

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	4
1. EINLEITUNG	5
1.1 EINFÜHRUNG IN DAS THEMA	5
1.2 AUSGANGSLAGE UND BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL.....	5
1.3 PERSÖNLICHER BEZUG	6
1.4 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	6
2. EINFÜHRUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSZIELE, FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN	7
2.1 EINFÜHRUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSZIELE	7
2.2 FRAGESTELLUNGEN	7
2.3 HYPOTHESEN.....	8
2.4 FORSCHUNGSZIELE	8
3. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN: BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG.....	9
3.1 BEGRIFFSDEFINITIONEN: BERATUNG	9
3.2 ABGRENZUNG ZU ANDEREN BERATUNGSANGEBOTEN	10
3.3 BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG IM HEILPÄDAGOGISCHEN KONTEXT, DAS B+U ANGEBOT	11
3.4 MULTIPROFESSIONELLE KOOPERATION IN BEZUG ZUR BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG	12
3.5 HEILPÄDAGOGISCHE UNTERSTÜTZUNG - EIN BLICK INS AUSLAND	13
4. METHODE	15
4.1 FORSCHUNGSSTRATEGIE: DIE GRUPPENDISKUSSION	16
4.1.1 <i>Online-Gruppendiskussion</i>	17
4.2 INSTRUMENT: LEITFADEN DER GRUPPENDISKUSSION.....	19
4.3 AUSWAHL DER STICHPROBE UND VORBEREITUNG	22
4.4 GÜTEKRITERIEN	25
4.5 BESCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNG	26
4.5.1 <i>Handlungsanweisungen für die Rollenoptimierung</i>	27
4.6 ABLAUF DER DISKUSSIONEN	28
4.7 VERSCHRIFTLICHUNG UND ANALYSE	29
5. ERGEBNISSE	35
5.1 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT HILFE DER QDA-SOFTWARE MAXQDA	35
5.2. BESCHREIBUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE NACH KATEGORIEN	36
6. DISKUSSION.....	60
6.1 DISKUSSION DER ERGEBNISSE, BEZOGEN AUF DIE FRAGESTELLUNGEN UND THEORIE	60
6.2 REFLEXION UND KONSEQUENZEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS	64

7. FAZIT UND AUSBLICK	66
7.1 PERSÖNLICHES FAZIT	66
7.2 AUSBLICK AUF WEITERE FORSCHUNGEN	67
DANKSAGUNG	68
LITERATURVERZEICHNIS	69
TABELLENVERZEICHNIS.....	72
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	72
ANHANG	74

Abkürzungsverzeichnis

B+U	Beratung und Unterstützung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
FSL	Fokus starke Lernbeziehung (Schulversuch Kanton Zürich)
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HPS	Heilpädagogische Schule
IF	Integrative Förderung
InS	Integrative Sonderschulung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SL	Schulleitung / Schulleiterin / Schulleiter
SSA	Schulsozialarbeiterin / Schulsozialarbeiter
SuS	Schülerinnen und Schüler
SPD	Schulpsychologischer Dienst
VSM	Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen

Abstract

Die Masterarbeit befasst sich mit der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung (B+U). In den meisten kantonalen Sonderpädagogik-Konzepten wird erwähnt, dass die B+U durch Fachpersonen im Früh- und Sonderpädagogikbereich angeboten wird.

Ziel der Masterstudie ist es, Grundwissen sowie Herausforderungen und Chancen der B+U zu erarbeiten. Hierzu wurden zwei Online-Gruppendiskussionen mit Schulleitungen der Regel- und Sonderschule, Leitungen von Fachstellen in Bereichen der Sonderpädagogik sowie Fachpersonen der Heilpädagogik aus unterschiedlichen Kantonen und Gemeinden durchgeführt. Die qualitative Inhaltsanalyse ergab, dass die behinderungsspezifische B+U bekannt ist, jedoch nicht aktiv beigezogen wird. Viele Schulen, Gemeinden und Kantone befinden sich noch im Prozess und Aufbau eines Beratungs- und Unterstützungssystems. Es braucht Zeit, bis diese sich etablieren können.

1. Einleitung

1.1 Einführung in das Thema

«Ein Bestandteil der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) ist das Angebot Beratung und Unterstützung (B+U). Dieses richtet sich an Kinder und Jugendliche mit behinderungsspezifischem Unterstützungs- und Förderbedarf. Dabei sollen die betroffenen Schülerinnen und Schüler eine optimale Förderung im Klassenverband erhalten», wie es im Internet in der Beschreibung der «Integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) - Beratung und Unterstützung (B+U)», des Kantons Zürich, Abteilung Sonderschulung, zu lesen ist. Das sonderpädagogische Angebot B+U wird i.d.R. durch spezialisierte Sonderschulen, deren Fachpersonal sowie von Heilpädagogischen Hochschulen angeboten. Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen: Durch einzelne Beratungsstunden zu fachspezifischen Fragen, durch festgelegte Unterrichtsbesuche im Sinne einer inklusiven Durchführung von Förderdiagnostik und Förderplanung sowie in Ausnahmefällen in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern (z.B. bei der Vermittlung der Brailleschrift und der Einführung in Kommunikationsgeräte).

1.2 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Das Sonderpädagogik-Konkordat trat am 01.01.2011 in Kraft. 16 Kantone traten ihm bisher bei. Ziel und Zweck der Vereinbarungskantone ist es im Bereich der Sonderpädagogik, den in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Art. 62, BV), in der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule vom 14. Juni 2007 der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Ziff. 1.2.1 der Rechtssammlung, EDK) und im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen (Art. 20, Abs. 1 und 22, BehiG) festgehaltenen Verpflichtungen nachzukommen. Die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen, eine Förderung der integrativen Beschulung und die Anwendung gemeinsamer Instrumente sollen garantiert werden. Grundsätzlich gilt immer integrative Lösungen den separativen vorzuziehen, unter der Beachtung des Kindeswohles und seiner Entwicklungsmöglichkeiten sowie unter Berücksichtigung seines schulischen Umfeldes. Das sonderpädagogische Grundangebot umfasst u.a. Beratung und Unterstützung (B+U), heilpädagogische Früherziehung (HFE), Logopädie und Psychomotorik (PMT).

In Regelschulen ist die Logopädie- und Psychomotorik-Therapie ein fester Bestandteil des Stundenplanes, die B+U wird nicht explizit erwähnt. Eine Beratung und Unterstützung sollte den Lehrpersonen, Fachlehrkräften wie auch Schulleitungen und Eltern zur Verfügung stehen. Das sonderpädagogische Angebot B+U findet sich weder im Stundenplan der Regelschulen

noch explizit in vielen Sonderpädagogischen Konzepten der Gemeinden vor, wie es ein Blick in verschiedene kommunale Konzepte zeigt.

Diese Masterarbeit soll dieses sonderpädagogische Grundangebot, dessen Bekanntheitsgrad und Nutzung beleuchten sowie weitere Entwicklungsoptionen aufzeigen.

1.3 Persönlicher Bezug

Neben der Arbeit als Schulische Heilpädagogin im Kindergarten, bin ich als DaZ-/IF-Beraterin, im Rahmen des kantonalen Schulprojekts «Fokus starke Lernbeziehungen», an einer Regelschule tätig. Mit der Verpflichtung der Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen in Regelschulen, mit dem Wegfall von IF- und DaZ-Lehrpersonen im Rahmen dieses Schulversuches in Kloten ZH und des aktuellen Fachkräftemangels an sonderpädagogischen Fachpersonals in vielen Schulen, scheinen Lehrpersonen und Schulleitungen vor grossen Herausforderungen zu stehen. Umso mehr sind eine fachspezifische Beratung und Unterstützung sowie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteure wichtig. Als DaZ-/IF-Beraterin erlebe ich oft, dass die Lehrpersonen zusätzliche Unterstützung und Entlastung im Schulalltag fordern. Das sonderpädagogische Grundangebot B+U wurde in diesen Gesprächen von den Lehrpersonen bislang noch nie in Erwägung gezogen. Ich möchte in der Masterarbeit u.a. das Grundangebot den Schulen bekannt machen und aufzeigen, wie wichtig eine flächendeckende B+U ist.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Das sonderpädagogische Angebot Beratung und Unterstützung (B+U) für Kinder und Jugendliche bei einer Körper- oder Sehbehinderung richtet sich an die Schülerinnen und Schüler mit entsprechendem behinderungsspezifischen Unterstützungs- und Förderbedarf. Das B+U ist Bestandteil einer Integrierten Sonderbeschulung in der Verantwortung der Regelschulen (ISR) und wird ab dem Kindergarteneintritt bis Ende der obligatorischen Schulzeit angeboten. Das übergeordnete Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungs- und Unterstützungsbedarf optimal im Klassenverband integrativ zu fördern.

Die Schulen sind gefordert, die unterschiedlichen individuellen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen ihrer Schülerinnen und Schülern möglichst genau wahrzunehmen und geeignete, spezifische Massnahmen im Unterricht vorzunehmen (Kunz, Luder & Müller Bösch, 2021, S. 111). Die Förderung von Kinder und Jugendlichen mit einer Behinderung beinhaltet auch die Zuweisung von zusätzlichen Massnahmen und Ressourcen, wie etwa Förderlektionen aber auch Therapien und Beratung, welche durch die Gemeinden und/oder dem Kanton bezahlt werden müssen (Kunz et al., 2021, S. 56). Damit ein inklusionsorientierter Unterricht, in Bezug auf die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung

gelingt, braucht es fachkundige Beratung und Begleitung von Eltern, Lehr- und Fachpersonen wie auch von Schülerinnen und Schülern (ebd.).

Nach Nacke und Diezi-Duplain (Kunz et al., 2021, S. 304) soll auf Ebene der Schule die nötigen technischen Hilfsmittel sowie eine Beratung durch spezialisierte Fachstellen zur Verfügung gestellt werden.

2. Einführung und Begründung der Forschungsziele, Fragestellungen und Hypothesen

2.1 Einführung und Begründung der Forschungsziele

Viele Kantone wie auch einzelne Gemeinden halten in ihren Schul- oder Sonderpädagogikkonzepten unterschiedliche sonderpädagogische Angebote für verstärkte Förderung und Massnahmen fest. Die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (B+U) ist ein Bestandteil davon, welche beispielsweise im Sonderpädagogischen Konzept des Kantons Appenzell Ausserrhoden, auf der Seite 14 ff. ersichtlich ist oder in einem dafür separatem B+U-Konzept der Stadt Winterthur zusammengefasst wird. Die Organisation, Umsetzung und die Finanzierung dieses Angebots sind von Kanton zu Kanton, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich geregelt.

Die Forschungsarbeit soll die Nutzung und Umsetzung dieses sonderpädagogischen Angebots in auserwählten Gemeinden, spezifischen Fachstellen sowie Regel- und Sonderschulen erfassen. Es wird ein Einblick gegeben, wie Schulen und Fachstellen das B+U handhaben, wie sie die Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung gewährleisten und welche mögliche Entwicklungsoptionen bestehen.

2.2 Fragestellungen

Ergänzend zur übergeordneten Fragestellung: «Wie gestalten, organisieren und nutzen die Kantone in ihren Gemeinden bzw. Schulen das sonderpädagogische Grundangebot Beratung und Unterstützung (B+U), welches in der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich, im Sonderpädagogik-Konkordat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (EDK) festgehalten wird?», ergeben sich aus den bisherigen Ausführungen folgende Forschungsfragen:

1. In welchem Rahmen findet «Beratung und Unterstützung» an Schulen statt?
2. Wie wird das Angebot finanziert?

3. Wo bestehen Entwicklungsoptionen im Bezug zur Optimierung der Nutzung dieses Angebots?

2.3 Hypothesen

Auf Erfahrungen und Annahmen basierende Hypothesen sind, dass

- ⇒ *das sonderpädagogische Grundangebot «Beratung und Unterstützung» nicht bei allen Lehrkräften der Schulen bekannt ist und dementsprechend nicht genutzt wird.*
- ⇒ *sich Gemeinden und Schule selbst organisieren und eine alternative Form der «Beratung und Unterstützung» anbieten.*
- ⇒ *die finanziellen wie auch personellen Ressourcen nicht den Bedürfnissen und Erwartungen der Gemeinden und Schulen entsprechen.*

In der Fachliteratur wird die Wichtigkeit der Beratung und Unterstützung betont. In heilpädagogischen Feldern existieren mannigfaltige Anlässe und Angebote im Bereich der unterstützenden Massnahmen. Häufig wird eine beratende Unterstützung bei Informationsdefiziten, Entscheidungsproblemen und/oder bei aktueller Überforderung im schulischen aber auch persönlichen Kontext beansprucht (Ondracek & Greving, 2013, S. 82). Die Funktion einer behindertenspezifischen Beratung und Unterstützung soll durch ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausgeübt werden. Menschen mit beeinträchtigten Lebenslagen werden oft auch von medizinischen Themen tangiert. In Beratungsprozessen gilt es neben dem pädagogischen Fachwissen, auch den medizinischen Faktor zu berücksichtigen und alle Akteurinnen und Akteure in den Prozess zu mobilisieren (Ondracek & Greving, 2013, S. 186). Es bedarf eines professionellen und ausgebildeten Personals für diese Beratungs- und Unterstützungstätigkeit. Die Schulen sind gesetzlich verpflichtet diesen Bedürfnissen und der Nachfrage an unterstützenden Massnahmen gerecht zu werden. Der aktuelle Fachkräftemangel lässt oft nicht zu, diesen Anforderungen nachzukommen. Es ist nach längerfristigen Lösungen zu suchen, in welchen die Schulen gefordert sind. Die Forschungsarbeit zeigt auf, wie einzelne Schulen mit dem Mangel an Ressourcen umgehen und eigene Konzepte entwickelten oder sich noch in der Entwicklungsphase befinden.

2.4 Forschungsziele

Ziele der Forschungsarbeit sind die Erfassung

- von B+U Angeboten der insgesamt zehn Regel- und Sonderschulen wie auch sonderpädagogischen Fachstellen in acht verschiedenen Gemeinden und Städte, in sechs Kantonen.

- der Bedeutsamkeit von Beratung und Unterstützung im schulischen Umfeld
- des Bedarfs von sonderpädagogischer Beratung und Unterstützung in Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bildungsbedarf (mit körperlicher, wie auch kognitiver Beeinträchtigung).

3. Theoretische Überlegungen: Beratung und Unterstützung

3.1 Begriffsdefinitionen: Beratung

Beratung ist ein breit gefasster Begriff. Sie ist keine Wissenschaft für sich - denn unterschiedlichste referenzwissenschaftliche Zugänge führen zu einem individuellen Verständnis von Beratung (Ondracek & Greving, 2013, S. 20). Nach Schnebel (2007, S. 16) weisen die unterschiedlichen Definitionen die Gemeinsamkeit, die Beratung als Weg zum Umgang mit Problemen oder schwierigen Situationen zu verstehen. Die Beratung erfolgt in Interaktion und findet als Prozess in einmaligem oder wiederholendem Durchlauf statt. Ihr Ziel ist es, die Handlungs- oder Entscheidungsmöglichkeiten einer Person zu verbessern und sie zu eigenständigem Problemlösen zu befähigen.

In der Heilpädagogik dient die beraterische Unterstützung in folgenden Aspekten, welche im Rahmen des B+U Angebotes zum Tragen kommen (Ondracek & Greving, 2013, S. 25–26):

- Informationsvermittlung: Die Beratungsperson berät mit ihrem Fachwissen Lehrpersonen, Schulleitung und andere Beteiligte im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf.
- Vernetzung: Die Beratungsperson vermittelt zwischen verschiedenen Akteurinnen und Akuteren und baut ein Leistungs- und Hilfesystems auf.
- Unterstützung: Konkrete Massnahmen und Hilfsmittel werden sichergestellt, damit Schülerinnen und Schüler am Unterricht integrativ teilhaben können.
- Hilfeplanung: Die Beratungsperson entwickelt einen Hilfsplan, indem sie die Fallführung, im Rahmen eines sogenannten Case Managements, leitet.
- Rückmeldungen: Die Lehrpersonen erhalten im Rahmen eines Unterrichtsbesuchs konkrete Feedbacks ihrer Unterrichtssettings.

Zentrales Ziel einer Beratung ist die «Hilfe zur Selbsthilfe», wie es in vielen Beiträgen zu lesen ist. Demnach sollen Ratsuchende in die Lage versetzt werden, Probleme selbst zu lösen, Entwicklungsaufgaben zu meistern und die dazu notwendigen Ressourcen zu erschliessen. Die Beratung soll in diesem Bezug die Entscheidungs- und Handlungssicherheit der

ratsuchenden Person erweitern, in herausfordernden Situationen richtig handeln zu können. Nach Schnebel (2007, S. 18) dient sie der Weiterentwicklung der Problemlösekompetenz.

3.2 Abgrenzung zu anderen Beratungsangeboten

Die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (B+U) legt den Fokus auf die Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler in integrierter Sonderbeschulung in Regelklassen sowie in der fachlichen Beratung aller an der Förderung beteiligter Personen. Zur Aufklärung, wie sich das sonderpädagogische Angebot B+U von anderen Beratungsangeboten abgrenzt, sollen hier einzelne Beratungs- und Unterstützungsoptionen aufgeführt werden:

- Schulsozialarbeit (SSA): Fachpersonen im Tätigkeitsbereich der Schulsozialarbeit beraten und unterstützen Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen wie auch Eltern in herausfordernden (ausser)schulischen Krisensituationen. Sie vermitteln zwischen Schule und Elternhaus und stellen wichtige Kontakte zu anderen Beratungsstellen und Fachpersonen her. Sie unterstützen die Schule in der Erarbeitung von Präventions-, Interventions- und Integrationsmassnahmen (Schulsozialarbeit).
- Schulpsychologischer Dienst (SPD): Der Schulpsychologische Dienst steht, im Zusammenhang mit der (Für)sorge, Entwicklung und der Beratung bei Schulschwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern, den Eltern wie auch Lehr- und Fachpersonen zur Verfügung. Zum Angebot der SPD gehören auch schulpsychologische Abklärungen. Sie können zur Freigabe von zusätzlichen Ressourcen im Rahmen einer Sonderbeschulung berechtigen.
- Interne Beratungsangebote an Schulen: Im Rahmen des Berufsauftrages, stehen Therapeutinnen und Therapeuten der Bereiche Logopädie und Psychomotorik wie auch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Schule beratend zur Seite. Lehrpersonen, Lernende wie auch Eltern dürfen sich an die Fachpersonen wenden. Diese schulinternen Angebote werden in den Gemeinden unterschiedlich organisiert.

Der Kanton Zürich startete im Schuljahr 2013/14 den Schulversuch «Fokus starke Lernbeziehungen (FSL)» mit dem Ziel, die Anzahl Lehrkräfte auf zwei Personen in Klassenzimmern zu reduzieren und somit eine starke und tragfähige Lernbeziehung zu den Schülerinnen und Schülern herzustellen. Alle am Schulversuch teilnehmenden Schulen sind verpflichtet, Beratungspersonen - meist ausgebildete Schulische

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen - anzustellen, welche der ganzen Schule in sonderpädagogischen Fragen zur Seite stehen. Die Aufgabe der Beratungsperson reichen von der Diagnostik, über die Unterstützung der Klassenteams bei der Erstellung von Förderplänen, hin zur Planung und Umsetzung eines inklusionsorientierten Unterrichts. Die Gemeinden definieren den Aufgabenbereich ihrer Beratungspersonen in ihrem FSL-Konzept. (DLV, 2019), (FSL Kanton Zürich, 2012).

3.3 Beratung und Unterstützung im heilpädagogischen Kontext, das B+U Angebot

In heilpädagogischen Arbeitsfeldern existieren verschiedene Anlässe für Beratung und Unterstützung. Wichtig ist, dass dabei spezifisches Fachwissen zum Tragen kommt sowie Fragen und Themen aus dem Bereich der Alltagsbewältigung und Lebensgestaltung geklärt werden (Ondracek & Greving, 2013, S. 108). Bei Fragen und Themen aus dem Bereich der Bildung, Entwicklung und Erziehung sowie der Integration und Inklusion, sind Kenntnisse der Behindertenrechte sowie der (Berufs-)Ethik und des Empowerment-Konzeptes hilfreich (ebd.). Es lassen sich übergeordnet drei Beratungskontexte unterscheiden, die für die Beratung in heilpädagogischen Bereichen relevant sind. Greving & Ondracek (2013, S. 109) erwähnen neben der Alltagsberatung (unspezifischer Kontext) und der kollegialen Beratung (Gegenseitigkeitskontext), ebenso die institutionalisierte Beratung (spezifischer Kontext), auf welche im Rahmen des sonderpädagogischen Grundangebotes B+U im folgenden Abschnitt eingegangen wird.

Das behindertenspezifische Angebot Beratung und Unterstützung (B+U) für Kinder und Jugendliche bei einer Körper- oder Sehbehinderung ist Bestandteil einer Integrierten Sonderschulung, in Verantwortung der Regeschule (ISR). Weitere Förderschwerpunkte dieser Dienste liegen in Bereichen der kognitiven, sozialen wie auch psychisch-emotionalen Entwicklung und in der Sprachentwicklung. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche mit entsprechendem behinderungsspezifischen Unterstützungs- und Förderungsbedarf ab Kindergarten Eintritt bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit.

Das Angebot B+U wird durch eine spezialisierte Sonderschule erbracht und kann Lehr- und Fachpersonen konkret in der Förderung von Schülerinnen und Schülern, der inklusiven Förderdiagnostik und Förderplanung, beraten. Das Grundangebot B+U wird in den verschiedenen kantonalen Konzepten unterschiedlich dargelegt. Die Angebote richten sich grundsätzlich an alle an der Förderung eines Kindes oder Jugendlichen beteiligten Personen. Eine Übersicht von bisher genehmigten Konzepten sowie gesetzlichen Grundlagen im

Zusammenhang mit der Sonderpädagogik findet sich auf der Internetseite der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

3.4 Multiprofessionelle Kooperation in Bezug zur Beratung und Unterstützung

Das Konzept «Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand» zeigt, wie alle Lernenden und alle weiteren am Unterricht beteiligten Personen in einen Dialog eingebunden werden und gemeinsam die Welt konstruktiv erschliessen können. Der Kerngedanke, so Cornelia Müller Bösch und Anita Schaffner Menn (Kunz et al., 2021, S. 82), ist u.a. die gemeinsame Arbeit aller Beteiligten an demselben Problem, derselben Fragestellung sowie demselben Kerngedanken und bildungsrelevanten Inhalten. Mit dem Begriff «Kooperation» ist auf ein ganzes System hinzuweisen, welches an der Förderung der Schülerinnen und Schülern Einfluss nimmt (Walter, Wember, Borchert & Goetze, 2007, S. 245). Sowohl die Lehr- und Fachpersonen wie auch die Familie, Freunde und Bekannte beteiligen sich dabei aktiv am förderorientierten Lernprozess der Lernenden. Mit der Umsetzung von kooperativem Lernen am gemeinsamen Gegenstand wird u.a. eine differenzierte Lernbegleitung aller Kinder und Jugendlichen ermöglicht (Kunz et al., 2021, S. 88).

Die Gestaltung von Lernen in einem sogenannten «universal Design of Learning» (UDL) wird anhand der drei Qualitätsstufen erreicht, wobei sich die dritte Stufe auf die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Lernenden und multiprofessionellen Teams bezieht (vgl. ebd. S. 89-90):

1. *Stufe der Präsenz: Zugang, Platzierung und Akzeptanz*

Die Schule heisst alle Kinder willkommen und ermöglicht allen einen Zugang zum Lernen.

2. *Stufe der Partizipation: soziale Teilhabe, Anerkennung*

Die Vielfalt findet Platz in der Schule. Kinder mit Beeinträchtigung gehören egalitär dazu und nehmen am sozialen Leben teil. Die Schule ist ein Lebens- wie auch Sozialraum für alle Schülerinnen und Schüler und entwickelt sich kontinuierlich weiter.

3. *Stufe der Pädagogik: Kooperatives Lernen am gemeinsamen Gegenstand*

Die enge Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team und weiterer Unterstützungssysteme (Eltern, Erziehungsberechtigte, Betreuungspersonen etc.) ermöglicht eine inklusive Didaktik. Delegationsprozesse werden in multiprofessionellen Teams kritisch reflektiert sowie diskutiert und tragen der inklusionsorientierten Schul- und Unterrichtsentwicklung bei.

Der interdisziplinären Zusammenarbeit soll, im Rahmen der Schulentwicklung in integrativen/inklusiven Schulen, eine sehr grosse Bedeutung beigemessen werden. Widmer (2014, S. 298) erforschte in seiner Dissertationsarbeit, wie multiprofessionelle Klassenteams Fördersituationen für Kinder im Schulalltag etablieren. Es zeigte sich, dass die Erfahrung der Teamarbeit mehr Potenzial zur Erklärung der Arbeitszufriedenheit hat, als die im öffentlichen Diskurs verhandelten Bedingungs- und Ressourcenfragen es haben. Die Stärkung und Weiterentwicklung der interdisziplinären Zusammenarbeit können sich positiv auf die Gesundheit des Personals wie auch auf eine gegenseitige Unterstützung und Beratung innerhalb des Teams auswirken.

3.5 Heilpädagogische Unterstützung - ein Blick ins Ausland

Ein Blick über die Landesgrenzen ist lohnend und eröffnet die Einsicht in unterschiedliche Konzepte von Beratung und Unterstützung im Kontext Schule und Erziehung. Oftmals werden Eltern oder Erziehungsberechtigte aktiv in den Prozess miteingebunden und in ihrer Erziehungsarbeit gestärkt. Die Schulen, so Walter et al. (2007, S. 262–263), sollen die Erziehungsarbeit ergänzen und in ihren Grenzen der Möglichkeit kompensieren. Gerade bei gefährdeten Kindern liegt es nicht nur am mangelnden Elternwillen, sondern oft am fehlenden Wissen. Hier soll eine kleine Auswahl möglicher Formen einer sonderpädagogischen Unterstützung aufgezeigt werden:

- *Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule (RZI), (Bildungsportal Niedersachsen)*

Mit ihren ortsnahen Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schülern sowie für Erziehungsberechtigte, dienen die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren als Anlaufstelle für Fragen zur inklusiven Bildung sowie sonderpädagogischen Beratung und Unterstützung. Neben der Beratung in Fragen allgemeiner pädagogischer Förderung und sonderpädagogischer Unterstützung, leisten sie Präventionsarbeit im Hinblick auf eine frühzeitige Bereitstellung und Koordinierung geeigneter Unterstützungsmassnahmen. Die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Institutionen dient der Vernetzung weiterer Kooperationspartner, hinsichtlich einer ganzheitlichen Förderung und Unterstützung des Kindes oder Jugendlichen. Alle Angebote dieser Zentren sind auf der Internetseite des Bildungsportals von Niedersachsen ersichtlich.

- *Mobiler Sonderpädagogischer Dienst (MSD), (ISB, 2015)*

Im deutschen Bundesland Bayern bietet der Mobile Sonderpädagogische Dienst (MSD) individuelle Unterstützung bei der Erziehung und Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. MSD unterstützt je nach Anlass und Bedarf Lehrpersonen, Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler. Der MSD organisiert sich entlang folgender Förderschwerpunkte: «Lernen», «Sprache», «emotionale und soziale Entwicklung», «geistige Entwicklung», «körperliche und motorische Entwicklung», «Hören», «Sehen», «Autismus» und «Berufliche Bildung». Die Förderschwerpunkte werden durch die geeignete Diagnoseverfahren durch die MSD erfasst, Förderziele und Massnahmen in einer Förderplanung festgehalten und regelmässig evaluiert. Durch die sonderpädagogische Beratung werden alle an der Förderung des Kindes oder Jugendlichen beteiligten Personen im Förderprozess unterstützt. Die MSD berät die Lehrkräfte der Regelschule bei methodischen und didaktischen Fragen des gemeinsamen Unterrichts für Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Eine Schulbegleitung kann in einzelnen Fällen durch die MSD organisiert werden.
- *The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) - School Counselor, (IDEA)*

In den Vereinigten Staaten arbeiten sogenannte School Counselors (Schulberaterinnen und Schulberater) im Rahmen des «School Counseling Program». Sie unterstützen und begleiten Lernende mit besonderem Bildungsbedarf während ihrer Ausbildungszeit. Die Schulberatungspersonen werden von der Organisation «The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)» beauftragt. Die IDEA sichert allen Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung eine entsprechende Unterstützung zu, welche sie zur Teilhabe am Schul-, Berufs- wie auch Sozialleben befähigen. Ein IEP (Individualized Education Plan) wird in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Eltern wie auch mit dem Lernenden selbst erarbeitet. Wie es bereits Kunz et al. (2021, S. 49) hervorheben, folgt eine professionelle interdisziplinäre Förderplanung dem Ziel, eine Grundlage für gelingende schulische Inklusion zu schaffen.
- *Parent Council, in the state of Delaware U.S. (French, 2019)*

Eltern von Kindern mit Behinderung fühlten sich in Bereichen der Erziehung und Schule nicht genügend unterstützt und beraten. Verschiedene Ursachen werden hierfür genannt; die Eltern fühlten sich an den Schulen nicht willkommen, waren aufgrund ihrer Berufstätigkeit weniger im Schulalltag ihrer Kinder involviert und konnten sich somit weniger stark für ihre Kinder einbringen. Um dieser Situation entgegenzuwirken, sollten den Eltern Möglichkeiten für eine aktive Teilnahme an der Förderung ihrer Kinder

eröffnet werden. Das Bildungsdepartement von Delaware *DOE (Department of Education)* erarbeitete, in der Zusammenarbeit mit dem *PICDE (Parent Information Center of Delaware)*, nach einer Bedürfnisabklärung aller Beteiligten, ein Konzept für *Parent Council*, der Elternberatung. Die Dachorganisation *PIC (Parent Information Center)* legt den Fokus auf die Unterstützung von Eltern mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Dafür entwickeln sie spezielle Bildungs- und Erziehungsangebote, welche Familien bis zum 26. Lebensjahr ihres Kindes wahrnehmen können. Sie werden durch professionelle Fachpersonen während der Ausbildungszeit ihres Kindes begleitet. *PICDE* ist eine non-profit Organisation und arbeitet eng mit Schulen und anderen Fachstellen zusammen.

Folgende Programme unterstützen und entlasten insbesondere die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe und ermöglichen jungen Kindern eine bestmögliche Entwicklung und Schulbildung:

- In England und den USA werden für bildungsferne Eltern sogenannte „family literacy“ Programme aufgelegt. Die Förderung setzt direkt an den Eltern an und bewegt sie dazu, sich selbst im Lesen und Schreiben weiterzubilden. Es wird ihnen nahegebracht, wie wichtig es ist, mit ihren Kindern zu sprechen, ihnen Geschichten vorzulesen und als Vorbild ihrer Kinder, das Interesse für Lesen und Schreiben zu wecken (Nickel, 2004).
- Das in Israel zur Integration von Migranten konzipierte HIPPY-Programm (Home Instruction Program for Preschool Youngsters), dient sowohl der Integration von Kindern kultureller Minderheiten wie auch sozial benachteiligter Vorschulkinder. Ziel des Programms ist die kognitive Förderung der Lernfähigkeit und die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung. Die Beratungs- und Begleitungspersonen haben dabei den gleichen Migrationshintergrund wie die Ratsuchenden. In regelmässigen Zusammenkünften lernen die Eltern, wie sie ihre Kinder zu Hause spielend fördern können (Bierschock, Dürnberger & Rupp, 2009).

4. Methode

Im folgenden Kapitel wird über die Forschungsstrategie und die Erhebungsmethode informiert. Es wird das Instrument und die Stichprobe sowie Gütekriterien aufgezeigt. Im Anschluss wird die Durchführung beschrieben und Angaben zur Datenanalyse und -aufarbeitung gemacht.

4.1 Forschungsstrategie: Die Gruppendiskussion

Die Forschungsfrage wird mit einem qualitativen Forschungszugang beantwortet. Zweck der qualitativen Forschung besteht in der Exploration sowie in einer sinnvollen Erkundung neuer und theoretisch wenig strukturierten Gegenstandsbereichen (2021, S. 49). Als Erhebungsmethode wurde die Gruppendiskussion gewählt.

Die Gruppendiskussion als Erhebungstechnik ist im Vergleich zu anderen Verfahren eine junge Methode. Hinsichtlich der Definition der Gruppendiskussion existiert keine Einigkeit und Einheitlichkeit - ähnlich wie bei deren methodischer Einordnung (Lamnek, 2005, S. 26). Lamnek (2016, S. 384) bedient sich folgender Definition: «Die Gruppendiskussion ist ein Gespräch mehrerer Teilnehmer zu einem Thema, das der Diskussionsleiter benennt, und dient dazu, Informationen zu sammeln.»

Gruppendiskussionen werden zur Informationsermittlung von Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen eingesetzt (Lamnek, 2005, S. 70). Ursprünglich wurde die Konzeption der Gruppendiskussion als Methode zur Erfassung von Meinungen und Einstellung in der qualitativen Sozialforschung angewendet (Flick, v. Kardorff, Keupp, von Rosenstiel & Wolff, 1995, S. 197). Gerade bei Problemen, die noch oft nicht Gegenstand empirischer Studien waren und über welche keine detaillierten Erkenntnisse vorliegen, kann allein durch ein Literaturstudium nicht hinreichende und präzise Erfassungen des zu untersuchenden Objektbereichs erreicht werden (vgl. ebd.). Während *vermittelnde* Gruppendiskussionen in erster Linie in der Handlungs- oder Aktionsforschung eine Rolle spielen, stellen *ermittelnde* Gruppendiskussionen darauf ab, Informationen substanzieller Art zu erfassen und halten an den traditionellen Phasen des Forschungsprozesses fest: Forschungsfrage → Entwurf und Vorbereitung des Forschungsdesigns → Entwicklung der Datenerhebungsinstrumente (z.B. Leitfaden für die Gruppendiskussion) → Datenerhebung → Datenauswertung → und -Interpretation → abschliessender Forschungsbericht (Lamnek, 2005, S. 30).

Mit der Wahl der Gruppendiskussion als Forschungsmethode, wird eine grundlegende Informationsermittlung sowie die Erhebung von individuellen- wie auch Gruppenmeinungen verfolgt. Die in der Gruppe geäußerten und diskutierten Meinungen, sollten der Weiterführung und Vertiefung des explorierten Forschungsfeldes dienen. Die durch die Gruppendiskussion gewonnen Forschungsdaten ermöglichen wiederum die Generierung weiterer Hypothesen. Die Gruppendiskussion soll durch Gruppenprozesse zur Bildung einer bestimmten individuellen -oder Gruppenmeinung führen. Auch wenn diese Forschungsmethode nach Lamnek (2005, S. 25) eine Spezialform der Befragungsmethode im qualitativen Paradigma darstellt, ist es der diskursive Austausch von Kommunikationsinhalten (Meinungen, Berichten,

Einstellungen, Argumenten), welche in der Forschungsarbeit von Interesse sind. Die zumeist nicht-standardisierte mündliche Befragung soll in der Gruppensituation die Diskutanten zur aktiven Teilnahme animieren und im Verlauf der Diskussion eine Erweiterung oder Modifikation von Ansichten und Argumenten ermöglichen. Während bei hochstandardisierten Erhebungstechniken mit vorformulierten Antwortkategorien eine Antwortbereitschaft der Befragten unterdrückt wird, vermittelt die Gruppendiskussion eine prinzipielle Offenheit zum Forschungsgegenstand.

Nachfolgend soll die Wahl der Erhebungsmethode «Gruppendiskussion» im Vergleich zum «Einzelinterview» begründet und allgemeine Vorteile vorgehoben werden (Lamnek, 2005, S. 84), (Lamnek & Krell, 2016, S. 441–442):

- ⇒ Gruppendiskussionen vermitteln einen ersten Überblick über Meinungen, Werte und liefern erste Erkenntnisse und Informationen zum inhaltlichen Forschungsgegenstand.
- ⇒ Die Teilnehmenden lenken gegenseitig ihre Aufmerksamkeit auf bisher vernachlässigte Themen-Aspekte.
- ⇒ Die Teilnehmenden regen sich zu freimütigen, offenherzigen Beiträgen an.
- ⇒ Gruppendiskussionen erlauben Einsichten in Struktur und Prozesse individueller und kollektiver Stellungnahme.
- ⇒ Gruppendiskussionen initiieren Lernprozesse.
- ⇒ Gruppendiskussionen liefern Unterlagen für die Entwicklung von Hypothesen.
- ⇒ Sie erfassen ein breites Meinungsspektrum im Vergleich zu Einzelinterviews und lösen einen grösseren Bereich von Reaktionsweisen aus.
- ⇒ Sie haben die Möglichkeit, differenziertere Angaben zu machen als etwa bei dem standardisierten Interview.
- ⇒ Ein weiterer Vorteil liegt in der entspannten Atmosphäre der Untersuchungssituation, welche zur Meinungsäußerung animiert und spontane Reaktionen zulässt.
- ⇒ Der Kontext, in dem Äusserungen gemacht werden, steht für die Interpretation zur Verfügung.
- ⇒ Im Vergleich zum Einzelinterview, bietet die Gruppendiskussion mehreren Teilnehmenden die Möglichkeit, mehrere Themen anzusprechen. Sie liefert mit geringerem Personal- und Zeitaufwand mehr Material.

4.1.1 Online-Gruppendiskussion

Im Zuge der Digitalisierung und der Nutzung neuer Formen der qualitativen Datenerhebung, können Gruppendiskussionen mittlerweile technisch gut online durchgeführt werden (Sander

& Schulz, 2015, S. 329). Grundsätzlich kann für alle Themenbereiche die Online-Gruppendiskussion eingesetzt werden. Lamnek (2016, S. 434) sieht durch die grössere Anonymität und relative Ortsunabhängigkeit den Vorteil von online geführten Gruppendiskussionen darin, auch heikle Fragenstellungen zu bearbeiten, Personen mit eingeschränkter Mobilität, aber auch nationale oder internationalen Teilnehmer und Gruppen zu erreichen. Erdogan (2001, S. 6) hält die Online-Gruppendiskussion prädestiniert für kontroverse und individuellere Beleuchtung von Meinungen und Einstellungen. Eine grössere Meinungsvielfalt kann aufgrund des nicht zwingend notwendigen Konsenses zugelassen werden (ebd.). Die Vorteile der Online-Gruppendiskussion liegen vor allem in der Erreichbarkeit, Ortsunabhängigkeit, Anonymität und der entspannten Atmosphäre (die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befinden sich in vertrauter Umgebung) der Untersuchungssituation. Nach Sander und Schulz (2015, S. 335) schaffen die grundlegende Internetvertrautheit und Technikaffinität eine ausgewogenen Diskussionsbeteiligung aller Teilnehmenden und erzeugen am ehesten eine alltagsnahe Gesprächssituation. Ebenso sprechen sich die Zeit- und Kostenersparung für eine online Durchführung aus (Lamnek, 2005, S. 275).

Hinsichtlich der angespannten epidemiologischen Lage aufgrund des COVID19, der daraus folgenden einschränkenden Mobilität und strengen hygienischen Schutzmassnahmen in pädagogischen Einrichtungen, wurde für die Durchführung einer Online-Gruppendiskussion entschieden. Die (neu) eröffneten technologischen Möglichkeiten eines virtuellen Austausches, haben sich während der Pandemie etabliert und finden stark Einzug in Schulen, wie es viele Medien- und Erfahrungsberichte zeigen. Der damit eingehende Wegfall des Reisewegs und der Reisezeit sind weitere Faktoren, welcher für eine Online-Gruppendiskussion sprechen.

Im Allgemeinen kann bei der Planung einer Online-Gruppendiskussion auf die Offline-Gruppendiskussion verwiesen werden (Lamnek, 2005, S. 259). Wesentliche Besonderheiten ergeben sich bei der Teilnehmerrekrutierung und -einladung, der Gruppenzusammensetzung und -grösse sowie bei der Erstellung des Leitadens (ebd.).

Die Besonderheiten der Planung von Online-Gruppendiskussionen können u.a. folgende sein (Lamnek, 2005, S. 262):

- Ein Internetzugang und grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern sind vorausgesetzt.
- Die Software zur Durchführung von Gruppendiskussionen soll für alle zugänglich bzw. allen bekannt sein.

- Die Moderatorin oder der Moderator muss mit der Software-Anwendung vertraut sein.
- Es empfiehlt sich ein Probedurchgang zur Sicherstellung, dass die Software-Anwendung reibungslos funktioniert und Video-Aufzeichnungen während der Diskussionen erstellt werden. Diese Aufnahmen stellen die eigentliche Datenerhebung dar und dienen der folgenden Analyse und Auswertung der Ergebnisse.
- Eine Software-Anleitung sowie die Zugangsdaten für die Videokonferenz müssen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorab gesandt werden.

4.2 Instrument: Leitfaden der Gruppendiskussion

Mit der Konkretisierung und Präzisierung der Fragestellung, die in einer Gruppendiskussion untersucht werden soll, kann Klarheit über das Ziel gewonnen werden. Für Lamnek (2005, S. 96) ist in Hinblick auf die Erkenntnisziele eine (Vorab-) Strukturierung der Diskussion notwendig. Aufgrund der Offenheit und Flexibilität einer Gruppendiskussion, erachtet Lamnek eine relativ grosse Gefahr des Abschweifens des Themas. Generell ist es ratsam, einzelne Punkte nicht ins Detail zu diskutieren sowie die Anzahl der zu ansprechenden Einzelaspekte klein zu halten (ebd.). Die groben Rahmenthemen und Kernfragen werden in einem Diskussionsleitfaden festgehalten und helfen der Moderatorin oder dem Moderator die Diskussion zu führen. Die Moderatorin oder der Moderator versucht alle aufgeführten Punkte des Leitfadens anzusprechen, um die Forschungsfragen beantworten zu können. Selbstverständlich spielt die Reihenfolge der aufgeführten Fragen keine Rolle. Die Teilnehmenden, so Lamnek, spinnen den roten Faden von einem zu nächsten Gegenstand. Der Leitfaden kann demnach flexibel gestaltet werden und soll im Besonderen beim explorativen Forschungshergang durch Informationen kein vorabgefertigtes oder beeinflussbares Bild des Untersuchungsgegenstandes erzeugen.

Lamnek (2005, S. 97) unterscheidet zwei Arten von Diskussionsleitfäden: Dem *topic guide*, bei dem die Themen grob eingegrenzt werden oder einem Leitfaden, bei dem vorformulierte Fragen und die Reihenfolge mehr oder weniger festgelegt sind (*questioning route*). Grundsätzlich wird auch der ausformulierte Leitfaden situativ und flexibel gehandhabt.

Die Online-Gruppendiskussionen wurde entlang des thematischen Leitfadens (*topic guide*) durchgeführt. Die Vorteile darin liegen, spontan auf Äusserungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen zu können sowie umfassendere Erkenntnisse zum Forschungsgegenstand zu erhalten. Nach Lamnek (ebd.) können spezifische Fragestellungen und sprachliche Besonderheiten die Ergebnisse stärker beeinflussen, als dies beim *topic guide* der Fall ist.

Der Leitfaden für die Online-Gruppendiskussion wurde, gestützt auf die Literatur von (Lamnek, 2005) und (Lamnek & Krell, 2016), erarbeitet. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Fragen möglichst offen formuliert sind, den Bezug eigener beruflichen und pädagogischen Erfahrungen zum Forschungsgegenstand ermöglichen und alle Diskutanten ins Gespräch miteinbeziehen. Die Fragen sollen im Wesentlichen dazu dienen, Erfahrungen der Teilnehmenden zu sammeln, die von ihnen bekannten Informationen zur Organisation sowie Finanzierung des sonderpädagogische Angebots B + U zu erfassen. In den folgenden Abschnitten wird auf die Struktur bzw. den Aufbau und auf einzelne Leitfragen eingegangen.

Der Diskussionsleitfaden sowie die Fragestellungen wurden vorab an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer via E-Mail versandt. Nach Lamnek (2005, S. 103) hat der Leitfaden die Funktion, Erkenntnisinteressen zu verfolgen, eine Hilfestellung für den Forscher zu bieten sowie den Diskussionsteilnehmenden einen «roten Faden» zu vermitteln, ohne dabei deren Interessen zu unterdrücken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Gruppendiskussion müssen über die notwendigen und grundlegenden Hintergrundinformationen ausgestattet werden (Lamnek, 2005, S. 101). Der Leitfaden mit der Auflistung bedeutendster Fragestellungen und Problembereichen soll ein Anhaltspunkt für die Diskussionsteilnehmenden wie auch für die Diskussionsleiterin sein.

Tabelle 1: Aufbau des Leitfadens (Lamnek, 2005, S. 99)

Fragenfolge im Leitfaden insgesamt und/oder auf ein Thema bezogen

- Eröffnungsfragen (opening questions; Eisbrecher)
- Hinführungsfragen (introductory questions)
- Überleitungsfragen (transition questions)
- Schlüsselfragen (key questions)
- Schlussfragen (ending questions)
 - Zusammenfassungenfragen (summary questions)
 - Rückversicherungsfragen (final insurance questions)
 - Retrospektivfragen (All-things-considered questions)

Nachfolgend wird ein Auszug aus dem Leitfaden aufgezeigt. Die vollständige Version findet sich im Anhang vor.

Nach der Vorstellungsrunde wurde als Grundreiz kurz ins Thema eingeführt, um auch vorhandene Hemmungen abzubauen (Lamnek, 2005, S. 149). Es wurde die Eröffnungsfrage gestellt, um die Diskussionsteilnehmenden aktiv ins Gespräch zu bringen. Näheres dazu folgt im Kapitel 4.5.

Grundreiz, Eröffnungs- und Hinführungsfrage - *Sagt Ihnen das sonderpädagogische Angebot „Beratung und Unterstützung B+U“ etwas? Wenn, ja - findet es bei Ihnen (an der Schule, in der Institution oder Fachstelle) statt? WieEs scheint jedoch, dass viele Regelschulen wenig Gebrauch davon machen. Wie erklären Sie sich diese Tatsache?*

Leitfrage 1: Schlüsselfrage - *Wo findet „Beratung und Unterstützung“ (an Ihrer Schule, Institution oder Fachstelle) statt? Wie wird das B+U-Angebot organisiert?*

Nach der Gesprächseröffnung können sich die Diskussionsteilnehmenden über das sonderpädagogische Grundangebot äussern, welches im Sonderpädagogik-Konkordat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, festgehalten wird. Die grundlegenden Erkenntnisse und Einstellungen einzelner Diskussionsteilnehmer können dazu dienen, das Gespräch aufbauend auf den vorhandenen Aussagen weiterzuführen. Nach Lamnek (2005, S. 154) obliegt der Diskussionsablauf im Wesentlichen der Moderatorin oder dem Moderator. Die diskussionsleitende Person kann sich darauf beschränken, den Grundreiz zu liefern, und die Diskussion sich mehr oder weniger selbst zu überlassen oder sie schaltet sich voll in die Diskussion ein und äussert ihre Meinung. In der vorliegenden Forschungsarbeit hat sich die Diskussionsleiterin in die Diskussion eingebracht, blieb jedoch zurückhaltend und bediente sich der gängigen Strategien und Techniken der Moderation. Näheres dazu folgt im Kapitel 4.5.

Leitfrage 2: Schlüsselfrage - *Wer organisiert das B+U-Angebot bei Ihnen (Kanton, Gemeinden, Schulen)?*

Den Anwesenden soll die Gelegenheit gegeben werden, über die Organisation ihrer Beratungs- und Unterstützungsangebote Auskunft zu geben sowie das Beratungskonzept ihrer Schule, Institution oder Fachstelle vorzustellen.

Leitfrage 3: Schlüsselfrage - *Wer übernimmt die Aufgabe der „Beratung und Unterstützung“ (Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Fachpersonen der Sonderpädagogik, Beratungsstellen, Sonderschulen)?*

Die konkreten Erfahrungen sollen Anlass zur Diskussion geben und einen Austausch sowie Einblick in die verschiedenen schulinternen Lösungsansätze ermöglichen. Offene Fragestellungen geben den Antwortenden grösseren Handlungsspielraum in der

Beantwortung von Fragen und Erhöhen den Informationsaustausch (Lamnek, 2005, S. 100).

4.3 Auswahl der Stichprobe und Vorbereitung

Die Repräsentativität einer Stichprobe, sei es in der quantitativen wie auch qualitativen Forschung, kann nach Mayring (2016, S. 23) nie völlig hergestellt werden. Eine kleine Stichprobe soll nach Zufallsplan oder nach bestimmten Kriterien ein verkleinertes Abbild einer Gruppe oder eines Gegenstandes darstellen. Nach Mayring muss die Verallgemeinerbarkeit qualitativer Forschungsergebnisse im spezifischen Fall begründet werden.

Lamnek (2005, S. 106) empfiehlt vor Beginn der Suche nach Diskussionsteilnehmenden, sich allgemeine Überlegungen zur Gruppenzusammensetzung zu machen. Die Diskussionsteilnehmenden müssen hinsichtlich des untersuchenden Gegenstandes direkt oder indirekt betroffen sein. Ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitere homogene Merkmale aufweisen sollen, ist der Forschungsperson überlassen. Lamnek plädiert für die Heterogenität innerhalb einer Gruppe, in Hinblick auf einen lebhafteren, kontroverseren und informativeren Austausch (ebd.).

Die optimale Zahl der Teilnehmenden einer Gruppendiskussion ist in der Literatur unterschiedlich aufgefasst. Oft werden Gruppen mit 3 bis über 20 Personen genannt (Lamnek & Krell, 2016, S. 408). Während Mayring (2016, S. 77) eine Anzahl von 5 bis 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nennt, empfiehlt Lamnek (2005, S. 110) aus eigenen Erfahrungen eine Gruppengröße von 9 bis 12 Diskussionsteilnehmenden. Die tatsächliche Festlegung der Teilnehmeranzahl sollte unter Berücksichtigung der Probleme bei kleineren oder grösseren Gruppen, in Abhängigkeit der Fragestellung und der technischen wie auch personellen und persönlichen Umständen geschehen (ebd.). Hinsichtlich der Gruppengröße bei online durchgeführten Diskussionen, kann auf die Ausführung herkömmlicher Gruppendiskussionen verwiesen werden. Erdogan (2001) bevorzugt kleinere Gruppengrößen von 6 bis 7 Teilnehmern. Lamnek (2005, S. 117) weist auf möglichst homogene Gruppenzusammenstellungen hin. Es ist davon auszugehen, dass weniger Durchführungen bei homogeneren Gruppen erforderlich sein werden - zumal die Teilnehmenden mit vergleichbarem Vorwissen und Verständnis zum untersuchenden Gegenstand mitdiskutieren können. Generell gilt es, so viele Gruppendiskussionen durchzuführen, wie für die Beantwortung der Fragestellungen erforderlich sind (ebd.).

Das Ziel war es, möglichst zwei homogene Diskussionsgruppen nach dem Prinzip des *theoretical sampling* (Lamnek, 2005, S. 114) zu bilden. Eine Gruppe sollte aus Schulleitungen der Regel- wie auch Sonderschulen sowie aus ausgebildeten Schulischen Heilpädagoginnen

und Heilpädagogen bzw. Sonderpädagogischen Beratungspersonen bestehen, die andere sollte sich aus Fachpersonen mit Leitungsfunktion von Fachstellen für Sonderpädagogik zusammensetzen. Um ein umfassendes und repräsentativeres Abbild des qualitativen Forschungsgegenstandes zu erhalten, sollten die Teilnehmenden aus verschiedenen Landesteilen, Kantonen und Gemeinden der Schweiz gefunden werden. Diese Anforderungen konnte in einer Gruppe erfüllt werden. Die Rekrutierung von Fachpersonen auf nationaler Ebene erwies sich aufgrund unterschiedlicher Umstände sehr herausfordernd. In Absprache mit meiner betreuenden Dozentin, haben wir uns auf die Erforschung von Deutschschweizer Kantonen geeinigt. Neben der Bereitschaft, standen auch die Profession und das Vorwissen der teilnehmenden Fachpersonen im Vordergrund. Dennoch erwies sich die Suche als zeitintensiv und erforderte viel Geduld und Überzeugungskraft. Die äusseren Umstände, wie die begrenzten personellen Ressourcen und allgemeinen Überforderungen einzelner Schulen in der ausserordentlichen epidemiologischen Lage, erschwerten zusätzlich die Rekrutierung.

Die Entscheidungshilfen und die Teilnehmerrekrutierung erfolgten nach Lamnek (2005, S. 113). Nach Durchsicht potenzieller Teilnehmenden im Internet und einer Auflistung bekannter Mitarbeitenden in den Bereichen der Sonderpädagogik, erfolgte die Anfrage für die Teilnahme an der Gruppendiskussion via E-Mail. Der Anfrage war zugleich der Beschrieb des zu erforschenden und diskutierenden Gegenstandes zu entnehmen. Es folgten schriftliche Rückfragen und telefonische Gespräche in Bezug auf die Forschungsarbeit. Dabei ergaben sich interessante Erkenntnisse und weiterführende Informationen, welche den Radius der Teilnehmersuche erweiterten.

Lamnek (2005, S. 124) empfiehlt zunächst die Bereitschaft zur Diskussionsteilnahme etwa zwei bis drei Wochen vor dem Diskussionstermin telefonisch abzufragen. Anschliessend werden die Termin- und Ortsangaben schriftlich bestätigt. In der Woche der Diskussion kann eine telefonische oder schriftliche Terminerinnerung folgen. Bei online geführten Gruppendiskussionen kann im Allgemeinen auf dieselbe Vorgehensweise hingewiesen werden (Lamnek, 2005, S. 259). Es folgten einige Absagen auf die schriftliche E-Mailanfrage. Nach erneuter Kontaktaufnahme via Telefon, konnten letztlich dennoch zwei Fachpersonen für die Diskussionsteilnahme überzeugt werden. Kurz vor dem Diskussionstag musste sich eine Teilnehmerin krankheitshalber entschuldigen. Der ganze Rekrutierungsprozess nahm über vier Wochen in Anspruch.

Nach einer 2-wöchigen Wartefrist, erfolgte die Gruppenzusammenstellung sowie die definitive Einladung per E-Mail an die Diskussionsteilnehmenden. Die Einladung beinhaltete die genauen Angaben wie Datum, Zeit, Zugangsdaten für die Teilnahme an der Online-

Diskussion via «Zoom Meetings» (Online-Videokonferenz System), eine technische Einleitung für die Bedienung des Videokonferenz Systems sowie eine Einverständniserklärung für die Video-/Tonaufzeichnung. Relevante Schlüsselfragen des Diskussionsleitfadens wurden in der E-Mail zwecks Orientierung und Vorbereitung für die Diskussion mitgesandt.

Die definitiven Diskussionsgruppen setzten sich wie folgt zusammen:

Tabelle 2: Übersicht 1. Diskussionsgruppe vom 20.01.2022

1. Gruppe	
Funktion	Ort
Leitung Abteilung Schulische Integration (Departement Schule und Sport, Stadt Winterthur)	Kanton Zürich, Winterthur
Projektleitung Schulentwicklung (Departement Schule und Sport, Stadt Winterthur)	Kanton Zürich, Winterthur
Schulleitung Sonderpädagogik & Fachstelle Pädagogik (Schule Kloten)	Kanton Zürich, Kloten
Fachbereichsleitung (Heilpädagogische Schule, Zürich)	Kanton Zürich, Zürich

Tabelle 3: Übersicht 2. Diskussionsgruppe vom 21.01.2022

2. Gruppe	
Funktion	Ort
Heilpädagogische Fachperson & Supervision, Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung, (Zeka - Zentren Körperbehinderte Aargau)	Kanton Aargau, Aarau
Heilpädagogische Fachperson (Heilpädagogische Sonderschule, St. Gallen)	Kanton St. Gallen, St. Gallen
Schulleitung und Heilpädagogische Fachperson (Stiftung Vivala)	Kanton Thurgau, Weinfelden
Schulleitung (Primarschule Uesslingen-Buch)	Kanton Thurgau, Uesslingen
Schulleitung (Primarschule Herisau)	Kanton Appenzell Ausserrhoden, Herisau

Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik (Fachstelle für Früherziehung und integrative Sonderschulung)	Kanton Luzern, Luzern
--	--------------------------

4.4 Gütekriterien

Am Ende einer wissenschaftlichen Forschung werden die Ergebnisse anhand von Gütekriterien gemessen (Mayring, 2016, S. 123–124). Die sozialwissenschaftliche Methodenlehre teilt die Gütekriterien in «Reliabilität» (*Zuverlässigkeit*), welche die Stabilität und Genauigkeit der Forschungsergebnisse misst sowie in «Validität», welche sich auf die Gültigkeit der Ergebnisse bezieht und prüft, ob das gemessen wird, was gemessen werden sollte. Mayring (2016), Lamnek (2005), wie auch weitere von ihnen erwähnten Personen üben einige Kritik auf die Verwendung der klassischen Methode von Zuverlässigkeits- und Gültigkeitsprüfung bei qualitativer Forschung. Weil die Situationen nicht standardisiert werden können, ist die Replizierbarkeit bei Gruppendiskussionen natürlich nicht gegeben.

Wird die Kritik weitergeführt, treffen die Einwände auch auf die Validität zu. Denn wie es Lamnek (2005, S. 221) ausführt, wird die Validität für die Reliabilität von Messdaten vorausgesetzt. Das eigene Wissen über den Kontext des Materials ist abhängig von der Untersuchung des Forschenden und kann nicht zur Validierung der Ergebnisse genutzt werden. Es gilt nach Flick et al. (1995, S. 249–250), das subjektive Wissen explizit und nachvollziehbar zu machen. Es ist also festzuhalten, dass die Qualität der Inhaltsanalyse die Güte der Ergebnisse von Gruppendiskussionen bestimmt.

Mayring (2016, S. 144–148) wie auch die von ihm im Buch aufgeführten Personen J. Kirk, M.L. Miller, U. Flick und S. Kvale, fassen sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung wie folgt zusammen:

1) *Verfahrensdokumentation*

Die detaillierte Dokumentation des Verfahrens soll den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar machen.

2) *Argumentative Interpretationsabsicherung*

Interpretationen müssen argumentativ begründet werden, da sie sich nicht beweisen lassen. Das Vorverständnis bzw. Deutung der Interpretation soll sinnvoll theorieabgeleitet sein. Sie

muss in sich schlüssig sein. Brüche müssen erklärt werden. Schliesslich soll nach Alternativdeutungen gesucht werden.

3) *Regelgeleitetheit*

Auch wenn qualitative Forschung offen gegenüber seinem Gegenstand sein muss, soll das Material systematisch bearbeitet werden. Der im Vorhinein festgelegte, schrittweise und sequenzielle Analyseprozess sichert die Qualität der Interpretation ab.

4) *Nähe zum Gegenstand*

Es soll möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft werden. Die Qualitative Forschung will an konkreten Fragestellungen ansetzen.

5) *Kommunikative Validierung*

Die Absicherung von Ergebnissen kann durch einen erneuten Dialog mit den Beforschten validiert werden. Es soll jedoch nicht das einzige und ausschliessliche Kriterium sein. Ziel ist es, wichtige Argumente für die Relevanz der Ergebnisse zu erfahren.

6) *Triangulation*

Für die Fragestellung sollen unterschiedliche Lösungswege gefunden und die Ergebnisse verglichen werden. Die völlige Übereinstimmung soll dabei nicht vorausgesetzt werden. Es gelten die hierfür die klassischen Gütekriterien (vgl. Mayring, 2016, S. 123–124). Die Triangulation ermöglicht jedoch einen Vergleich der Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven und zeigt Stärken und Schwächen des Analysewegs auf.

4.5 Beschreibung der Durchführung

Nach Mayring (2016, S. 78) hat sich eine Phaseneinteilung bei der Durchführung der Gruppendiskussion sehr bewährt. Mit einem sogenannten Grundreiz wird begonnen. Dieser Grundreiz kann ein provokantes oder umstrittenes Statement, ein kurzer Filmausschnitt, ein Zeitungsausschnitt etc. sein (Lamnek, 2005, S. 149). Solch ein Grundreiz dient dazu, in das Thema - möglicherweise kontrovers - einzuführen und eventuell vorhandene Diskussionshemmungen abzubauen (vgl. ebd.). Mayring empfiehlt die darauffolgende Diskussion durch die Moderatorin oder den Moderator möglichst wenig zu dirigieren. Nur während des weiteren Verlaufs sollen zusätzliche «Reizargumente» in das Gespräch eingebracht werden (2016, S. 78). Das Verhalten der Teilnehmenden sowie das der Moderatorin / des Moderators sind ausschlaggebend für den ganzen Diskussionsverlauf. Nach Lamnek (2005, S. 151) kann kaum prognostiziert werden, welche steuernden methodischen

Interventionen für die Moderation notwendig werden. Die meisten Entscheidungen werden aus der Situation heraus getroffen und bestimmen damit nicht nur den Diskussionsverlauf, sondern können ihn auch fehlleiten (vgl. ebd.). Wie bereits im Kapitel 4.2 erläutert, ermöglicht ein Diskussionsleitfaden der Moderatorin oder dem Moderator, die Teilnehmenden auf die Beantwortung der Fragestellungen hinzuleiten, ohne dabei manipulierend zu wirken. Lamnek (2016, S. 417–418) verweist auf verschiedene Moderationstechniken, welche dem Moderator dabei zur Verfügung stehen.

Die einzelnen Phasen der Diskussion fasst Mayring (2016, S. 79) wie folgt zusammen:

1. Formulierung der Fragestellung, Ableitung von Grundreiz und Reizargumenten für die Diskussion
2. Gruppenbildung
3. Darbietung des Grundreizes
4. Freie Diskussion
5. Einführung der weiteren Reizargumente durch den/die Diskussionsleiter/in
6. Metadiskussion zu Bewertung der Diskussion

4.5.1 Handlungsanweisungen für die Rollenoptimierung

Vor Beginn der Diskussion, soll sich die/der Moderator/in Strategien zur Rollenoptimierung während der Diskussion erarbeiten. Es gilt ein möglichst ausgewogenes Verhältnis der Diskussionsbeiträge zu erlagen (Lamnek, 2005, S. 167).

Lamnek (ebd.) verweist auf folgende Handlungsweisungen zur Rollengestaltung der Teilnehmer:

- Bei Gruppendiskussionen können Ausfälle nicht grundsätzlich vermieden werden. Aber optimale Diskussionsbedingungen (Ort und Zeit), extrinsische Motivationsanreize, wie z.B. eine Aufwandsentschädigung, Bewirtung sowie intrinsische Motivationsförderung durch ein Einladungsschreiben oder dem Aufzeigen persönlicher Betroffenheit können dem entgegensteuert werden. Bei Online-Gruppendiskussionen kann die ortsunabhängige Durchführung und der damit entfallene Zeitaufwand für den Reiseweg sowie die persönliche Betroffenheit des aktuell diskutierten Themas Motivationsanreize darstellen (Lamnek, 2005, S. 275).
- Schweiger müssen vom Moderator zur Teilnahme animiert werden. Sie stellen (*partielle*) Ausfälle in der Gruppendiskussion dar (ebd.). Wesentliche Gründe können auf die Persönlichkeitsstruktur (introvertiert), auf mangelndes Verbalisierungs-

vermögen, auf mangelnde Betroffenheit vom Diskussionsthema sowie auf fehlende Sachkompetenz hinsichtlich des Gegenstandes sein. Auch gruppensdynamische Effekte (Vielredner, Statusunterschiede) oder bereits von anderen Teilnehmenden erwähnte Auffassungen, können eine aktive Teilnahme verhindern bzw. vermindern. Die/der Moderator/in spricht in solchen Fällen die Schweiger persönlich an, bittet um ein bestimmtes Statement oder rückversichert sich bei ihnen, ob diese mit dem bisher diskutierten Gegenstand einverstanden ist.

- Im Gegenzug können Vielrednerinnen und Vielredner störend sein, weil sie die Beteiligung anderer reduzieren oder gar verhindern. Die/der Moderator/in muss sich bemühen die Vielrednerinnen und Vielredner zu bremsen. In Online-Gruppendiskussionen kann beispielsweise der Blickkontakt von ihnen nicht abgewendet werden, wie bei *face-to-face* Gesprächen, womit um eine Zurückhaltung gebeten wird. Gezielte Hinwendung oder Überleitung zu anderen Teilnehmenden oder ein Dank für den ausführlichen Diskussionsbeitrag sind mögliche Handlungsstrategien.

4.6 Ablauf der Diskussionen

Nach einer kurzen Begrüssungs- und Vorstellungsrunde sowie der Aufklärung des Diskussionsablaufs, stellt die Diskussionsleiterin, aufgrund ihrer Forschungsarbeit und Fragestellung, die Hypothese auf, dass die Angebote der B+U-Dienste von Schulen nicht aktiv beigezogen werden oder bei vielen Lehrpersonen und Schulleitungen nicht bekannt seien. Dieser Grundreiz (vgl. Kapitel 4.5) soll die Diskussion in Gang setzen. Die beiden Gruppendiskussionen unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass es in der zweiten Gruppe (Schulleitungen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen) mehr «Schweigerinnen und Schweiger» hat. Vier Personen äussern sich sehr zurückhaltend oder nur auf die direkte Aufforderung oder Ansprache durch die Moderatorin. Die Persönlichkeitsstruktur aber auch die Berufserfahrung und die weniger fundierte Sachkompetenz hinsichtlich des Diskussionsthemas können ein Grund dafür sein. Während der Diskussion versucht die Moderatorin die Schweigenden, durch Rückfragen und persönliche Statements zu den Äusserungen anderer, ins Gespräch einzubeziehen. Die anderen Teilnehmenden der Gruppe kommen, wenn auch zurückhaltend, in eine Diskussion. Die Moderatorin greift in der zweiten Gruppendiskussion viel öfter ein, um das Gespräch zu garantieren. In dem sie Äusserungen paraphrasiert oder Inhalte des bisherigen Diskussionsverlaufs zusammenfasst, rückversichert sich die Moderatorin, Beiträge verstanden zu haben (Lamnek, 2005, S. 154–155). Zwei Diskussionsteilnehmende bringen sich stark in das Gespräch ein und unterstützen die Moderatorin bei der Aufrechterhaltung der Diskussion.

In der ersten Online-Gruppendiskussion hingegen sind die Redeanteile gleichmässig verteilt. Dies kann damit begründet werden, dass die Gruppe nur aus vier Teilnehmerinnen besteht oder dass die Diskutierenden eine grössere Sachkompetenz aufgrund langjähriger Berufserfahrung im spezifischen Bereich ausweisen. Die Moderatorin verfolgt das Gespräch, bleibt im Hintergrund und bringt sich wenig ein. Die Leitfragen werden in der Diskussionsrunde mehrheitlich beantwortet. Eine aufmerksame Teilnehmerin leitet indirekt die Diskussion mit und verweist auf die noch zu beantwortenden Fragen oder nicht angesprochenen Gesprächspunkte hin. Sie scheint sich zuvor stark mit den Leitfragen und den Diskussionsthemen befasst zu haben.

4.7 Verschriftlichung und Analyse

Eine Beschleunigung, Erleichterung und Absicherung der Analyse und Interpretation von Gruppendiskussionen sieht Lamnek (2005, S. 224) durch den Einsatz von Computern. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um umfangreiches Textmaterial handelt, das auszuwerten ist. Die Gegenüberstellung beider Gruppendiskussionen ermöglichten, Übereinstimmungen wie auch Abweichungen von Meinungen, Erfahrungen und Informationen miteinander zu vergleichen. Neben diesen arbeitsökonomischen Argumenten bietet eine entsprechende Software (QDA-Software), neben der Erstellung von Transkripten, auch die Möglichkeit einer grafischen Veranschaulichung von Ober- und Unterkategorien in Netzwerken, eine Fenstertechnik für die gleichzeitige Visualisierung von Texten, Kategorie- und Zitatlisten sowie weitere Analysemöglichkeiten in qualitativer Forschung (Mayring, 2016, S. 137).

Die Durchführung wie auch Aufzeichnung der Online-Gruppendiskussion erfolgt via «ZOOM-Videokonferenz». Die Diskussionsteilnehmenden bestätigten mit einer schriftlichen Einverständniserklärung die Ton- und Videoaufzeichnung. Den Teilnehmenden wurde zugesichert, dass alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf deren Person zulassen, zu löschen oder zu anonymisieren. Im Zusammenhang der verschrifteten Gruppendiskussion, erklären sich die Diskussionsteilnehmenden damit einverstanden, einzelne Abschnitte der Gespräche für weitere Publikationszwecke oder folgende Forschungsarbeiten zu verwenden. Im Anhang liegt die Einverständniserklärung bei.

Voraussetzung für jede computerunterstützte Inhaltsanalyse ist die Transkription des aufgezeichneten Diskussionsverlaufs und deren digitalisierte Erfassung (Lamnek, 2005, S. 236). Die Transkription erwies sich als eine sehr zeitaufwändige Angelegenheit. Sie geschieht nach bestimmten Transkriptionsregeln, welche vorab festgelegt werden. Die Vorbereitungsempfehlungen erfolgten nach Kuckartz (2016, S. 146). Folgende Arbeitsschritte wurden vorgenommen:

1. Entscheidung für das computerbasiertes Transkript Programm «f4transkript» (<https://www.audiotranskription.de/f4transkript/>), welches von der IT-Abteilung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich empfohlen wurde.
2. Festlegung für die Verwendung der einfachen Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2010), welche sich bezüglich der Genauigkeit speziell für computerbasierte Analysen eignen. Die Empfehlung erfolgte durch eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik.
3. Es folgte das Korrekturlesen und verbessern der Transkription, sowie das Anonymisieren des Transkripts mit Hilfe des Computerprogramms «f4transkript».
4. Nach erfolgter Abspeicherung der Transkription als DOC/X-Datei, wurde das Material in die QDA-Software MAXQDA importiert.

Folgende Transkriptionsregeln für die Gruppendiskussion nach Kuckartz (ebd.) wurden berücksichtigt:

- I für Diskussionsleiter; B1, B2, B3, B4 etc. für eingeladene Diskussionsteilnehmende.
- Orts- [Ortsname 1], Kantons- [Kanton1] wie auch Institutionsnamen [Institution1] werden durch eckige Klammern anonymisiert.
- Ausgesprochene Personennamen werden im Transkript durch die Bezeichnung [Personname1] ersetzt.
- Es wird laut wortwörtlich transkribiert. Vorhandene Dialekte werden möglichst genau ins Hochdeutsch übersetzt.
- Alle nonverbalen Zwischenlaute der Sprecher (z.B. Stottern, Ähm etc.) bzw. unwichtige Füllwörter werden weggelassen.
- Längere Pausen werden durch in die Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert.
- Es werden Zeitstempel am Ende jedes Absatzes #00:01:01# als Stunden: Minuten: Sekunden gesetzt.
- Besonders betonte Begriffe werden im Text mit Unterstreichung markiert.
- Sehr lautes Sprechen wird in Grossschrift geschrieben.
- Zwischeneinwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
- Jeder Sprechbeitrag wird durch in einem neuen Absatz transkribiert.
- Nonverbale Aktivitäten oder emotionale Äusserungen (z.B. lachen, husten etc.) werden nicht notiert.
- Allfällige unverständliche Wörter werden durch (unv.) oder (???) gekennzeichnet.

- Alle Angaben werden anonymisiert, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben.

Der folgende Abschnitt soll einen Einblick in die Transkription vermitteln. Er beginnt bei Zeile 219 der Transkription B vom 21.01.2022 und endet bei Zeile 228. Die beiden Transkriptionen der Online-Gruppendiskussionen finden sich im Anhang vor.

I: Mich nimmt es noch Wunder, [Personenname5], wie wird das Angebot finanziert bei euch im Kanton? Also, tragen die Schulen die Kosten, wenn sie eure Unterstützung beanspruchen, oder stellt das Geld der Kanton den Schulen zur Verfügung? Wissen Sie darüber nichts? #00:26:50#

B4: Ich glaube, die Gemeinden oder, also, die Schulen. Und es sind 40 Lektionen pro Kind. Und bei uns können alle Kinder wie-, wir können für alle Kinder da sein. Also, wir brauchen keine Diagnosen oder so. Einfach nach 40 Lektionen muss dann der SPD wieder eingeschaltet werden, um eventuell eine Verlängerung zu beantragen, ja. (...) #00:27:15#

I: Einfach freiwillig melden. [Personenname6] sonst übergebe ich Ihnen das Wort, wie ist es bei Ihnen in [Ortsname5] organisiert ist? #00:27:38#

Die Transkription wird für die anschliessende Analyse einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Analyse der Gruppendiskussionen geschieht nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, welche sich in zahlreichen Forschungsprojekten bewährt hat und in der Methodenliteratur in verschiedenen Varianten beschrieben wurde (Kuckartz, 2016, S. 97). Lamnek (2005, S. 195 ff.) spricht von einer interpretativ-reduktiven Inhaltsanalyse, mit Verweis auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016).

Der Grundgedanke der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, Texte systemisch zu analysieren. Das Material wird schrittweise und theoriegeleitet am Material entwickelten Categoriesystemen bearbeitet. Mayring (2016, S. 115) unterscheidet dabei drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse:

- *Zusammenfassung:* Ziel dieser Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass nur wesentliche Inhalte erhalten bleiben. Ein überschaubarer Korpus soll geschaffen werden und dabei ein Abbild des Grundmaterials erhalten bleiben.
- *Explikation:* Ziel der Explikation ist es, zusätzliches Material zu fragilen Textteilen (Begriffen, Sätzen etc.) heranzutragen, welche das Verständnis erweitert, die Textstellen erklärt und ausdeutet.

- *Strukturierung*: Ziel dieses analytischen Vorgehens ist es, bestimmte Aspekte des Materials herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu ermöglichen.

Wesentliche Vorteile der computerunterstützten Inhaltsanalyse und der damit hilfreichen Funktionen liegen in der Strukturierung, Kategorisierung, Reduktion, Interpretation und Zusammenfassung des Datenmaterials. Mayring (2016, S. 137) weist dabei auf die grundlegenden Prozeduren der Computerunterstützung hin, wie der Markierung von Textbestandteilen und Kennzeichnungen (Codierung), Markierung weiterer Textbestandteile unter gleicher Kategorie (Sub-Codierung), der Rückverfolgung aller Textstellen mit Hilfe der Codierung, der Veränderbarkeit der Kategorien und Codes im Analyseverlauf wie auch in der Bildung von Über- und Unterkategorien. Die Suchfunktionen ermöglichen zudem schnelles Auffinden von Codes, Textstellen oder Kommentaren. Das Bilden von Kategorien ist ein zentraler Punkt von Analysen. Das geschaffene Kategoriensystem, soll das Nachvollziehen der Analyse für andere ermöglichen (Kuckartz, 2010, S. 179).

Die folgende Grafik zeigt, ausgehend von der Fragestellung und der Forschungsfrage, den Ablauf der inhaltlich strukturierenden Analyse in sieben Phasen nach Kuckartz (2016):

Abbildung 1: Ablauf inhaltlich strukturierter Analyse nach Kuckartz (2016, S. 100)

Mit Unterstützung der QDA-Software «MAXQDA», welche von Udo Kuckartz anfangs 1990er-Jahre an der FU Berlin (Freie Universität Berlin) entwickelt wurde (vgl. Mayring, 2016, S. 118), erfolgte die inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse entlang der sieben Phasen:

Tabelle 4: QDA-Software bei der inhaltlichen strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 181–183)

Phase	Computerunterstützung
1 Initiierende Textarbeit, markieren von wichtigen Textstellen, Memos schreiben	Die wichtigsten Stellen werden im Transkript markiert und codiert. Dabei wird nach bestimmten Wörtern und Wortkombinationen gesucht. Memos und Kommentare werden an relevanten Textstellen und an Schlüsselbegriffen angeheftet. Wichtige Bemerkungen zum Transkript werden in den Memos gespeichert und ermöglichen erste Fallzusammenfassungen.

2 Entwicklung eines Kategoriensystems mit Ober- und Subkategorien	Codes können deduktiv (A-priori-Kategoriebildung) wie auch induktiv direkt am Material gebildet werden. Die induktive Codierfunktion ermöglicht direkt am Computer neue Kategorien zu bilden. Dabei werden die vorgesehenen Textstellen markiert. Die induktiv gebildeten Kategorien können nun weiter zu Hauptkategorien zusammengefasst werden (vgl. Mayring, 2016, S. 119).
3 Erster Codierprozess: Codieren des Materials nach Hauptkategorien	Die Transkripte/Texte werden nun Zeile für Zeile bearbeitet. Ausschlaggebende Textstellen werden codiert und so den Hauptkategorien zugeordnet.
4 Zusammenstellen aller mit derselben Kategorie codierten Textstellen	Alle Textstellen einer Hauptkategorien werden mittels eines sog. Text-Retrievals zusammengestellt. Das Grundprinzip des Text-Retrievals ist es, codierte Textsegmente computergestützt auszuwerten (vgl. Kuckartz, 1999, S. 101).
5 Bildung von Sub-Kategorien. Induktive Bearbeitung des Materials	Deduktiv gebildete Kategorien werden induktiv weiterverarbeitet, indem am Material Subkategorien für die Hauptkategorien entwickelt werden. Die Definitionen dieser Subkategorien werden als Code-Memos festgehalten. Für das komplette Categoriesystem wird in dieser Phase ein Codierleitfaden erstellt.
6 Zweiter Durchlauf des Codierungsprozesses, zwecks allfälliger Ausdifferenzierung der Kategorien	In dieser Phase werden nun alle mit den Hauptkategorien codierten Textstellen erneut durchlaufen und den neu gebildeten Subkategorien zugeordnet.
7 Einfache kategorienbasierte Auswertung	Die Textstellen pro Kategorie bzw. Subkategorie werden mit Hilfe des Text-Retrievals

	zusammengestellt. Pro Hauptkategorie werden die Häufigkeiten der Subkategorie ermittelt und Überschneidungen von Kategorien und Subkategorien analysiert.
--	---

5. Ergebnisse

Wie bereits in Kapitel 4.7 erwähnt, erfolgt die qualitative Inhaltsanalyse durch die Zusammenfassung bzw. durch die induktive wie auch deduktive Kategorienbildung. In den folgenden Abschnitten wird der detaillierte Analyseprozess beschrieben.

5.1 Darstellung der Ergebnisse mit Hilfe der QDA-Software MAXQDA

Die Transkripte wurden in die QDA-Software MAXQDA eingelesen, nach dem eine kurze Zusammenfassung wichtigster Aussagen beider Gruppendiskussionen schriftlich festgehalten wurde. Die Bildung von Kategorien und Subkategorien wird in erster Linie induktiv, gestützt auf die Fragestellung und den Leitfaden, gebildet. Die in den offenen Gruppendiskussionen häufig genannten Themen und Subthemen, werden deduktiv codiert. Durch die intensive Lektüre der Transkripte, die am Anfang jeder Form von qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016) steht, ergaben sich weitere - zunächst nicht erwartete - Themen in Kontext «Beratung und Unterstützung». Die Datenanalyse ergab insgesamt 9 Hauptkategorien und 20 Subkategorien. Die Subkategorien entstanden induktiv, während sich die Hauptkategorien aus den Leitfragen sowie Fragestellungen deduktiv ergaben. Als Überblick werden hier alle Hauptkategorien und Subkategorien in tabellarischer Form dargestellt. In Kapitel 5.2 wird auf die einzelnen Kategorien und Subkategorien eingegangen, gefolgt von der Interpretation der Ergebnisse.

Tabelle 5: Codesystem der Gruppendiskussionen

Liste der Codes		
Codesystem		
Hauptkategorien	<i>Subkategorien</i>	<i>weitere Subkategorien</i>
1. Organisation des Angebotes B+U		
	<i>Angebote im B+U</i>	

2. Umsetzung der Beratung und Unterstützung in Schulen	
	<i>Elternberatung</i>
	<i>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</i>
3. Bedarf an Unterstützung und Beratung	
4. Finanzierung der B+U	
5. Qualitätssicherung des Angebotes	
	<i>Qualifiziertes Personal</i>
	<i>Schulentwicklung</i>
6. Herausforderungen im Bereich B+U	
	<i>Verantwortungen & Aufgaben der Schulleitung</i>
	<i>Qualitätssicherung Behörde</i>
	<i>Persönliche Hemmungen</i>
	<i>Umstrukturierung ISS=>ISR</i>
	<i>Zusammenarbeit</i>
	<i>Klassenassistenz</i>
	<i>Ressourcen- und Kostenfrage</i>
	<i>Wartezeiten</i>
	<i>Arbeitseinteilung</i>
	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>
	<i>Diagnose als Voraussetzung</i>
	<i>Zusätzliche Aufgaben</i>
	<i>Unterstützungslücke</i>
	<i>Unterstützungslücke\Eltern</i>
	<i>Zuständigkeit</i>
7. Positive Gelingens Faktoren	
8. Präventive Massnahmen	
9. Erwartungen und Wünsche	

5.2 Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse nach Kategorien

Kategorie 1: Organisation und Angebote der B+U

Das Angebot Beratung und Unterstützung (B+U) ist ein Bestandteil der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschulen (ISR) bzw. (InS). In den (Sonder-) Pädagogischen Konzepten der Kantone Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Luzern, St. Gallen, Zürich sowie auf der Internetseite der Stadt und Gemeinde Winterthur findet sich das behindertenspezifische Beratungs- und Unterstützungsangebot wieder. Lediglich der Kanton Thurgau weist in seinem Sonderschulungskonzept das Angebot B+U nicht explizit aus. Förder- wie auch unterstützende Massnahmen in Kontext einer integrativen Sonderschulung werden jedoch aufgeführt. Die Organisation dieses Angebotes wird in den Kantonen und Gemeinden unterschiedlich ausgelegt. Zumeist organisieren oder entwickeln Gemeinden und Schulen ein

eigenes Beratungs- und Unterstützungssystem und scheinen nicht aktiv das B+U Angebot vom Kanton beizuziehen, sofern eins vorhanden ist. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde letztes Jahr ein neues B+U-Konzept erarbeitet, welches sich in Beratung und Unterstützung «Sonderpädagogik» und in Beratung und Unterstützung «Regelpädagogik» unterteilt. Mit dieser Änderung musste sich der Schulpsychologische Dienst (SPD) neu aufstellen (Schulleitung Herisau, Transkript B, B6, Pos. 88-93). Der Kanton Aargau gliedert das externe Angebot B+U in drei verschiedene Beratungsdienste auf; ein spezifisches für Kinder und Jugendliche, eines für Schulklassen sowie eines für Lehrpersonen und Schulleitungen. Die Unterstützungsangebote für Lehrpersonen und Schulleitungen unterteilen sich wiederum in sieben behinderungsspezifische Bereiche. Das Angebot ist vielfältig und die einzelnen Dienststellen sind auf der Internetseite des Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau ersichtlich (Heilpädagogische Fachperson & Supervision, Transkript B, B1, Pos. 110-126).

Bis 2017 waren einzelne Institutionen für behinderungsspezifische Angebote im Kanton Luzern und Umgebung verantwortlich, so auch die Institution für Sehbehinderung, welche für die Beratung und Unterstützung in der ganzen Zentralschweiz zuständig war. Seitdem das Sonderschulangebot, bis auf den Bereich «Körperbehinderungen», im Kanton Luzern nach und nach kantonalisiert wurde, obliegt es in der Hoheit des Kantons, was Vor- wie auch Nachteile mit sich bringt (Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik, Transkript B, B5, Pos. 238-246; Pos. 320-324). Neben den Unterstützungsangeboten der Fachdienste für die Früherziehung und Integrative Sonderschulung FFS, sind alle weiteren Sonderschulungsangebote der Internetseite des Bildungs- und Kulturdepartements des Kantons Luzern zu entnehmen.

Der Kanton St. Gallen wie auch der Kanton Zürich weisen auf ihren Internetseiten das behinderungsspezifische Beratungs- und Unterstützungsangebot mit ihren verschiedenen B+U-Diensten aus. Die B+U-Dienste im Kanton St. Gallen beraten und unterstützen, gemäss dem Sonderpädagogischen Konzept St. Gallen, primär Lehrpersonen, Fachpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung in der Regelschule unterrichten. Diese Dienste arbeiten nicht mit Schülerinnen und Schülern. Nach ähnlichem Konzept verfährt auch der Kanton Zürich. Die Beratung und Unterstützung findet durch spezialisierte Sonderschulen und deren Fachpersonal sowie durch die Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Die Stadt Kloten, im Kanton Zürich, hat vor mindestens zehn Jahren entschieden, vom ISS- in das ISR-Setting zu wechseln. Aufgrund der Zunahme von Schülerinnen und Schülern im Sonderschulbereich und der damit verbundenen Übergabe der Verantwortung der Sonderschulung an die Regelschulen, fand ein Umdenken der Schulorganisation statt. Zwecks Kompetenzsteigerung wurden Schuleinheiten in spezifische Kompetenzzentren für Sprache, Verhalten und Kognition eingeteilt. Die B+U findet intern,

durch Fachpersonen der Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik und Sozialpädagogik in den jeweiligen Kompetenzzentren statt. Es werden in der Regel keine externe B+U-Dienste beigezogen, sofern die Unterstützung vor Ort gewährleistet werden kann. Mit der Teilnahme am Schulprojekt «Fokus starke Lernbeziehungen (FSL)» kam die FSL-Beratung hinzu. Mit dem damit verbundenen Wegfall vom «separativen» DaZ- und IF-Unterrichts, übernehmen ausgebildete Fachpersonen der Heilpädagogik die Beratung von Lehr- und Fachpersonen wie auch von Schulleitungen bei Fragen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einem besonderen Bildungsbedarf. Dieses Beratungsangebot findet ausserhalb des sonderpädagogischen Rahmens statt und wird deshalb hier nicht näher erläutert. (Schulleitung Sonderpädagogik & Fachstelle Pädagogik, Kloten, Transkript A, B1, Pos. 122-138). Die Stadt Winterthur ist denselben Prozess wie die Stadt Kloten gegangen und hat vor nicht allzu langer Zeit vom ISS- in das ISR-Setting gewechselt. Um der, seit dem organisatorischen Wechsel, zunehmenden Nachfrage für B+U gerecht zu werden, hat die Stadt Winterthur das Angebot erweitert und es in ihrem Konzept neu festgelegt. Die Abteilung «Schulische Integration» in Winterthur versteht sich auch als Kompetenzzentrum, in welchem der Schulpsychologische Dienst, die Leitung der Therapien und die Schulsozialarbeit interdisziplinär zusammenarbeiten (Leitung Abteilung «Schulische Integration», Winterthur, Transkript A, B3, Pos. 185-192). Im Vergleich zur Stadt Kloten, hatte Winterthur bis vor kurzem noch vier Schulgemeinden. Eine sehr starke Autonomie der Schulleitungen und die komplizierte politische Struktur beeinflussten das Konzept und haben somit auch das Beratungs- und Unterstützungsangebot beeinflusst. Gewisse Rahmenbedingungen sind gesetzt, doch der Abteilung «Schulentwicklung» ist es nicht möglich, allzu stark in qualitativen Belangen der Schulen einzugreifen. Die Schulleitungen sind für eine interprofessionelle Zusammenarbeit vor Ort zuständig. Das B+U-Angebot ist ein zentralgeführtes Angebot der Stadt Winterthur, welches stark ausgeweitet und breit aufgestellt wurde. Es können sich neben Lehrpersonen, Fachpersonen der Heilpädagogik und Schulleitungen auch Klassenassistenten und Behörden beraten lassen. Auch der von der Schule stark strukturell getrennte Bereich «Schulergänzende Betreuung» kann B+U beziehen. Nicht zuletzt wegen der hohen Anzahl Schülerinnen und Schüler im ISR-Setting (ca. 450), welche Anrecht auf B+U haben, musste sich die Stadt Winterthur mit der Thematik B+U stärker befassen und eigene Angebote erarbeiten. (Projektleitung «Schulentwicklung», Winterthur, Transkript A, B2, Pos. 200-218; 664-673).

Die Stadt Zürich steht vor ähnlichen Herausforderungen wie die Stadt Winterthur und jenen, welche die Stadt Kloten hatte: «Die Ablösung vom ISS und die Überführung ins ISR». Welche genauen Veränderungen dieser Wechsel im Bezug der Beratung und Unterstützung mit sich bringen wird, ist hier nicht aufgeführt worden. Zurzeit bieten drei städtische Sonderschulen das Beratungs- und Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schüler im ISR-Setting an, zwei

weitere Sonderschulen auch für den ganzen Kanton Zürich. Mit der neuen «Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen» (VSM) im Kanton Zürich, wurde zudem die Beratung und Unterstützung im Bereich Hör-, Seh-, und Körperbeeinträchtigung der «Logopädie» gleichgestellt und somit bedarf es keiner «sonderpädagogischen Etikettierung» der Schülerinnen und Schüler für eine behinderungsspezifische Beratung. In der Stadt Zürich führen einzelne Heilpädagogische Schulen sogenannte Fachzentren in verschiedenen Schulhäusern. Das Fachwissen zu behinderungsspezifischen Themen, wie zum Beispiel «Autismus Spektrum Störungen» (ASS), «Unterstützte Kommunikation» (UK), Wahrnehmung und Verhaltens, fliessen somit in die Schulen und bieten Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung (Fachbereichsleitung Heilpädagogische Schule, Zürich, Transkript A, B4, Pos. 230-236; 242-250).

Tabelle 6: Übersicht Angebote und Anbieter von B+U

Kanton / Gemeinde	Angebot und Anbieter
Kanton Aargau	<p>«Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung (B+B)» für Regelschulen, welche Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven, gesundheitlichen, körperlichen oder sensorischen Beeinträchtigung oder einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung unterrichten. Diese B+B umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklärungen und Kontrollen - Fachliche Beratung und Anleitung der Lehrpersonen und der Eltern - Notwendige Betreuung während des Unterrichts bei Pflegebedürftigkeit <p>Angebot und Anbieter der B+B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behinderungsspezifische Beratung bei kognitiver Beeinträchtigung Heilpädagogische Schulen (HPS) des Kantons Aargau - Gesundheitliche oder körperliche Beeinträchtigung Behinderungsspezifischer Beratungs- und Begleitdienst (BBB) der Zentren Körperbehinderte Aargau (zeka) - Sensorische Beeinträchtigung des Hörens Audiopädagogischer Dienst Landenhof - Sensorische Beeinträchtigung des Sehens Visiopädagogischer Dienst Landenhof - Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (Autismus). Interdisziplinäre Abklärungsstelle (IAS), Psychiatrische Dienste Aargau (PDAG), Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

<p>Kanton Appenzell Ausserrhoden</p>	<p>«Förderzentren Hinterland (Herisau), Mittelland (Bühler), Vorderland (Heiden)» Interdisziplinäres Team aus den Fachbereichen Logopädie, Psychomotorik, Heilpädagogische Früherziehung, Sonderpädagogik, Schulpsychologie und System- und Lehrpersonenberatung.</p> <p>Angebote und Anbieter:</p> <p>«Beratung und Unterstützung Regelpädagogik» B+U durch ein multiprofessionelles Team für Schulleitungen, Lehr- und Fachpersonen im schulischen Umfeld, Schulteams und ganze Schulen in Bildungs- und Erziehungsfragen, in System- und Organisationsentwicklungsthemen.</p> <p>«Beratung und Unterstützung Sonderpädagogik» Für Regelschulen. Ein Team aus Fachpersonen der Heilpädagogik und Heilpädagogischen Früherzieher/innen bietet an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Früherziehung (für Eltern und Erziehungsberechtigte) - Coaching für Bereichen der schulischen Entwicklung und des schulischen Lernens (für Lehr- und Fachpersonen, Schulleitungen, Schulteams und Schulen) <p>«Therapeutische Aufgaben» Das Team umfasst Logopädinnen, Logopäden und Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten. Beratung für Sprachentwicklung oder Entwicklung im motorischen und/oder sozial-emotionalen Bereich.</p>
<p>Kanton Luzern</p>	<p>«Fachstelle für Früherziehung und Integrative Sonderschulung FFS» Fachstelle für Früherziehung und Sinnesbehinderungen FFS</p> <p>Abteilungen und Angebot der FFS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Früherziehung - Logopädie - KITAplus - Heilpädagogische Tagesspielgruppe - Audiopädagogischer Dienstag - Visiopädagogischer Dienst - Fachdienst Autismus - Fachdienst Integrative Sonderschulung FDI: <p><i>Fachverantwortliche «Integrative Sonderschulung» beraten und unterstützen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die integrativ geschulte Lernende mit kognitiver Entwicklung begleiten sowie Regelschulleitungen und Erziehungsberechtigte.</i></p>
<p>Kanton St. Gallen</p>	<p>«Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (B+U)» Durch die behinderungsspezifische B+U wird die Schulung von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung in der Regelschule unterstützt. Sie wendet sich primär an Lehr- und Fachpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.</p>

	<p>Angebote und Anbieter der B+U-Dienste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehbehinderung Obvita - Kompetenzzentrum für berufliche Integration und Sehberatung - Hörbehinderung Sprachheilschule St. Gallen, Audiopädagogischer Dienst (APD) - Körperbehinderung CP-Schule, St. Gallen - geistige (kognitive) Behinderung/Mehrfachbehinderung Heilpädagogische Schulen (HPS) des Kantons St. Gallen - schwerwiegende Lern- und Verhaltensschwierigkeiten Tages-Sonderschule tipiti Jahrzeitenhaus - Sprachbehinderung Sprachheilschule St. Gallen, Sprachheilpädagogischer Dienst (SHPD)
Kanton Thurgau	<p>«Sonderschulung - Beratungspool Integrative Sonderschulung (InS)» Integrative Sonderschulungen werden durch eine anerkannte Sonderschule begleitet. Entsprechende Beratungspersonen gehören dem InS-Beratungspool an. Die Schulen entscheiden selbst über eine integrative Sonderschulung von Schülerinnen und Schülern.</p> <p>Abteilung und Institutionen im Beratungspool:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geistige (kognitive) und/oder körperliche Beeinträchtigung Stiftung Vivala, Weinfelden, Ekkharthof - Schule & Internat, Lengwil, Heilpädagogisches Zentrum, Frauenfeld, Heilpädagogisches Zentrum, Romanshorn - Lernen und/oder Verhalten Heilpädagogische Schule Mauren (HPSM), Schule Bernrain, Kreuzlingen, Förderschule Fischingen, Schulstiftung Glarisegg, Steckborn, Schule Schloss, Kefikon - Hörbeeinträchtigung und Gehörlosigkeit Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Thurgau (HFE), Sprachheilschule Thurgau, Audiopädagogischer Dienst (APD) - Sehbeeinträchtigung und Low Vision-Pädagogik Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Thurgau (HFE) - Sprachbehinderung Sprachheilschule Thurgau

<p>Kanton Zürich</p>	<p>«Beratung und Unterstützung (B+U)» Ein Bestandteil der integrierten Sonderschulung (ISR) ist das Angebot B+U, welches sich an Kinder und Jugendliche mit behinderungsspezifischem Unterstützungs- und Förderbedarf richtet. B+U wird durch spezialisierte Sonderschulen und Fachpersonal sowie durch die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) angeboten.</p> <p>Angebot und Anbieter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmässige, spezialisierte Unterstützung der Lernenden, inklusive Durchführung der Förderdiagnostik, Erstellung einer Förderplanung - Beratungsstunden zu behinderungsspezifische Fragen <p>Beratung erfolgt durch behinderungsspezifische Fachstellen im Kanton Zürich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kognitive und Mehrfachbeeinträchtigung Heilpädagogische Schulen im Kanton Zürich, je nach Bezirk, Stiftung Bühl, Wädenswil, Johannes-Schule, Küsnacht - Autismus Spektrum Beratungsstelle der Stiftung Kind und Autismus, Urdorf, Fachstelle Autismus Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Fachstelle Autismus des Sozialpädiatrischen Zentrums (Departement für Kinder- und Jugendmedizin, Kantonsspital Winterthur), Stiftung Ilgenhalde, Russikon - Lern- und Verhaltensauffälligkeit Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Stiftung Lernwerkstatt Bickwil, Obfelden (inkl. Autismus Spektrum) Wohnschule Freienstein, Kleingruppenschule Furttal, Stiftung Buechweid, Sonderschule/Internat, Tagesschule Fähre, Meilen, Tagesschule Intermezzo, Zürich, - Schwere Sprachbeeinträchtigung Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich, Interkantonale Hochschule für Hochschule für Heilpädagogik Zürich
<p>Stadt Winterthur, Kanton Zürich</p>	<p>«Beratung und Unterstützung» (B+U) Winterthur Die Abteilung Schulische Integration der Stadt Winterthur bietet als Kompetenzzentrum Fachberatung an.</p> <p>Angebot gemäss B+U-Konzept, Winterthur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von fachspezifischem Wissen - Hilfe zur Selbsthilfe aufbauen - Teilhabe ermöglichen - Handlungskompetenzen vermitteln - Weiterentwicklung von Unterricht und sonderpädagogischer Förderung - Rollen und Kommunikationswege klären

	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit stärken - Resilienz fördern sowie Selbstwirksamkeit erhöhen <p><i>Die Beratung und Unterstützung wendet sich an Behörden, Schulleitungen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Lehrpersonen im sonderpädagogischen Bereich, Schulpsychologinnen und -Psychologen (SPD), Lehrpersonen, Leitungen der Schulergänzenden Betreuung, Schulassistenten- und Betreuung, Therapeutinnen und Therapeuten sowie an die Eltern.</i></p>
--	---

Hinweis zur Tabelle: Alle Begrifflichkeiten von Behinderungen und Beeinträchtigungen wurden unverändert von jeweiligen Dienstleistungsanbieter/Innen übernommen (Stand: 09.04.2022).

Kategorie 2: Umsetzung der Beratung und Unterstützung in Schulen

Wie in der Kategorie 1 beschrieben, entwickeln und organisieren die befragten Schulleitungen und Leitungen von sonderpädagogischen Fachstellen eigene Beratungs- und Unterstützungssysteme, neben dem im Sonderpädagogik Konkordat (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007) festgehaltenen, verbindlichen behinderungsspezifischen B+U Angebot. Die Beratung erfolgt auf verschiedenen Ebenen, durch verschiedene Fachpersonen oder sogenannten B+U-Teams unter bestimmten Rahmenbedingungen. Alle Diskussionsteilnehmenden sind sich jedoch einig, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Logopädie, Psychomotorik, des Schulpsychologischen Dienstes, den Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie den Schulleitungen und den Mitarbeitenden der Fachstellen für Früherziehung für eine transparente und nachhaltige Förderung der Schülerinnen und der Schüler notwendig sind. Es ist wichtig voneinander informiert zu sein, wer in welche «Fälle» involviert ist und wer welche Aufgaben übernimmt (Leitung Abteilung «Schulische Integration», Winterthur, Transkript A, B3, Pos. 186-192). In Kloten wurden die Therapeutinnen und Therapeuten aus den Bereichen der Logopädie und Psychomotorik stärker ins Beratungssystem eingebunden, zumal es auch in ihrem Berufsauftrag vorgesehen ist, den Lehrpersonen, Schulleitungen wie auch den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern beratend zur Seite zu stehen. In interdisziplinären Fachaustauschen wurde Einblicke in unterschiedliche Arbeits- und Beratungsweisen der Therapeutinnen und Therapeuten gewährt, welche in Konzepten festgehalten und weiterentwickelt wurden (Schulleitung Sonderpädagogik & Fachstelle Pädagogik, Transkript A, B1, Pos. 286-296). Die Schulleitung hat in dieser Interaktion eine zentrale Funktion. Die Bildung von multiprofessionellen Teams ermöglicht eine pädagogische Entwicklung, im Sinne einer inklusionsorientierten Schule. Die Fach- und Lehrpersonen tauschen sich in Pädagogischen Teamsitzungen aus, entwickeln gemeinsam Konzepte, welcher der Schul- und Unterrichtsentwicklung dienen. Dieser Prozess beruht auf Wechselseitig zwischen den Fach- und Lehrpersonen und trägt für ein besseres gegenseitiges Verständnis bei. (Schulleitung Sonderpädagogik & Fachstelle Pädagogik, Transkript A, B1,

Pos. 362-366). In Schulen findet ein Paradigmenwechsel statt, in welchen es um die konstruktive Zusammenarbeit geht - weg vom Bild der Lehrperson als Alleinkämpfende. Eine Teilhabe soll einerseits für alle Lernenden, andererseits für alle Fach- wie auch Lehrpersonen auf allen Ebenen ermöglicht werden. In interdisziplinären Teams werden gegenseitige Ressourcen und die Beratung dazu genutzt, um den Schülerinnen und Schülern das individuelle Lernen am gemeinsamen Gegenstand zu ermöglichen (Fachbereichsleitung HPS Zürich, Transkript A, B4, Pos. 372-384). Die Stadt Winterthur hat die Therapien auch ihr B+U-Konzept integriert und sammelt erste Erfahrungen in diesem Prozess. In einem ersten Schritt beraten sich die Fachpersonen der Therapien gegenseitig und erfahren voneinander ihre Spezialgebiete. Diese «kollegiale» Beratung findet ebenso unter anderen Fachpersonen der Sonderpädagogik statt und wird in einem späteren Schritt evaluiert, mit dem Ziel, diese in einem weiteren Schritt für Lehrpersonen, Schulleitungen etc. zu öffnen (Projektleitung Schulentwicklung Winterthur, Transkript A, B2, Pos. 406-412). In Kanton Luzern arbeiten die unterschiedlichen Disziplinen ebenfalls sehr eng miteinander. Die Zusammenarbeit wurde seit der Zusammenführung der beiden Bereiche Früherziehung und Integrative Sonderschulung wesentlich erleichtert. Die Kommunikations- und Beratungswege sind kürzer geworden und der Übergang vom Früh- in den Schulbereich verlaufen harmonischer (Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik, Luzern, Transkript B, Pos. 332-229). Die Primarschule einer kleinen Ortschaft im Kanton Thurgau stützt sich ebenso auf eine enge Zusammenarbeit mit den Fachpersonen der Sonderpädagogik. Eine Schulische Heilpädagogin sowie eine Logopädin bilden das Beratungsteam, welches vorwiegend für Abklärungen in der Schule zuständig ist. Sie unterstützen die Lehrpersonen in der Erhebung von Standardtests und helfen dabei, die einzelnen Bildungsbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu erfassen. Die Schulleitung wird bei der Beratung weiterer Schritte und für die Ressourcenzuteilung beigezogen (Schulleitung, Uesslingen-Buch, Transkript B, B2, Pos. 349-354). Die Beratung findet im engen gegenseitigen Austausch statt, was der Vorteil eines kleinen Schulteams sei. Die Klassenassistenz ist dabei auch involviert, welche als Unterstützung in Klassen eingesetzt wird. Es kann schnell interveniert werden, wenn etwas nicht funktioniert, so die Schulleitung Uesslingen-Buch (Transkript B, B2, Pos. 489-494). Die Heilpädagogische Fachperson der Heilpädagogischen Schule (HPS) St. Gallen berichtet, dass ihre Beratung und Unterstützung vor allem zum Zuge kommen, wenn der Prozesse einer Überführung der Schülerinnen und Schüler vom integrativen Setting (ISR) in eine separative Sonderschulung festgelegt wurden (Transkript B, B4, Pos. 579-581). Die externe B+U der HPS St. Gallen umfasst ein vielfältiges Angebot, u.a. die Beratung und Unterstützung der Regelklassenlehrpersonen in der Unterrichtsgestaltung und im Aufzeigen neuer Unterrichtsmethoden. Es geht auch darum, die Lehrpersonen zu ermutigen und ihnen zur Seite zu stehen (Transkript B, B4, Pos. 212-215).

Die Elternarbeit findet vor allem im Frühbereich statt. In Winterthur findet diese vor allem in der heilpädagogischen Frühberatung oder im Zentrum für kleine Kinder statt. Die Eltern arbeiten sehr eng mit den Fachpersonen zusammen und erhalten fachspezifische Beratung und Unterstützung. Das Fachwissen gelangt schnell an die Eltern. Es gilt auch das Fachwissen und die fallbezogenen Informationen aus dem Frühbereich in die Schule überzuführen. (Projektleitung Schulentwicklung, Winterthur, Transkript A, B2, Pos. 691-700).

Die Umsetzung der Beratung und Unterstützung wird sehr vielfältig gelebt. Neben der interdisziplinären Zusammenarbeit mit verschiedenen Beteiligten, steht den Schulleitungen ein gewisses Kontingent, ein sogenannter Pool, an Fach- und Lehrpersonen und Lektionen zur Verfügung. Der Kanton Thurgau hat einen sogenannten «Beratungs-Pool» mit Fachpersonen aus Sonderschulen, welche für alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf beigezogen werden können. Pro Semester kommen Fachpersonen für eine Unterrichtslektion auf Schulbesuch, beobachten die Schülerin, den Schüler und stehen den Lehrpersonen bei Fragen zu Seite. Mehr Beratung und Unterstützung durch die Sonderschule erfährt die Primarschule nicht (Schulleitung, Uesslingen-Buch, Transkript B, B2, Pos. 163-168). Schülerinnen und Schüler einer externen Sonderschule erhalten automatisch Beratung und Unterstützung. Sie haben einen Sonderschulstatus und werden vor Ort gefördert. Es geht auch darum, das heilpädagogische Fachpersonal zu begleiten und weiterzubilden (Schulleitung und Heilpädagogische Fachperson, Stiftung Vivala in Weinfelden, Transkript B, B3, Pos. 180-191). Im Kanton Aargau wird allen Schulen, unabhängig der Anzahl Klassen, eine «Pauschale» zugewiesen, über welche sie frei verfügen können. Und so findet die Beratung und Unterstützung im Rahmen des integrativen Unterrichts an den Schulen statt. Die Schule kann die Ressourcen ihrer Situation entsprechend einsetzen und an die Fachpersonen, Lehrkräfte etc. verteilen. Es finden verschiedene Projekte an Schulen statt, in welchen die heilpädagogischen Fachkräfte und auch Assistenzen eingesetzt werden. Es gibt Schulen, in welchen eine heilpädagogische Fachkraft über eine Zeit von 3 bis 4 Monaten mit einer Klasse ein gemeinsames Projekt erarbeitet und anschliessend in eine nächste Klasse wechselt. Oder die Schulleitung beurteilt gemeinsam mit dem Schulteam die aktuellen Situationen in einzelnen Klassen und teilt, je nach Bedarf, notwendige Ressourcen zu (Heilpädagogische Fachperson & Supervision, Zeka in Aarau, Transkript B, B1, Pos. 430-448). Das B+U wird vorwiegend mit den intern vorhanden personellen Ressourcen umgesetzt.

Die Wege der Erreichbarkeit und Kommunikation scheinen kürzer zu sein und in einzelnen Fällen besteht auch kein explizites B+U Angebot, welches beigezogen werden kann. In der Kategorie «Herausforderungen im B+U Bereich» wird darauf detaillierter eingegangen.

Kategorie 3: Bedarf an Unterstützung und Beratung

Alle Diskussionsteilnehmenden sehen einen steigenden Bedarf an Unterstützung und Beratung. In vielen Regelschulen kam das B+U-Angebot erst seit nicht allzu langer Zeit an, so die Erfahrungen der Heilpädagogischen Fachperson in der Stadt St. Gallen (Transkript B, B4, Pos. 211-214). Im Kanton Luzern stieg der Unterstützungs- und Beratungsbedarf in Verbindung mit der Kantonalisierung des Sonderschulangebotes, ohne dass dabei für die B+U-Angebote proaktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben wurde. Vor allem im Bereich des «Autismus Spektrum Störungen (ASS)» ist ein extremer Anstieg zu beobachten - was auf die Sensibilisierung in der Bevölkerung oder der steigenden Diagnosen von ASS zurückzuführen sei (Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik, Luzern, Transkript B, B5, Pos. 247-259). Wie bereits in der Kategorie 2 angesprochen, erlebt die Heilpädagogische Fachperson in St. Gallen, dass der Bedarf vorhanden ist, doch die Lehrpersonen sich oftmals «zu spät» an das B+U der HPS St. Gallen wenden. Vielfach sind bereits Prozesse festgelegt und in Gang gesetzt worden. So bleibt ihr die Frage offen, was sie in solchen Fällen überhaupt noch bewirken könne (Transkript B, B4, Pos. 579-581). Der Kanton Zürich fordert es ein, dass sich die Lehr- wie auch Fachpersonen an die externe B+U wenden (Leitung Abteilung Schulische Integration, Winterthur, Transkript A, B3, Pos. 113-119). Mit der Überführung vom ISS- ins ISR-Setting ist der Anspruch an Beratung und Unterstützung nochmals gestiegen und die Stadt Winterthur stellt sich diesen Anforderungen, indem sie eigene Konzepte erweiterte. Letztlich geht es um die Qualitätssicherung, auf welche in der Kategorie 5 «Qualitätssicherung des Angebotes» umfassender eingegangen wird. Der Bedarf an Unterstützung ist aufgrund der steigenden Zahlen von Lernenden im ISR-Setting gestiegen. Zu beobachten sei das vor allem, so die Schulleitung Sonderpädagogik & Fachstelle Pädagogik, Kloten, in den spezifischen Förderbereichen «Verhalten» und «Kognitive Beeinträchtigung» (Transkript A, B1, Pos. 161-168). Nicht nur die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, sondern auch Fachpersonen der Logopädie sind stark gefordert, den Lehrpersonen beratend und unterstützend beiseitezustehen. In Kloten ist die Mehrsprachigkeit in Korrelation mit Spracherwerbsstörungen ein weiteres Thema, was die Schulen bewegt und zu einem erhöhten Bedarf an Unterstützung fordert.

Kategorie 4: Finanzierung des Angebotes

Die Beratungs- und Unterstützungsangebote, seien es die externen (von den HPS angebotenen) oder internen (eigen konzipierte B+U-Angebote der Gemeinden und Schulen) sind generell für die Ratsuchenden kostenlos. In den meisten Fällen teilen sich der Kanton und die Gemeinden anfallende Kosten. Im Kanton Aargau wird die «behinderungsspezifische Beratung und Begleitung für Kinder und Jugendliche mit einer gesundheitlichen oder körperlichen Beeinträchtigung, einer sensorischen Beeinträchtigung (Sehen und Hören), einer

tiefgreifenden Entwicklungsstörung oder einer kognitiven Beeinträchtigung» durch den Kanton vollumfänglich finanziert. Sie ist für Lehrpersonen, Schulleitungen wie auch für die Eltern kostenlos (Heilpädagogische Fachperson & Supervision, Zeka in Aarau, Transkript B, B1, Pos. 121-128). Auf der Internetseite des Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport sind alle ambulanten sonderpädagogischen Massnahmen sowie deren Voraussetzungen und Finanzierung ersichtlich. Im Kanton St. Gallen werden die B+U-Dienste durch den Kanton finanziert. Die Ressourcen dieser Dienste werden aufgrund der Gesamtschülerzahl pro Region festgelegt und ein definiertes Pensum steht den B+U-Diensten zur Verfügung. Pro Kind sind 40 Lektionen Beratung bewilligt. Werden zusätzliche Beratungseinheiten gebraucht, wird der Schulpsychologische Dienst für eine Verlängerung des B+U beigezogen (Heilpädagogische Fachperson, HPS in St. Gallen, Transkript B, B4, Pos. 223-226). Auf der Internetseite des Kantons St. Gallen, Abteilung Sonderpädagogik - Amt für Volksschule, sind alle relevanten Informationen zu den Diensten für die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (B+U-Dienste) ersichtlich. Darin ist auch die Finanzierung des Angebotes vorzufinden. Die Integrativen Sonderschulangebote sind der Dienststelle für Volksschulbildung, Abteilung für Sonderschulung, unterstellt. Im Kanton Luzern werden die Sonderschulung wie auch das B+U-Angebot je hälftig vom Kanton und den Gemeinden finanziert. Die Zahlung erfolgt über einen Pool durch die Dienststelle der Volksschulbildung (DVS), an welchem die Gemeinden gemäss Einwohnerzahl einen Beitrag leisten. (Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik, Luzern, Transkript B, B5, Pos. 229-235). Der Fachdienst für Sonderschulabklärungen, welcher für Bereiche der Sprachentwicklung, Körper, Motorik, Gesundheit, Sehen, Hören, Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung zuständig ist, sichtet den Antrag auf Sonderschulmassnahmen und nimmt entsprechende Abklärungen vor. Nach erfolgter Prüfung der Empfehlung seitens des Fachdienstes für Sonderschulabklärungen, kann die Dienststelle für Volksschulbildung (DVS) eine individuelle, auf das Kind, die oder den Jugendlichen bezogene Verfügung bewilligen. In dieser sind die Massnahmen sowie die Finanzierung festgelegt. Anhand eines persönlichen Beispiels, zeigt die Leitung der Visiopädagogischen Dienste auf, wie sich solch ein sonderpädagogisches Massnahmenpaket zusammensetzen könnte. (Transkript B, B5, Pos. 273-281); Seit dem Kindergarten wird ein Schüler mit diagnostizierter Sehbehinderung von der Fachperson Visiopädagogik begleitet. Zwei Lektion pro Woche arbeitet diese mit dem Jungen integrativ in der Klasse. Neben der Sehbehinderung weist der Schüler starke Sprachschwierigkeiten auf und hat aktuell in allen Fächern der 2.Klasse individuelle Lernziele. Eine Schulische Heilpädagogin begleitet den Jungen mit 6 IF-Lektionen pro Woche. Die Fallführung liegt bei der Fachperson Visiopädagogik. Wie aufgezeigt wurde, werden diese Massnahmenpakete individuell zusammengesetzt. Bis zu 50 Stunden Beratung und Unterstützungen sind pro Jahr inklusive. Weitere Beratungsstunden werden über ein spezielles Zuweisungs- und Abklärungsverfahren

durch den Kanton Luzern bewilligt (Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik in Luzern, Transkript B, B5, Pos. 281-289). Im Kanton Thurgau erhalten die Schülerinnen und Schüler 40 Lektionen Logopädische Unterstützung. Der Logopädische Dienst des Kantons Thurgau kann bei Bedarf zusätzliche Ressourcen freisprechen. Ähnlich verläuft die Ressourcenverteilung im Schulpädagogischen Bereich, so die Schulleitung der Primarschule Uesslingen-Buch (Transkript B, B2, Pos. 358-362). Die Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen wird in Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden, je zur Hälfte vom Kanton und zur anderen Hälfte von der Schulgemeinde getragen (Schulleitung Primarschule Herisau, Transkript B, B6, Pos. 410-416). Die Projektleitung Schulentwicklung führt in der Gruppendiskussion aus, dass die Primarschulen der Stadt Winterthur die kommunalen Kosten für das B+U-Angebot nicht selbst tragen müssen. Der Schulkredit «Integrative Schule» finanziert Massnahmen, u.a. auch die externe, jedoch nicht die intern organisierte B+U. Neben der niederschweligen Erreichbarkeit der B+U, sind die Hürden in finanziellen Belangen tief zu halten, damit die B+U von Schulen in Anspruch genommen wird (Transkript A, B2, Pos. 397-406). Neben des Schulbudgets für Weiterbildungen, bietet die Stadt Winterthur ein kostenloses Weiterbildungsprogramm für ihr Lehr-, Fach- und Betreuungspersonal an. Diese Angebote sind auf der Internetseite der Abteilung Bildung & Schule, Schulische Integration, abrufbar (Projektleitung Schulentwicklung, Winterthur, Transkript A, B2, Pos. 429-439). Der Blick auf die Kostenfrage bleibt von zentraler Bedeutung, wenn es um die Qualität geht, so die Projektleitung. Sie ergänzt, dass eine hohe Qualität nicht zwingend hohe Kosten mit sich bringen muss (Transkript A, B2, Pos. 714-718).

Kantonale Sparmassnahmen und die Kürzung von Ressourcen können die allgemeine Qualität der Schule und Bildung mindern. Ein Beispiel hierfür zeigt die Fachbereichsleitung HPS Zürich auf: Mit der Kürzung der Begleitdauer der Heilpädagogischen Früherziehung ist ein sogenannter «Gap» beim Übergang vom Früh- in den Kindergartenbereich entstanden. Und letztlich tragen die Gemeinden allfällige Kosten für entstandene «Unterstützungslücken», indem verstärkte Massnahmen in den Schulen eingesetzt werden müssen. (Transkript A, B4, Pos. 720-726).

Kategorie 5: Qualitätssicherung des Angebotes

Die Qualitätssicherung findet intern wie auch extern statt. Im Kanton Aargau, in der Institution Zeka - Zentren für Menschen mit Körperbehinderungen, wird die Qualität und die Wirkung der Massnahmen im Rahmen der obligatorischen Standortgespräche überprüft. In der interdisziplinären Zusammenarbeit werden die festgelegten Zielsetzungen und Indikatoren mindestens zweimal jährlich überprüft. Die Heilpädagogische Fachperson ist zugleich in der Supervision tätig und trägt Mitverantwortung in der Ausbildung und Begleitung von Assistenzen. In den Schulen muss die Qualitätssicherung des sonderpädagogischen

Personals durch die Schulleitung erfolgen (Transkript B, B1, Pos. 469-484). Die Schulleitung der Primarschule im Kanton Thurgau fügt hinzu, dass es nicht nur die Aufgabe der Schulleitung sei, die Qualität zu überprüfen und gewährleisten, sondern das ganze Schulteam trägt einer hohen Schulqualität bei. Die enge Zusammenarbeit und der rege Austausch im Schulteam begünstigen ein schnelles Handeln bei Störungen in Arbeitsabläufen. Letztendes liegt die Verantwortung in den Händen der Schulleitung (Transkript B, B2, Pos. 488-497). Die Schulleitung und zugleich Heilpädagogische Fachperson der Stiftung Vivala in Weinfelden sieht die Verantwortung der Qualitätssicherung auch bei den InS-Beratern. Auch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen leisten einen Beitrag zur Qualitätssicherung im integrativen Unterrichtssetting. Es sei nur fraglich, so die Schulleitung weiter, ob dies durch die niedrige Präsenzzeit der Fachperson in Klassen überhaupt möglich sei. Die Klassenassistenten trage hierzu einen wesentlichen Beitrag zur Qualität bei, welche die Klasse und die Lehrpersonen teils über die ganze Woche hinbegleitet (Transkript B, B3, Pos. 508-513).

Damit die Qualität der Beratung und Unterstützung gesichert werden kann, braucht es ausgebildetes Personal. Dabei sei vor allem der Faktor «Mensch» nicht zu unterschätzen. Die Leitung und Fachperson Visiopädagogik in Luzern, sieht die Qualitätssicherung auch in der persönlichen Entwicklung, reflexiven Auseinandersetzung und fachlichen Weiterbildung. Es bestehe kein «B+U-Ordner», welcher ein perfektes Umsetzungsrezept vorlegen würde. Die gegenseitige Akzeptanz und Offenheit zwischen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern tragen der qualitativen Zusammenarbeit und Qualitätssicherung im Unterricht bei (Transkript B, B5, Pos. 520-538). Qualität heisst auch, den Fokus auf die wesentliche Unterstützung zu werfen. Sind zu viele Institutionen und Fachpersonen in einem Fall involviert, kann es zu einer Qualitätsverschlechterung kommen. Auch zum Schutz von Lehrpersonen, so die Heilpädagogische Fachperson der Institution Zeka, Aarau (Transkript B, B1, Pos. 656-665). In Zeiten des qualifizierten Fachkräftemangels in der Sonderpädagogik, sollte eine solide Qualität mittels B+U-Angeboten aufrechterhalten werden (Leitung Abteilung Schulische Integration, Winterthur, Transkript A, B3, Pos. 113-116). Die Leitung Abteilung Schulentwicklung in Winterthur verweist auf die Behörde, welche im Rahmen der Qualitätssicherung einen wichtigen Auftrag zu erfüllen hat. Die Behörde stehe vor einer grossen Herausforderung, vor allem im Bereich der integrierten Sonderschulung, nicht nur in Winterthur, sondern im ganzen Kanton Zürich. Viele offenen Fragen bezüglich ordnungsgemässer Überprüfung von Dokumenten, Anträgen für Staatsbeiträge wie auch der vorausgesetzten Aufsicht über die sonderpädagogischen Angebote (auch der B+U), lassen Zweifel aufkommen (Transkript A, B2, Pos. 574-584). Auf die weiteren Herausforderungen in der Qualitätssicherung wird im nächsten Abschnitt detaillierter eingegangen.

Im Kanton Zürich ist in der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) festgehalten, dass bei fehlendem Fachwissen, das Beratungs- und Unterstützungsangebot

B+U einer Sonderschule in Anspruch genommen werden muss. Die Gemeinden und Behörden sind für die Qualitätssicherung zuständig, wobei fehlendes Fachwissen eine Überprüfung in Frage stellt. Die Aufgabe soll auf Schulebene, durch die Schulleitung, wahrgenommen werden. Sie sind für die Anstellung, Überprüfung und Weiterbildung des sonderpädagogischen Fachpersonals zuständig (Fachbereichsleitung HPS, Zürich, Transkript A, B4, Pos. 598-612). Die Projektleitung Schulentwicklung in Winterthur ergänzt und nimmt Bezug auf die Ausführungen der Fachbereichsleitung HPS Zürich zur Thematik «Verbindlichkeit von B+U». In der Stadt Winterthur wurde lange darüber diskutiert. Die Freiwilligkeit in der Nutzung der B+U war den Schulleitungen wichtig. Sobald sich jedoch die Frage einer «Separation» von Schülerinnen und Schülern ergebe, müssen sich die Schulen verpflichtend an die Abteilung «Schulische Integration» wenden und Beratung und Unterstützung beziehen. Eine weitere Qualitätssicherungsschwelle kann durch eine zusätzliche externe B+U eingebaut werden (Transkript A, B2, Pos. 675-690).

In der Stadt Winterthur erlebt die Leitung Abteilung «Schulische Integration» eine proaktive Anfrage von Schulleitungen nach B+U - zumal sie auch dazu verpflichtet seien und ebenso der Qualitätsüberprüfung unterliegen würden (Transkript A, B3, 752-758).

Kategorie 6: Herausforderungen im Bereich B+U

In der Diskussion wurden unterschiedliche Herausforderungen angesprochen, welche sich vorwiegend auf personeller, organisatorischer wie auch ressourcenbezogener Ebenen ergeben. Wie es den Ausführungen der Diskussionsteilnehmenden zu entnehmen ist, bestehen die grössten Schwierigkeiten in der *Ressourcen- und Kostenfrage*, welche Auswirkungen auf die Freigabe der B+U-Kontingente hat. Wie es u.a. die Schulleitung der Vivala Stiftung (Transkript B, B3, Pos. 196 -197) und die Heilpädagogische Fachperson der Zeka erläutern, ermöglicht erst eine *diagnostizierte Behinderung* mit entsprechender Zuweisung eines «ISR-/ISS-/InS-Status» die Zusicherung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen seitens einer Heilpädagogischen Fachperson. Im «besten Fall», so die Leitung des Visiopädagogischen Dienstes in Luzern, weise eine Schülerin oder ein Schüler der Regelschule eine körperliche Behinderung im Seh-, Hör-, oder im Bereich der Kognition auf, um die erforderlichen Hilfeleistungen zu erhalten (Transkript B, B5, Pos. 259-269). An spezielle Institutionen für Behinderung, wie etwa der Zeka in Aarau, gelangen u.a. nur Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter Körperbehinderung und erhalten somit eine umfangreiche Beratung und Unterstützung in der Schule wie auch im Alltag (Heilpädagogische Fachperson & Supervision der Zeka in Aarau, Transkript B, B1, Pos. 469-472). Somit entsteht eine *Beratungslücke* für Schülerinnen und Schüler ohne «Diagnose» bzw. ohne «ISR-/ISS-/InS-Status», welche starke Auswirkungen im Schulalltag und in der Belastung des pädagogischen Personals zur Folge haben kann.

Die Schulleitung der Primarschule in Thurgau bedauert es, dass die Schulen in diesen Belangen zu einem grossen Teil allein gelassen werden. Die vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsdienste, wie sie der Kanton Aargau kennt, seien ihr nicht bekannt (Transkript B, B2, Pos. 158-161). Es wird weiter ausgeführt, dass eine Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bildungsbedarf seitens Kantons erwünscht ist und diesbezüglich Beratung und Unterstützung eingefordert werden darf. Doch mit nur einer Beratungsstunde pro Semester, durch eine externe Heilpädagogische Fachperson einer Sonderschule, sei keine nachhaltige Hilfeleistung geboten (Transkript B, B2, Pos. 163-168). Die Schulleitung der Vivala Stiftung sieht auch grosse Herausforderungen in der Förderung und Unterstützung von Lernenden, welche deutlich einen hohen Bedarf an zusätzlicher heilpädagogischer Unterstützung aufweisen, jedoch ohne diagnostizierte Behinderung keine erhalten (Transkript B, B3, Pos. 202-207). Diese Ausführung bestätigen ebenso die Schulleitungen der Primarschulen (Schulleitung Uesslingen, Transkript B, B2, Pos. 387-389; Schulleitung Herisau, Transkript B, B6, Pos. 416-420). Mit dem Wegfall von Kleinklassen hat sich die Situation verschärft und viele Schülerinnen und Schüler mit erhöhten Bildungsbedarf erhalten zu wenig Betreuung, ergänzt die Schulleitung in Uesslingen (Transkript, B, B2, Pos. 389-392). Diese *Unterstützungslücke* zeigt sich nicht nur im Schulbereich, sondern auch im Übergang vom Früh- in den Schulbereich und in der *Beratung von Eltern*. Neben der Beratung von Fachpersonen zu Fachpersonen, Fachpersonen zu Lehrpersonen ist die Elternberatung für die Fachbereichsleitung HPS Zürich ein zentrales Element. Das Fachwissen soll auch an die Eltern gelangen, um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und schulübergreifende Förderung zu ermöglichen (Transkript A, B4, Pos. 465-473). In der Stadt Kloten wurden, aufgrund zahlreicher Stimmen aus Elternräten einzelner Schuleinheiten, verschiedene Angebote lanciert. Neben Weiterbildungen und Referaten für Eltern, an welchen Kulturvermittler und Kulturvermittlerinnen für Übersetzungen eingeladen wurden, haben auch einzelne Klassen, wie z.B. ein Kindergarten, Projekte erarbeitet, in welchen die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern für verschiedene Aktivitäten inner- wie auch ausserhalb der Schule miteinbezogen wurden. Ziel war es, die Eltern in ihrer Erziehungsrolle zu stärken und fördern sowie die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus zu intensivieren. Im Frühbereich bietet die Stadt Kloten eine sogenannte «DaZ-Vorschulgruppe» (Vorschulgruppe Deutsch Intensiv), welche in Kombination mit Deutschkursen für Eltern, gehalten wird. Im Angebot dieser Vorschule werden Kinder, ein Jahr vor Kindergarteneintritt, durch die Fachpersonen gezielt im Erwerb der deutschen/schweizerdeutschen Sprache zwei Stunden an zwei Tagen gefördert. Die Eltern werden ebenfalls in den Lernprozess eingebunden und nehmen jeweils in der dritten Stunde teil. Dabei werden sie über wichtige Themen wie Erziehung, Förderung der Kinder und Gesundheitsvorsorge informiert. Auch Fachpersonen der Heilpädagogik, Therapeuten und

Kindergartenlehrpersonen geben in dieser Stunde Einblicke in ihre Arbeit (Schulleitung Sonderpädagogik & Fachstelle Pädagogik in Kloten, Transkript A, B1, Pos. 501-528).

Viele Eltern haben keine Ressourcen sich intensiver für bildungsrelevante Themen einzubringen, sei es wegen der beruflichen Belastbarkeit - oft arbeiten sie in Schichtbetrieben, der fehlenden Betreuung ihrer Kinder oder mangelnden Sprachkenntnissen. Damit rückt das Diskussionsthema «Tagesschule» zunehmend ins Zentrum, welche die Eltern in vielen Belangen entlasten aber auch partnerschaftlich in eine Kooperation einbinden würde. Nicht zuletzt, so die Schulleitung weiterführend, soll die Beratung und Unterstützung weg von der formalen und hin in die formelle Bildungsebene gelangen (Transkript A, B1, Pos. 535-538).

Weitere Herausforderungen in Verbindung mit B+U ergeben sich für Schulen, wenn diese mangels Unterstützung in der Integration von Kindern und Jugendlichen mit *zusätzlichen Aufgaben* konfrontiert werden. Und das könnte u.a. ein Grund sein, so die Schulleitung in Uesslingen, dass viele Schulen zurückhaltend mit der Aufnahme integrativer Sonderschülerinnen und Sonderschülern seien (Transkript B, B2, Pos. 172-175). Es ist neben pädagogischen, auch mit einem Mehraufwand an organisatorischen Aufgaben zu rechnen (Schulleitung und Heilpädagogische Fachperson, Stiftung Vivala in Weinfelden, Transkript B, B3, Pos. 191-196). Zusätzliche Sitzungen für Kostengutsprachen und Verlängerung von Integrationsmassnahmen würden viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Projektleitung Schulentwicklung in Winterthur nimmt ebenfalls die *Zunahme an administrativen Aufgaben für Schulleitung* wahr und sieht sich mit ihrem Team angehalten, die Schulen dabei zu unterstützen (Transkript A, B2, Pos. 589-596). Die Schulleitungen werden ebenfalls in die Verantwortung genommen, qualifiziertes Personal für die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedarf anzustellen. Ein notwendiges spezifisches Fachwissen soll gegebenenfalls an Weiterbildungen angeeignet werden, so die Fachbereichsleitung HPS, Zürich (Transkript A, B4, Pos. 563-569). Die Schulleitung hat eine tragende Rolle in der konkreten «Umsetzung» von Forderungen aus der VSM.

Was eine weitere Herausforderung im Rahmen der B+U sein kann, ist die *Zusammenarbeit* mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren und die damit verbundene *Arbeits- und Aufgabenaufteilung*. Als «Koffer-Heilpädagoge», wie sich die Leitung & Fachperson des Visiopädagogischen Dienstes selbst bezeichnet, stellen *diverse Aufgaben sowie Absprachen* mit verschiedenen Klassenlehrpersonen eine Herausforderung dar (Transkript B, B5, Pos. 289-293). Die Ressourcen sind knapp und die Nachfrage nach B+U gross. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werden für einzelne Lektionen in mehreren Klassen eingesetzt, was einer nachhaltigen Förderung nicht gerecht werden kann. Die Förderplanung wird dementsprechend den Lehr- und Fachpersonen überlassen, was sinngemäss nachvollziehbar sei, so die Fachperson für Visiopädagogik in Luzern (Transkript B, B5, Pos. 283-293). Entlastend aber auch zu einer Belastung kann die *Zusammenarbeit mit einer*

Klassenassistenten sein. Zurzeit sei es schwierig, qualifiziertes Fachpersonal zu finden, so die Schulleitung der Primarschule in Thurgau. Da scheint die Unterstützung durch eine Klassenassistentin willkommen zu sein - zumal sie fast täglich in den Klassen mithilft, während die Fachperson für Heilpädagogik nur stundenweise Vorort ist (Transkript B, B2, Pos. 498-507). Doch nicht überall kann der Einsatz einer Klassenassistentin eingerichtet werden, wie z.B. in Uesslingen, Kanton Thurgau. Weil das jährliche Arbeitspensum einer Klassenassistentin anhand der jeweiligen Anzahl «InS-Schülerinnen oder -Schüler» berechnet wird, erfordert dies grosse Flexibilität und die Bereitschaft auf ein fixes Arbeitspensum zu verzichten. Diese Tatsache, so die Schulleitung der örtlichen Primarschule weiter, schrecke viele davon ab und somit verbleibe das Interesse eines Arbeitseinsatzes klein. (Transkript B, B2, Pos. 500-507). Die Anwesenheit einer Assistentin kann einen wesentlichen Beitrag zur Qualität leisten, wenn auch die Beziehung zwischen ihr und der Lehrperson stimmt (Schulleitung und Heilpädagogische Fachperson, Vivala Stiftung in Weinfelden, Transkript B, B3, Pos. 511-513). *Der Faktor «Mensch»* kann eine wesentliche Rolle in der Zusammenarbeit sein. Letztlich soll das Team kompetent sowie arbeits- und handlungsfähig bleiben bzw. werden (Transkript B, B3, Pos. 516-519). Den Ausführungen stimmt die Visiopädagogische Fachperson vollkommen zu und ergänzt, dass die Zusammenarbeit eine Offenheit gegenüber anderen pädagogischen Mitarbeitenden bedingt. Eine Herausforderung kann eine Neuformation von Teams sein, wenn langjährige Arbeitsbündnisse auseinandergehen und ein Stück Fachwissen sowie Kompetenzen verloren gehen können. Es gilt sich auf den Prozess des Kennenlernens einzulassen und gegenseitige Akzeptanz zu zeigen. Diese Anforderungen sind vor allem in der Beratung und Unterstützung entscheidend, wo der Faktor «Mensch» im Zentrum steht (Transkript B, B5, Pos. 520-530). Werden zu viele Personen in einen «Fall» einbezogen, kann eine Zusammenarbeit erschwert werden, so die Heilpädagogische Fachperson & Supervision der Zeka in Aarau (Transkript B, B1, Pos. 656-666). Es gilt den Fokus auf das Wesentliche zu setzen, nämlich auf die Förderung des Kindes. Die Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik macht in Luzern ähnliche Erfahrungen. Aus resourcentechnischen Gründen versuchen Ratsuchende von überallher Hilfe einzuholen. Nicht selten wird wegen «Belanglosigkeiten» der Visiopädagogische Dienst kontaktiert. Anfragen nach Beratung und Unterstützung sind jederzeit willkommen und doch gilt es sich abzugrenzen und diese Anliegen weiterzuleiten, wenn andere Bereiche betroffen sind (Transkript B, B5, Pos. 610-623).

Im Rahmen der Beratung und Unterstützung von Lehr- und Fachpersonen sowie Schulleitungen und Eltern, übernehmen Therapeuten der Logopädie und Psychomotorik eine relativ «neue» Rolle. Die Herausforderung sei es, so die Schulleitung Sonderpädagogik in Kloten, weg von der klassischen fallbezogenen, hin zu einer systemisch präventiven Beratung zu gelangen. Somit erfährt das ganze System (Schule, Familie, Umgebung) eine

Unterstützung in der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit erhöhten Bildungsbedarf (Transkript A, B1, Pos. 290-299). Eine offene Haltung und die Bereitschaft einer Zusammenarbeit wird seitens Lehr- wie auch Fachpersonen verlangt. Beispielsweise ist eine Therapeutin oder ein Therapeut der Logopädie auf die Klassenlehrperson angewiesen, eine Beratung anzunehmen und interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Die Zeit des «Einzelkämpfers» im Schulzimmer sei nicht mehr zeitgemäss, so die Fachbereichsleitung HPS Zürich (Transkript A, B4, Pos. 345-348; Pos. 350-352). Viele Gemeinden scheinen sich intensiv mit (sonder-)pädagogischen Themen auseinanderzusetzen, u.a. auch mit dem Thema der Beratung- und Unterstützung in Schulen. Die Stadt Zürich, Winterthur und Kloten im Kanton Zürich, wie auch Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind u.a. im Prozess einer *Umstrukturierung organisatorischen Belangen* im Schulwesen. Die Neuerungen stellen insofern eine Herausforderung dar, dass sich die neuen Abläufe, Zuständigkeiten wie auch Verantwortlichkeiten zuerst einspielen und etablieren müssen. In Herisau wurde die Beratung und Unterstützung neu organisiert und in zwei Abteilungen «Regelpädagogik» und «Sonderpädagogik» gegliedert (Schulleitung Primarschule in Herisau, Transkript B, B6, Pos. 53-57). In der Abteilung «Regelpädagogik» berät und unterstützt ein multiprofessionelles Team Schulleitungen, Lehr- und weitere Fachpersonen im schulischen Umfeld sowie auch ganze Schulteams und Schulen in Bildungs- und Erziehungsfragen.

Die schulpsychologische Beratung richtet sich diesbezüglich auch an die Eltern und Erziehungsberechtigte. Das Team «Beratung und Unterstützung Sonderpädagogik» hingegeben bietet qualifizierte und professionelle Dienstleistung im Kontext der Volksschule Appenzell Ausserrhoden. Durch sonderpädagogische Massnahmen wird gewährleistet, dass Schulen alle Schülerinnen und Schüler mit differenzierten Bildungsbedürfnissen integrativ unterrichten können. Auf der Internetseite des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Abteilung Amt für Volksschule und Sport sind die beiden Beratungsdienste aufgeführt und beschrieben. Die Schulleitung führt weiter aus, dass nun erste Erfahrungen im neuen Organisationsfeld gesammelt werden. In einem weiteren Schritt gilt es abzuwägen, welche Beratungsfälle welchem Beratungs- und Unterstützungsteam zu zuweisen sind (Transkript B, B6, Pos. 101-105). Mit dem definitiven *Wechsel vom ISS- ins ISR-Setting*, welcher zuvor in der Stadt Winterthur noch parallel lief, ist der *Bedarf an B+U* gestiegen. Diesen Herausforderungen gilt es sich nun zu stellen und Konzepte dementsprechend anzupassen sowie weiterzuentwickeln (Leitung Abteilung Schulische Integration, Winterthur, Transkript A, B3, Pos. 116-121). Ergänzend wird noch erwähnt, dass eine sorgfältige Übergabe von Schülerinnen und Schüler im bisherigen ISS-Setting an die Schulen (ins ISR-Setting) erfolgen soll. Auch wenn die Schulleitungen nun in der Verantwortung der ISR-Beschulung seien, ist die Abteilung Schulische Integration nach wie vor Ansprechperson in Fragen der Fachlichkeit. Herausforderungen sind sich auch in der *Triage von Aufgaben und Verantwortungen* zu

beobachten (Transkript A, B3, Pos. 480-487). Die Fachbereichsleitung HPS Zürich sieht ähnliche Herausforderungen für die Städte Winterthur und Zürich, insbesondere mit der Ablösung vom ISS- ins ISR-Setting (Transkript A, B4, Pos. 230-235). Und somit stellt sich für sie die Frage, wie das Fachwissen an die Schulen gelangen und wie diese Durchlässigkeit gewährleistet werden könne. Im Rahmen eines aktuell laufenden Projektes, sollen sich künftig Regelschulen Beratung und Unterstützung durch ein pädagogisches Fachzentrum einholen können (Transkript A, B4, Pos. 252-259). Persönlich ist der Fachbereichsleitung wichtig, das Wissen allen zugänglich zu machen, unabhängig davon, ob die Beratung einem Lernenden mit oder ohne besonderen Bildungsbedarf zugutekommt (Transkript A, B4, Pos. 257-260). In der Diskussion werden auch die *langen Wartezeiten für Abklärungen* als herausfordernd erwähnt. Um behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung zu erhalten, so die Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik in Luzern, muss eine *Diagnose* vorliegen. Und die Wartezeiten für Abklärungen werden immer länger und belaufen sich momentan bis zu eineinhalb Jahren (Transkript B, B5, Pos. 298-304). Die Schulleitung in Herisau hat ebenfalls mit den langen Wartezeiten, aufgrund hoher Nachfrage und nicht genügend vorhandenen Ressourcen für das niederschwellige interne Beratungs- und Unterstützungsangebot, zu kämpfen. Vielfach wenden sich die Ratsuchenden «zu spät» an die Schulleitung und wünschten sofortige Unterstützung (Transkript B, B6, Pos. 650-653). Es scheint, dass einerseits ein grosser Bedarf an Beratung und Unterstützung vorhanden ist aber die vorhandenen Ressourcen dieser Nachfrage nicht gerecht werden können. Andererseits erlebt die Heilpädagogische Fachperson der HPS in St. Gallen eine eher restriktive Nachfrage des B+U-Angebots ihrer Heilpädagogischen Sonderschule. Es sei anzunehmen, dass vielen Regelschulen dieses Angebot nicht bekannt ist und es an *Öffentlichkeitsarbeit* zwecks Bekanntmachung der B+U bedarf (Transkript B, B4, Pos. 209-214). In Luzern ist das Gegenteil der Fall. Die Fachperson Visiopädagogik stellt fest, dass seit der Kantonalisierung ihres Angebotes, die Nachfrage nach B+U stetig steigt, ohne dass proaktiv auf Schulen zugegangen wird (Transkript B, B5, Pos. 247-254). Insgesamt seien sie im Kanton Luzern gut aufgestellt, aber inwieweit einzelne Schulen von den B+U-Diensten Bescheid wissen, dass sei infrage zu stellen. (Transkript B, B5, 304-309). Und doch, so die Fachperson weiter, betreibe sie in einem kleinen Ausmass Öffentlichkeitsarbeit und besucht pädagogische Hochschulen. Es sei ihr wichtig, dass künftige Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Lehrerinnen und Lehrer für das Thema sensibilisiert werden und wissen, an wen sie sich, beispielsweise in Fragen rund um Sehbehinderungen, wenden können (Transkript B, B5, Pos. 314-322). Im Kanton Aargau scheint der Schulpsychologische Dienst die naheliegendste Anlaufstelle für Lehrpersonen zu sein, um sich über weitere B+U- Dienste informieren zu lassen (Heilpädagogische Fachperson & Supervision Zeka in Aarau, Transkript B, B1, Pos. 624-627). Auf der Internetseite des Kantons Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport, seien alle ambulanten Angebote, wie

u.a. die «Beratung, Unterstützung und Therapie bei Autismus (IAS)» und die «Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung (BBB)» aufgelistet. (Transkript B, B1, Pos. 632-634). An Öffentlichkeitsarbeit scheint es hier nicht zu mangeln.

Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung ist es, so die Fachbereichsleitung HPS Zürich, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auf ihre professionelle Haltung und Weiterentwicklung zu sensibilisieren. Die *persönliche Hemmschwelle* einzelner Pädagogen verhindere, sich notwendige Hilfe und Unterstützung seitens B+U-Dienste einzuholen. Es ist immer mit etwas Unbehagen verbunden und bedarf deshalb einer soliden Vertrauensbasis zwischen Schulleitungen und Mitarbeitenden (Transkript A, B4, Pos. 385-394).

Kategorie 7: Positive Gelingens Faktoren

Was sind Voraussetzungen, dass eine B+U eingeholt und positiv erlebt wird? Welche positiven (Mit-)Effekte einer B+U sind zu beobachten? Die Meinungen scheinen alle in dieselbe Richtung zu gehen. Die «*Niederschwelligkeit*», im Sinne einer unkomplizierten Anfrage für das B+U-Angebot, muss gegeben sein (Schulleitung Primarschule Herisau, Transkript B, B6, Pos. 95-102). Erste Erfahrungen in Herisau zeigen, dass dieser Faktor einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass die Lehrpersonen vermehrt B+U einholen und somit einzelne Fälle interdisziplinär weiterbearbeitet werden können. Die Fachperson der Visiopädagogik bestätigt die Ausführungen der Schulleitung in Herisau und ergänzt, dass eine behinderungsspezifische B+U ebenso niederschwellig sein sollte oder über den «Fachdienst für Sonderschulabklärungen» erfolgen könnte (Transkript B, B5, Pos. 324-328). Die Fachperson selbst begleite in einem «niederschweligen» Unterstützungsrahmen viele Schülerinnen und Schüler ohne einer «klassischen» Sehbehinderung und berate Lehrpersonen sowie Eltern und weitere Beteiligte rund um das Thema (Transkript B, B5, Pos. 264-271).

Alle Beratungsfälle, welche «niederschwellig» eingestuft werden, gehen über Empfehlung der Schulischen Heilpädagogin, des Schulischen Heilpädagogen und der Lehrperson weiter an die Schulleitung. Gemeinsam wird der «Fall» besprochen und dies geschieht «problemlos», so die Schulleitung der Primarschule Uesslingen (Transkript B, B2, 362-365). Nur seien die knappen Ressourcen wieder ein hindernder Faktor. Auch im Kanton Aargau finden niederschwellige Angebote grossen Anklang, doch die Ressourcen der Schulen seien knapp bemessen (Heilpädagogische Fachperson & Supervision, Zeka in Aarau, Transkript B, B1, Pos. 428-430). Die «Niederschwelligkeit» wird auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden sehr geschätzt. Neben der unkomplizierten Erreichbarkeit der internen B+U-Dienste, werden Heilpädagogische Fachpersonen in ihrer (Beratungs-)Arbeit entlastet (Schulleitung Primarschule Herisau, Transkript B, B6, Pos. 646-650). Es sei sehr wichtig, dass die B+U-Angebote beansprucht werden. Damit das gelingt, soll das Angebot niederschwellig wie auch gut erreichbar sein. Die Projektleitung Schulentwicklung in Winterthur ergänzt, dass ebenso

finanzielle Hürden Schulen nicht daran hindern sollten, eine B+U zu beanspruchen (Transkript A, B2, Pos. 401-406). Als weitere «Gelingens Faktoren» werden eine *gute interdisziplinäre Zusammenarbeit* sowie kurze Kommunikationswege erwähnt. In Kanton Luzern wurden die Fachdienste für Früherziehung und die der integrativen Sonderschulung zusammengefasst. Die Übergänge vom Früh- in den Schulbereich gestalten sich somit harmonischer (Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik in Luzern, Transkript B, B5, Pos. 332-339). Vorteilhaft sei ihre Arbeit im Rahmen der B+U, so die Fachperson Visiopädagogik weiter, dass die ganze Konzentration und Aufmerksamkeit dem Kind gelten. Als Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge trage man die Mitverantwortung in der Schulbildung mehrerer Lernenden einer Klasse (Transkript B, B5, Pos. 378-381).

Der Einbezug von B+U, die Zusammenarbeit mit einer Schulischen Heilpädagogin, eines Schulischen Heilpädagogen, kann sich nicht nur positiv auf die Förderung des einzelnen Kindes, sondern auf die ganze Klasse auswirken. Alle Lernenden sowie auch Lehrpersonen profitieren von dieser integrativen Unterstützung (Schulleitung Primarschule Herisau, Transkript B, B6, Pos. 423-426). Die *interdisziplinäre Zusammenarbeit im kleinen und überschaubaren Schulteam* ist eine wesentliche Erleichterung für die Schulleitung der Primarschule in Uesslingen. Die intern kurzen «Wege» und der intensive Austausch ermöglichen schnell Hilfe und Unterstützung zu leisten oder allfällige Schwierigkeiten zu diskutieren (Transkript B, B2, Pos. 489-494; Pos. 496-497). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine «Öffnung» des Unterrichts und die persönliche Bereitschaft Hilfe anzunehmen, sind wichtige Voraussetzungen für eine gelingende B+U. Es gilt eine Beziehung zum Klassensystem herzustellen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen (Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik in Luzern, Transkript B, B5, Pos. 538-543). Als B+U-Fachperson sei es wichtig, eine wertschätzende Haltung gegenüber den Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu zeigen. Die Heilpädagogische Fachperson der HPS in St. Gallen erlebe das Lehr- wie auch Fachpersonal sehr wohlwollend und an einer Zusammenarbeit interessiert. Dies bestärke sie in der gemeinsamen Zielerreichung (Transkript B, B4, Pos. 569-574). Die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen sowie auch den intensiven Austausch mit Fachpersonen aus der Früherziehung, im Zusammenhang mit der Einschulung neuer Kinder in die HPS, erlebe die Fachperson der HPS in St. Gallen positiv. (Transkript B, B4, Pos. 583-587). Das *Vertrauen und die Offenheit der Lehrpersonen* zählen zu weiteren Gelingens Faktoren. Nicht selten erlebe die Heilpädagogische Fachperson auf Unterrichtsbesuchen, im Rahmen ihres B+U-Auftrages, «Aha-Erlebnisse» seitens Lehrpersonen, welche ihre Vorschläge umgehend in die Praxis einfließen lassen (Transkript B, B4, Pos. 685-691).

Ein breites und transparentes Angebot an B+U können aus dazu beitragen, dass sich Lehr- wie auch Fachpersonen und weitere Beteiligten schneller Hilfe holen. Im Kanton Aargau, wie

bereits erwähnt, sind beispielsweise Kontaktangaben aller Beratungsinstitute und Stiftungen im Internet ersichtlich. Ein weiterer Gelingens Faktor scheint zu sein, wenn Ratsuchende über B+U-Angebote *gut informiert* sind und sich umgehend an die richtigen Adressen wenden können (Heilpädagogische Fachperson & Supervision Zeka in Aarau, Transkript B, B1, Pos. 464-468). Sie selbst mache diese Erfahrung und bestätige die rege Nutzung der B+U-Dienste. Nicht zuletzt wurde im Kanton Zürich, mit der Anpassung der «Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen» (VSM), beispielsweise die Beratung und Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung im Seh-, Hör- oder Körperbereich der Logopädie gleichgesetzt. Folglich ist eine fachliche Beratung und Unterstützung durch die «Schüle für Sehbehinderte» (SfS) in Zürich für alle Lernenden mit Beeinträchtigung im Sehen möglich. Es bedarf keinen «ISR-Status» mehr, so die Fachbereichsleitung der HPS in Zürich (Transkript A, B4, Pos. 238-247).

Kategorie 8: Präventive Massnahmen

Eine B+U soll im Rahmen einer Prävention beigezogen werden. Wie sich in den Diskussionen zeigt, scheint hier vieles noch im Prozess zu sein. Wie die Heilpädagogische Fachperson der HPS in St. Gallen erwähnt, ist es an der *Öffentlichkeitsarbeit* anzusetzen, um Schulleitungen auf das B+U-Angebot aufmerksam zu machen (Transkript B, B4, Pos. 216-218). In dieselbe Richtung weisen die Aussagen der Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik. Eine Prävention findet bereits durch Information statt. Es gilt pädagogisches Personal wie auch Hochschulen auf die verschiedenen B+U-Dienste aufmerksam zu machen. Ziel sei es, dass jede Lehr- wie auch Fachperson der Heilpädagogik über diese Angebote informiert wäre (Transkript B, B5, Pos. 315-321). Fehlen die Informationen und das Wissen über die einzelnen B+U-Dienste, kann es sein, dass Hilfe erst «zu spät» eingeholt werde. Die Gemeinden sollten ebenso informiert sein (Heilpädagogische Fachperson HPS in St. Gallen, Transkript B, B4, Pos. 574-576). Mit Prävention kann viel erreicht werden - vorausgesetzt, die Lehr- und Fachpersonen der Heilpädagogik wissen über die Dienste der B+U Bescheid. Der Leitung des Visiopädagogischen Dienstes in Luzern sei es ebenso wichtig, dass die B+U Schulen auf *behinderungsspezifische Themen sensibilisiert* und im Unterricht Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedarf früher erkennen lässt (Transkript B, B5, Pos. 597-610). Letztlich sollen sich Lehr- und Fachpersonen an die richtigen B+U-Dienste wenden und die notwendige Hilfe einholen können. *Prävention fängt mit der Sensibilisierung des Umfeldes* an. Ist ein Kind von Geburt auf in seiner Entwicklung beeinträchtigt, erfährt das ganze System schnelle Hilfe und Unterstützung durch Fachpersonen im Heilpädagogischen Frühbereich. Hier setzt die Prävention bereits nach Geburt ein. Die B+U soll vor der Einschulung, beispielsweise in Spielgruppen, ansetzen und in den Schulbereich fortgeführt werden (Heilpädagogische Fachperson & Supervision Zeka in Aarau, Transkript B, B1, Pos. 628-632).

Weiter führt die Heilpädagogische Fachperson aus, dass die Prävention allgemein vor Schuleintritt beginnt und nicht mit dem Schulabschluss endet. Es sollen frühzeitig notwendige Vorkehrungen getroffen werden, um z.B. einen harmonischen Übergang in den (zweiten) Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Zeka ist für ihre breitausgelegten B+U-Dienste bei vielen bekannt (Transkript B, B1, Pos. 680-682). Die Schulleitung der Primarschule Uesslingen greife auf externe Fachpersonen zurück und versuche ihr Schulteam zu unterstützen und fachlich weiterzuentwickeln (Transkript B, B2, Pos. 698-699). Dies kann sich präventiv auf die Unterrichtsgestaltung auswirken und einen *positiven Einfluss auf die Gesundheit des Personals* haben. Die Fachbereichsleitung der HPS in Zürich möchte folglich die Präventionsarbeit intensivieren. Es geht darum, wie Menschen mit besonderem Bildungsbedarf optimal zu schulen und fördern sowie spezifische Fachwissen, im Sinne des präventiven Aspekts, an andere Beteiligte weiterzuvermitteln. *Präventive Massnahmen sollen der Stigmatisierung, der Zuteilung von «Sonderstatus», entgegenwirken.* Es gilt nun die bis anhin extern sonderbeschulten Schülerinnen und Schüler bestmöglich in ein integratives System hinüberzuführen. Alle Disziplinen wie auch Professionen seien nun gefragt. Die Prävention, so die Fachbereichsleitung HPS Zürich, ist eine Aktion, Interaktion und Reaktion, welche allen Sicherheit vermitteln soll (Transkript A, B4, Pos. 267-281).

Kategorie 9: Erwartungen und Wünsche

Alle Diskussionsteilnehmenden stimmen überein, dass *mehr Ressourcen in die B+U* einfließen sollten. Die steigende Nachfrage kann das Beratungs- und Unterstützungsangebot nicht abdecken, so beispielsweise die Schulleitung Primarschule in Herisau (Transkript B, B6, Pos. 650-653). Im Kanton Thurgau scheint das B+U-Angebot nicht allzu präsent oder vorhanden zu sein, so die Schulleitung der Primarschule Uesslingen. Sie wünsche sich, dass der *Kanton mehr Unterstützung* rundum pädagogische Themen für Lehrpersonen biete. Schliesslich soll die pädagogische Weiterentwicklung des Lehrpersonals nicht in der alleinigen Verantwortung der Schulleitungen liegen. Die Schulleitung stellt nach dieser Gruppendiskussion einen *«Nachholbedarf» an B+U* in ihrem Arbeitskanton fest (Transkript B, B2, Pos. 695-702). Im Kanton Aargau hingegen besteht eine grosse Auswahl an B+U-Diensten, welche rege genutzt werden. Vielfach seien mehrere Personen und Institutionen in einem «Fall» involviert. Die Heilpädagogische Fachperson & Supervision der Zeka in Aarau wünscht sich diesbezüglich, *fokussierter auf die Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen* sowie *«nur» die notwendige Unterstützung einzuholen* (Transkript B, B1, Pos. 659-666). Der Kanton wie auch die Stadt St. Gallen bieten B+U an, doch scheint das Angebot wenigen in Regelschulen bekannt zu sein, so die Erfahrungen der Heilpädagogischen Fachperson der HPS St. Gallen. Sie wünsche sich *mehr Anfragen für B+U* (Transkript B, B4, Pos. 212-217). Die Schulleitung und Heilpädagogische Fachperson der Stiftung Vivala in Weinfelden würde

ein «*Coachingangebot*» bzw. eine Art «Fallführung» begrüssen, welche die Lehrpersonen im Alltag unterstützen würde. Aus Sicht der Schulleitung fehle es nicht an speziellen Beratungspersonen oder «Spezialisten», sondern an der *täglichen Hilfe* (Transkript B, B3, Pos. 667-674). Damit Konzepte ausreifen und von allen «gelebt» sowie umgesetzt werden können, so die Fachbereichsleitung HPS Zürich, *braucht es vor allem Zeit* (Transkript A, B4, Pos. 736-739). Die Leitung Abteilung Schulische Integration in Winterthur ergänzt die Ausführungen und sieht neben *Zeit* auch *das Vertrauen* und die «*Präsenz*» der *Fachleitungen* als wichtige Faktoren. Eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und Behörden kann Vertrauen schaffen und effiziente Kommunikationswege ermöglichen. Dieses Vertrauen beobachte sie bereits in Winterthur (Transkript A, B3, Pos. 740-745). Eine stetige Weiterentwicklung sowie eine nachhaltige Qualität müssen gegeben sein, damit ein Angebot genutzt wird, so die Projektleitung der Schulentwicklung in Winterthur abschliessend zur Diskussion über das Thema B+U in Regelschulen (Transkript A, B2, Pos. 746-747).

6. Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse, bezogen auf die Fragestellungen und im Kapitel 3 aufgeführten theoretischen Überlegungen diskutiert. In der Reflexion werden Konsequenzen für die pädagogische Praxis aufgezeigt.

6.1 Diskussion der Ergebnisse, bezogen auf die Fragestellungen und Theorie

Aus den vorliegenden Ergebnissen der Gruppendiskussionen wird deutlich, dass sich die Beratungs- und Unterstützungsangebote in der Organisation und Umsetzung teils stark voneinander unterscheiden. Die Beiträge der Diskussionsteilnehmenden der unterschiedlichen Kantone und Gemeinden geben einen Einblick in ihre Beratungssysteme, welche in einem stetigen Entwicklungsprozess zu sein scheinen. In folgenden Abschnitten werden die Fragestellungen, in Anlehnung des Leitfadens für die Gruppendiskussionen und der Kategorien, beantwortet.

1. In welchem Rahmen findet «Beratung und Unterstützung» an Schulen statt?

In integrativen und inklusionsorientierten Schulen ist die Beratung und Unterstützung von Lernenden, Lehr- und Fachpersonen wie auch Schulleitungen ein fester Bestandteil der Sonder-, wie auch Regelpädagogik. In beinahe allen vorliegenden kantonalen Schulkonzepten und Internetseiten der Bildungsdepartemente findet sich das behinderungsspezifische B+U

sowie weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote wieder. In den Regelschulen werden neben dem externen, den im Sonderpädagogik-Konkordat festgehaltenem B+U-Angebot, eigene B+U-Konzepte entwickelt. Nach Aussagen der Diskussionsteilnehmenden soll die Beratung und Unterstützung niederschwellig, schnell erreichbar und alltagsnah sein (Kategorie 7). Diese Ausführungen decken sich mit jenen von Ondracek & Greving (2013, S. 108), welche besagen, dass Fragen und Themen aus dem Bereich der Alltagsbewältigung durch fachspezifisches Wissen zu beantworten seien. Die Schule in Uesslingen, Kanton Thurgau, organisiert ihr Beratungs- und Unterstützungsangebot vorwiegend intern, in Form von kooperativen Beratungen (Ondracek & Greving, 2013, S. 32) in interdisziplinärer Zusammenarbeit. Der Kanton Thurgau fasst auf seiner Internetseite verschiedene Institutionen für Beratungs- und Unterstützung zusammen, welche für spezifische Behinderungen einbezogen werden können. In der Tabelle 6 «Übersicht Angebote und Anbieter von B+U», S.38-42, sind alle Anbieter aufgelistet. Dennoch wird im kantonalen Sonderschulkonzept das behinderungsspezifische B+U-Angebot nicht explizit erwähnt. Die Schule Uesslingen scheint dennoch wenig von diesen Angeboten profitieren zu können. In einer weiteren Forschungsarbeit wäre es interessant, diesen Diskrepanzen nachzugehen und allfällige Entwicklungsoptionen in Organisation und Kommunikation aufzuzeigen.

Mit der Überführung der «integrierten Sonderschulung» in die Verantwortlichkeit der Regelschulen (ISS => ISR), wurde verstärkt auf die interne Entwicklung eines Beratungssystems gesetzt. Die Stadt Kloten hat diesen Systemwechsel vor einigen Jahren vollzogen - die Städte Zürich und Winterthur befinden sich nun mitten im Prozess (Kategorie 1 + 2). In Kloten stehen DaZ-/IF-Beratungspersonen, im Rahmen des Schulprojekts «Fokus starke Lernbeziehungen» (FSL), allen Klassenteams und Schulleitungen bei fachspezifischen Fragen beratend zur Seite. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten der Logopädie und Psychomotorik arbeiten eng mit Lehr- und Fachpersonen zusammen und geben ihr Wissen zu sonderpädagogischen Themen in Pädagogischen Teamsitzungen und Schulkonferenzen an das Schulteam weiter. In (inter)disziplinären Fachteams finden regelmässig Inter- sowie Supervisionen statt, welche der persönlichen wie auch fachlichen Weiterbildung dienen sollen. In Konzepten der Fachschaften wird die Beratungsfunktion überarbeitet und neu aufgesetzt. In Zeiten des Fachkräftemangels und knapper Ressourcen scheint es um so wichtiger, das Lehrpersonal in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu stärken und begleiten. Die Multiprofessionelle Kooperation nimmt an Bedeutung zu und kann ein systemisches Arbeiten ermöglichen. Es bedarf einen Entwicklungsprozess, damit wirkliche Kooperationsbeziehungen entstehen und Mitarbeitende «arbeitsfähig» werden können, so Kriwet (2003) (Kategorie 6). Die Abteilung Schulische Integration der Stadt Winterthur bietet, als Kompetenzzentrum, Fachberatung an. Die B+U ist als fachlicher Support an alle, in der Schulischen Integration beteiligten Personen, adressiert.

Diese bedürfnisorientierte «Beratung und Begleitung» kann zeitlich variieren. Das im September 2021 fertiggestellte B+U Konzept hält die wesentlichen Rahmenbedingungen des B+U-Angebotes fest. Ziel ist es, dass alle Beteiligten durch die Fachberatung unterstützt und entlastet werden. Allen Schülerinnen und Schülern soll die Partizipation im integrativen Unterricht ermöglicht werden. Dies wird durch tragfähige Beziehungen und spezifische Förderung an einem gemeinsamen sowie individualisierten Lerngegenstand im Unterricht erreicht (Kunz et al., 2021, S. 82ff.).

2. Wie wird das Angebot finanziert?

Es besteht keine einheitliche Handhabung der Finanzierung der B+U-Angebote. Die meisten Kantone und Gemeinden teilen sich die Kosten. Während der Kanton Aargau die Kosten für die Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung (BBB), nach § 7 der „Verordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen“ (VSBF) (2006) vollumfänglich übernimmt, erfolgt die Finanzierung für andere B+U-Dienste, wie etwa für die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) oder die Beratung, Unterstützung und Therapie bei Autismus (IAS) zu 60% durch den Kanton und zu 40% durch die Gemeinden (Kategorie 4). Das Sonderpädagogik Konzept für Regelschulen im Kanton St. Gallen hält fest, dass die Ressourcen der B+U-Dienste aufgrund der gesamten Schülerzahl pro Region festgelegt und vollumfänglich durch den Kanton finanziert werden. Im Kanton Zürich erfolgt die behinderungsspezifische B+U durch spezialisierte Sonderschulen und deren Fachpersonal sowie durch die Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Auf der Internetseite des Volksschulamtes Zürich, Abteilung Sonderschulung, ist zu lesen, dass die externe B+U durch die Gemeinden finanziert wird, sofern keine Mitfinanzierung durch den Kanton erfolgte. Eine Kostengutsprache der Schulpflege ist erforderlich. Es ist anzunehmen, dass aufgrund der kommunalen Kostenübernahme dieser B+U-Angebote, Gemeinden eigene Beratungs- und Unterstützungssysteme entwickelt haben. Die Stadt Winterthur und Kloten organisieren eine eigene Beratung und Unterstützung, welche kommunal geregelt und ressourciert wird. Im Rahmenkonzept «Schulische Integration» der Stadt Winterthur, finden sich neben den genauen Finanzierungsmodalitäten, auch weitere relevante Informationen zur Integrativen Volksschule Winterthur vor. In Kloten erfüllen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Therapeuten der Logopädie und Psychomotorik den B+U-Auftrag, welcher im Rahmen ihres Berufsauftrags verstanden wird. Dies geschieht in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen. Die DaZ-/ IF-Beratungspersonen übernehmen im Rahmen des Schulversuches «FSL» die «FSL-Beratung», welche jedoch nicht der behinderungsspezifischen B+U untergegliedert ist. Im Sonderpädagogischen Konzept der Stadt Kloten ist das B+U nicht explizit ausgewiesen. Demzufolge liegen keine Daten zur Finanzierung der externen B+U vor. Im Sonderschulkonzept des Kantons Thurgau wird die

B+U nicht explizit erwähnt. Die Beratung erfolgt in der Primarschule Uesslingen beispielsweise in Form des interdisziplinären Austausches in einer multiprofessionellen Zusammenarbeit. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird die «Beratung und Unterstützung Sonderpädagogik» je zur Hälfte vom Kanton und zur anderen Hälfte von der Schulgemeinde getragen. Im Kanton Luzern werden die Sonderschulung wie auch das B+U-Angebot je hälftig vom Kanton und den Gemeinden finanziert. Die Zahlung erfolgt über einen Pool durch die Dienststelle der Volksschulbildung (DVS), an welchem die Gemeinden gemäss Einwohnerzahl einen Beitrag leisten.

3. Wo bestehen Entwicklungsoptionen im Bezug zur Optimierung der Nutzung dieses Angebots?

Damit Kinder und Jugendliche mit Behinderung, Funktionseinschränkung oder Entwicklungsstörung möglichst in der Regelklasse unterrichtet werden können, braucht es dringend eine Beratung und Unterstützung aller Beteiligten. Einerseits wurden mehrere Faktoren genannt, welche die Integration dieser Kinder und Jugendlichen positiv beeinflussen (Kategorie 8), andererseits wurden noch Optimierungsoptionen in der Öffentlichkeitsarbeit, in Fragen von zusätzlichen finanziellen wie auch personellen Ressourcen und dem Ausbau der B+U-Angebot angesprochen. Die stichwortartige Zusammenfassung zeigt die wichtigsten, in den Gruppendiskussionen genannten, Entwicklungsoptionen auf:

- Auf- und Ausbau der Beratungs- und Unterstützungsangebote
- Optimierung der Abläufe und Kommunikationswege
- Freigabe zusätzlicher Ressourcen
- Vermehrte Unterstützung seitens Kantons und der Gemeinde
- Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit
- Sensibilisierung und Stärkung des Schulteam im Kontext der optimalen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf
- Qualifiziertes Personal (gewinnen)
- Intensivierung der Elternarbeit

Den Gruppendiskussionen ist zu entnehmen, dass die Schulen sich vermehrt mit der Thematik von Beratung und Unterstützung auseinandersetzen. Mit der Entwicklung hin zu einer Schule für alle, ist die Multiprofessionelle Kooperation ein zentrales Thema, wie im Kapitel 3.4 beschrieben. Um die Qualität eines integrations- und inklusionsorientierten Unterrichts zu sichern, werden weitere Fachpersonen mit speziellen Rollen im Unterricht und im Umfeld beigezogen. In Frage kommen, so Strasser (2006, S. 9–10), Zweitlehrpersonen, Schulische

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten, Fachlehrpersonen, Fachpersonen der Sozial- und Schulsozialpädagogik wie auch beratende Personen. Klassenassistenten und Freiwillige kommen ebenso vermehrt zum Einsatz im Unterricht. Dies fordert eine intensive Kooperation aller Beteiligten, welche aber sehr befriedigend und gewinnbringend sein kann (ebd.). Die Diskussionsteilnehmenden sehen in der interdisziplinären Zusammenarbeit grosse Unterstützungsressourcen (Kategorie 7). Demzufolge könnten die Stärkung und Weiterentwicklung der internen B+U für einzelne Gemeinden und Schulen von Bedeutung sein. Herausforderungen gilt es mit den vorhandenen Ressourcen zu bewältigen und nach internen Lösungen zu suchen. Der Qualitätsaspekt soll dabei nicht verloren gehen (Kategorie 5). Strasser weist diesbezüglich darauf hin, dass bei mangelndem Fachwissen oder weiteren notwendigen Kompetenzen, u.a. eine externe Beratung für Schule und Eltern beigezogen werden soll, die Anschaffung, Herstellung und Verleih von Hilfsmitteln sowie die Weiterbildung von Lehr- und Fachpersonen die Schul- und Unterrichtsqualität aufrecht erhalten können (2006, S. 13). Wie im Kapitel 3.5 beschrieben, kann sich ebenso ein Blick in andere Beratungs- und Unterstützungssysteme lohnen. Die Gruppendiskussionen ermöglichten den Teilnehmenden, Einblicke in Umsetzungsmöglichkeiten der B+U anderer Schulen und Fachdienststellen zu gewinnen. Solche Austausche sind als weitere Ressourcen und Chancen zu verstehen und dienen einer gemeinsamen und innovativen Schulentwicklung.

6.2 Reflexion und Konsequenzen für die pädagogische Praxis

Aus den hervorgegangenen Ergebnissen können auf verschiedenen Ebenen Konsequenzen für die pädagogische Praxis gezogen werden.

1. Ebene: Lehr- und Fachperson

Klassenlehrpersonen erwarten Beratung und Unterstützung von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und anderen Fachpersonen der Sonderpädagogik. Dies setzt einerseits ein gegenseitiges Vertrauen, andererseits ein spezifisches Fachwissen und fundierte Beratungskompetenz der Fachpersonen voraus. Wo Hilfe notwendig ist, soll auch die B+U beigezogen werden. In den Diskussionen hat sich gezeigt, dass hohe Erwartungen an die eigene Professionalität Lehrpersonen daran hindern kann, sich extern Hilfe einzuholen. Es dürfte für sie aber schwierig werden, zusätzliche sonderpädagogische Aufgaben allein vorzubereiten und Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zu fördern. Es könnte zu einem substanziellen Verlust an gezielter Förderung für die betroffenen Kinder kommen, so Luder et. al (2021, S. 15). Inklusive Förderung und Unterstützung gelingt u.a. nur im Austausch von Praxiswissen mit weiteren Personen.

Professionelles Handeln setzt auch die eigene berufliche Weiterbildung voraus. Die Schulleitungen sind angehalten ihr Personal in der Aus- und Weiterbildung zu unterstützen.

2. Ebene: Unterricht und Schule

Eine inklusive Schule ist auf spezifische und professionelle sonderpädagogische Förder- und Unterstützungsangebote angewiesen. Dazu braucht es spezialisierte Netzwerke wie auch Ausbildungsgänge und Weiterbildungsangebote. Eine inter- und intradisziplinäre Zusammenarbeit von Lehr- und Fachpersonen ist in einer inklusiven Schule gefordert. Nach Luder et al. (2021, S. 15–16) kann die multiprofessionelle Zusammenarbeit einerseits die Kompetenzen von Lehrpersonen verbessern und andererseits die Professionalisierung in der inklusiven Unterrichtsgestaltung fördern (ebd.). Die Ergebnisse im Kapitel 5.2. zeigen, dass sich Schulen im Kontext von B+U auf eine multiprofessionelle Kooperation und enge Zusammenarbeit stützen. Dem zufolge wäre die Erarbeitung eigener B+U-Konzepte eine Option für Schulteams. Mit Einbezug externer Beratung durch Sonderschulen, Hochschule für Heilpädagogik und behinderungsspezifischen Netzwerken, könnten individuelle Lösungs- und Unterstützungssysteme für einzelne Schulen entwickelt werden. Der Qualitätsaspekt wäre mitberücksichtigt und die Ressourcenfragen würden innerhalb der Organisation geklärt werden. Die gewünschte «Niederschwelligkeit» der B+U, wie auch die kurzen Kommunikations- und Reaktionswege werden somit gegeben. Nach Lanfranchi & Steppacher (2011, S. 163) können Austausch in Fachteams und Intervisionsgruppen ebenso sehr hilfreich sein und wichtige Anhaltspunkte für das Erkennen sowie Einschätzen von schwierigen Situationen liefern.

3. Ebene: Elternarbeit

Eine intensivere Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten wurde in den Diskussionen mehrmals genannt und soll als systemische Beratung und Unterstützung verstanden werden. Die Ressourcen aller Beteiligten sollen in die Förderung von Lernenden fließen. Die Schulleitungen sind diesbezüglich aufgefordert, die strukturellen Massnahmen, welche für eine gute Elternarbeit notwendig sind, zu überprüfen und allenfalls zu optimieren (Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 162–163). Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Lehrpersonen bei Fragen rund um die Elternarbeit beraten und unterstützen (ebd.). Wie im Kapitel 3.2 und 3.5 zu lesen ist, bestehen neben der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung auch weitere Beratungsangebote, an welche sich u.a. die Eltern und Erziehungsberechtigte wenden können.

4. Ebene: Öffentlichkeit

Die Schulleitungen nehmen eine wichtige Rolle in der Kommunikation nach innen und aussen ein. Es ist nach Lanfranchi & Steppacher (2011, S. 164) unabdingbar, dass ein umfassendes Wissen über integrative Sonderschulung vorhanden ist. Einerseits müssen Schulleitungen dabei unterstützt werden, über Schul- und Teamentwicklung vor Ort eine gemeinsame Strategie zur Integration aufzubauen, in welcher sich die B+U verorten lassen soll. Und andererseits Bedarf es an Öffentlichkeitsarbeit durch Sonderschulen, um ihre B+U-Angebote publik zu machen. Die Diskussionsergebnisse weisen darauf hin, dass in einzelnen Gemeinden und Kantonen die Kommunikation noch zurückhaltend stattfindet. Heilpädagogische Sonderschulen und Fachdienste sind angehalten, proaktiv auf Regelschulen wie auch auf Hochschulen für Heilpädagogik ihre Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen kundzutun. Der Aufbau eines transparenten Informations- und Unterstützungsnetzwerkes inner- wie auch ausserhalb der Kantone und Gemeinden, könnte Regelschulen bei Fragen in sonderpädagogischen Belangen eine weitreichende Hilfestellung ermöglichen. Vorhandene Ressourcen könnten zusammengeschlossen und gemeinsam nach Lösungen wie auch neuen Formen einer Beratung und Unterstützung gesucht werden.

7. Fazit und Ausblick

Die Masterarbeit schliesst mit einem persönlichen Fazit ab und stellt weitere Forschungsmöglichkeiten in Aussicht. Eine Danksagung für alle Personen, welche mich in dieser intensiven Arbeitszeit unterstützt haben, soll im Schlussteil Platz finden.

7.1 Persönliches Fazit

Als Schulische Heilpädagogin zugleich «FSL-Beratungsperson», sind die Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit sehr wertvoll für meine professionelle Weiterentwicklung. Sie geben mir Einblick in unterschiedliche Beratungs- und Unterstützungssysteme und bestätigen, wie wichtig eine Beratung und Unterstützung im Schulalltag ist. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachpersonen ermöglichen eine systemische Förderung und Unterstützung der Lernenden wie auch der Lehrpersonen im und ausserhalb des Unterrichts. Wie es u.a. in den Transkripten der Gruppendiskussionen zu lesen ist, trägt der Faktor «Mensch» einen wesentlichen Teil bei, wenn eine Beratung und Unterstützung ankommen und angenommen werden soll. Dies zeigt mir auf, dass meine systemischen Denk- und Handlungsweisen stets reflektiert und der (Beratungs-)Situation angepasst werden sollen.

Es ist Tatsache, dass viele Schulen mit wenig personellen und finanziellen Ressourcen vor grossen Herausforderungen stehen aber gleichzeitig eine qualitative und nachhaltige Schulbildung für alle Lernenden gewährleisten sollen. Wirtschaftliche, technologische und sozio-kulturelle Veränderungen in der Gesellschaft erfordern in allen Lebensbereichen mehr Beratung und Unterstützung - nicht zuletzt auch Schulen. Diese Arbeit soll ebenso aufzeigen, dass Kantone wie auch Gemeinden der B+U vermehrt Aufmerksamkeit schenken sollen. Den Schulen soll die Möglichkeit gegeben werden, in einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit der Schulbehörde und Schulverwaltung, ein Beratungs- und Unterstützungssystem zu erarbeiten. Dabei soll die Expertise der Hochschulen für Heilpädagogik und das Fachwissen der Sonderschulen in Beratungskonzepte einfließen. Das Ziel ist es, Lehr- und Fachpersonen wie auch Schulleitungen im Schulalltag zu entlasten, diese professionell in der Gestaltung einer förder- und inklusionsorientierten Schule zu unterstützen sowie ihnen beratend bei fachspezifischen Fragen zur Seite zu stehen.

7.2 Ausblick auf weitere Forschungen

Das im Sonderpädagogik-Konkordat festgehaltene B+U-Angebot wird in den Gemeinden offensichtlich unterschiedlich organisiert und umgesetzt. Dieser Tatbestand hat sich in der Stichprobe der Forschungsarbeit gezeigt. Aufgrund dessen ist anzunehmen, dass in den Bundes-, EDK- wie auch Kantonalen Statistiken keine konkreten Zahlen und Werte über das Grundangebot bestehen. Demzufolge wären für weitere Forschungen folgende Fragestellungen zu klären?

Auf Ebene der Kantone und Gemeinden:

- Wie setzen einzelne Gemeinden (Stichprobe) innerhalb desselben Kantons die Beratung und Unterstützung um? Bestehen eigene Beratungskonzepte? Welche und wie viele Personen arbeiten in der B+U? Ein Quervergleich zwischen den Gemeinden soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Herausforderungen und Chancen aufzeigen sowie die Nutzung gemeinsamer Synergien ermöglichen.

Auf Ebene der Schule und des Unterrichts:

- Wie wirkt sich die B+U auf die Förderung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht aus? Woran kann die Wirksamkeit der B+U beobachtet und bestätigt werden? Wie läuft konkret eine Beratung und Unterstützung ab? Wie empfinden die Lehr-/Fachpersonen sowie die Schulleitung und die Lernenden die Zusammenarbeit mit dem B+U-Personal?

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung der Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gebührt mein Dank Frau Monika Wicki, die meine Masterarbeit betreut und begutachtet hat. Für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken.

Ich danke Frau Martina Schweizer für die wertvolle Beratung in der Anwendung der MAXQDA-Software und der Analyse von Daten.

Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Gruppendiskussionen, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können. Mein Dank gilt ihrer Zeit, Offenheit und Informationsbereitschaft.

Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Schulleiterin Tina Monti, meinem Klassenteam Anna Allenspach und Rahel Gisler bedanken, die mir mit viel Geduld und Hilfsbereitschaft zur Seite standen. Nancy Tam Schoch gilt ein herzlicher Dank für die gelungene Stellvertretung und für das Gegenlesen meiner Masterarbeit.

Abschliessend möchte ich meiner Familie und Freunden danken, welche mir Zeit und Raum für die intensive Forschungsarbeit gewährten und stets ein offenes Ohr für mich hatten.

Tanja Janezic

Winterthur, 03. Juni 2022

Literaturverzeichnis

- APA. (o. J.). *Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)*. Zugriff am 1.3.2022. Verfügbar unter: <https://www.apa.org/advocacy/education/idea>
- Bierschock, D. K., Dürnberger, A. & Rupp, D. M. (2009). *Evaluation des HIPPY-Programms in Bayern*. Zugriff am 23.3.2022. Verfügbar unter: https://www.ifb.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifb/materialien/mat_2008_3.pdf
- Bildungsportal Niedersachsen. (o. J.). Sonderpädagogische Unterstützung und Inklusion. *Bildungsportal Niedersachsen*. Zugriff am 1.2.2022. Verfügbar unter: <https://bildungsportal-niedersachsen.de/beratung-unterstuetzung/onlineportal-bu/paedagogische-und-psychologische-unterstuetzung/sonderpaedagogische-unterstuetzung-und-inklusion>
- DLV, D. L. und L. (2019). Logopädie. Zugriff am 28.2.2022. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/>
- EDK. (2007a, Dezember 4). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/88537/files/Sonderpaed_d.pdf
- EDK. (2007c, Oktober 25). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/87689/files/Sonderpaed_d.pdf
- EDK. (2014, November 25). Sonderpädagogik-Konkordat: Stand kantonale Beitrittsverfahren. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Erdogan, G. (2001). *Die Gruppendiskussion als qualitative Datenerhebung im Internet: ein Online-Offline-Vergleich*. *kommunikation @ gesellschaft*, 2, 14. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/12683/B5_2001_Erdogan.pdf
- Flick, U., v. Kardorff, E., Keupp, H., von Rosenstiel, L. & Wolff, S. (1995). *Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte Methoden und Anwendungen*. München und Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union. Zugriff am 4.2.2022. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/519cc0c8-aed4-436e-aade-23ef5dbbeaba>
- French, J. Y. (2019). *Developing parent councils in Delaware: from legislation to implementation*. Thesis. University of Delaware. Zugriff am 1.3.2022. Verfügbar unter: <https://udspace.udel.edu/handle/19716/24853>
- ISB, S. für S. und B. (2015). Mobile sonderpädagogische Dienste (MSD) - ISB - Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Zugriff am 2.3.2022. Verfügbar unter: <http://www.isb.bayern.de/foerderschulen/mobil-sonderpaedagogische-dienste-msd/>

- Kanton Aargau (o. J.). Schulung und Förderung bei Behinderungen in der Regelschule. Zugriff am 11.3.2022. Verfügbar unter:
https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/v_erstaerkte_massnahmen/integrative_schulung/integrative_schulung.jsp
- Kanton Aargau (8.11.2006). Verordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (VSBF). Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.513
- Kanton Appenzell Ausserrhoden (o. J.). Beratung und Unterstützung Sonderpädagogik. Zugriff am 11.3.2022. Verfügbar unter: <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/abteilung-sonderpaedagogik/beratung-und-unterstuetzung-sonderpaedagogik/>
- Kanton Luzern (o. J.). Fachstelle für Früherziehung und Integrative Sonderschulung FFS. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter:
https://volksschulbildung.lu.ch/unterricht_organisation/uo_sonderschulung
- Kanton St. Gallen (o. J.). Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung. Zugriff am 11.3.2022. Verfügbar unter: <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/sonderpaedagogik/behinderungsspezifische-beratung-und-unterstuetzung.html>
- Kanton Thurgau (1.1.2021). Sonderschulkonzept. Zugriff am 4.4.2022. Verfügbar unter:
https://av.tg.ch/public/upload/assets/1808/758_2020_Sonderschulkonzept.pdf?fp=5
- Kanton Thurgau (o. J.). Sonderschulung. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter:
<https://av.tg.ch/volksschule-im-thurgau/sonderschulung.html/562>
- Kanton Zürich. (18.06.2018). Volksschule. Schulversuch Fokus Starke Lernbeziehungen (FSL). Evaluationsergebnisse. *Kanton Zürich*. Zugriff am 28.2.2022. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/generalsekretariat-der-bildungsdirektion/bildungsrat/suche-bildungsratsbeschluesse/2018-brb-14-volksschule-schulversuch-fokus-starke-lernbeziehungen-fsl-ev.html>
- Kanton Zürich. (o. J.). Sonderschulung. Beratung und Unterstützung (B+U). Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-sonderschulung.html#709106296>
- Kanton Zürich. (o. J.). Schulsozialarbeit. *Kanton Zürich*. Zugriff am 28.2.2022. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterrichtsergaenzende-angebote/schulinfo-schulsozialarbeit.html>
- Kanton Zürich. (11.7.2007). Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM). Zugriff am 15.3.2022. Verfügbar unter:
[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E76BCEDE44F256BFC125856700207181/\\$File/412.103_11.7.07_109.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E76BCEDE44F256BFC125856700207181/$File/412.103_11.7.07_109.pdf)
- Kriwet, I. (2003). Normative Implikationen der Kooperationsdiskussion in der Sonderpädagogik. *Sonderpädagogik*, 33(3), 174–185.

- Kuckartz, U. (1999). *Computergestützte Analyse qualitativer Daten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-322-86592-2_4
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92126-6>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Zugriff am 4.2.2022. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/56cc0a4c-4dc8-4bf6-bd1e-5eeeb0dd2d03>
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage.). Bern: hep Verlag.
- Lamnek, S. (2005). *Siegfried Lamnek: Gruppendiskussion. Theorie und Praxis* (2. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlagsgruppe.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe. Zugriff am 23.9.2021. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/56cc0a3b-a3c0-4460-bf58-5eeeb0dd2d03>
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2011). *Schulische Integration gelingt: Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Auflage). Beltz Verlagsgruppe. Zugriff am 4.2.2022. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/56cc0a39-1a9c-4eb3-bf70-5eeeb0dd2d03>
- Nickel, S. (2004). Family Literacy - Familienorientierte Zugänge zur Schrift. *Sprachentwicklung und Schriftspracherwerb. Beobachtungs- und Fördermöglichkeiten in Familie, Kindergarten und Grundschule*. (S. 71–83). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Ondracek, P. & Greving, H. (2013). *Beratung in der Heilpädagogik: Grundlagen - Methodik - Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag. Zugriff am 8.5.2021. Verfügbar unter: <http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1714344>
- Sander, N. & Schulz, M. (2015). Herausforderungen und Potentiale bei online geführten Gruppendiskussionen. *Soziologie*, 44. JG. (Heft 3), S. 329-245.
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten: Beratungskompetenz in der Schule* (4.). Weinheim; Basel: Beltz.
- Stadt Kloten (1.4.2021.) Konzept Sonderpädagogik Schule Kloten. Zugriff am 25.2.2022. Verfügbar unter: <https://www.schulekloten.ch/publikationen/36343>
- Stadt Winterthur (o. J.). Beratung & Unterstützung (B&U). Zugriff am 11.3.2022. Verfügbar unter: <https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/bildung-und-schule/schulische-unterstuetzung/schulische-integration/beratungunterstuetzung>
- Stadt Zürich (o. J.). Integrative Förderung. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduernisse/integrative_foerderung.html

Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz?
Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, (3), 9.

SZH, S. S. Z. für H. S. (o. J.). Kantonale Konzepte – SZH. Zugriff am 1.3.2022. Verfügbar unter:
<https://www.szh.ch/themen-der-heil-und-sonderpaedagogik/recht-und-finanzierung/kantonale-konzepte>

Walter, J., Wember, F. B., Borchert, J. & Goetze, H. (2007, August 1). *Sonderpädagogik des Lernens*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. Zugriff am 23.3.2022. Verfügbar unter:
<https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783840917097>

Widmer-Wolf, P. (2014). *Praxis der Individualisierung: Wie multiprofessionelle Klassenteams Fördersituationen für Kinder im Schulalltag etablieren*. Opladen: Budrich UniPress Ltd.

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: AUFBAU DES LEITFADENS (LAMNEK, 2005, S. 99)	20
TABELLE 2: ÜBERSICHT 1. DISKUSSIONSGRUPPE VOM 20.01.2022	24
TABELLE 3: ÜBERSICHT 2. DISKUSSIONSGRUPPE VOM 21.01.2022	24
TABELLE 4: QDA-SOFTWARE BEI DER INHALTLICHEN STRUKTURIERENDEN INHALTSANALYSE (KUCKARTZ, 2016, S. 181–183)	33
TABELLE 5: CODESYSTEM DER GRUPPENDISKUSSIONEN	35
TABELLE 6: ÜBERSICHT ANGEBOTE UND ANBIETER VON B+U	39

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: ABLAUF INHALTLICH STRUKTURIERTER ANALYSE NACH KUCKARTZ (2016, S. 100)	33
--	----

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Textstellen, welche sinngemäss und wörtlich aus fremden Quellen übernommen wurden, habe ich kenntlich gemacht.

Tanja Janezic

Winterthur, 03. Juni 2022

Anhang

- LEITFADEN DER GRUPPENDISKUSSIONEN
- PRÄSENTATIONSFOLIE B&U FÜR DIE ONLINE-GRUPPENDISKUSSION
- DARSTELLUNG DER GRUPPENZUSAMMENSETZUNG FÜR DIE ONLINE-GRUPPENDISKUSSIONEN
- TRANSKRIPT A DER ONLINE-GRUPPENDISKUSSION VOM 20.01.2022
- TRANSKRIPT B DER ONLINE-GRUPPENDISKUSSION VOM 21.01.2022
- MAILANFRAGE ZUR TEILNAHME AN DER ONLINE-GRUPPENDISKUSSION
- EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR DIE BILD-UND TONAUFZEICHNUNG
- EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR DIE DARSTELLUNG DER GRUPPENZUSAMMENSETZUNG IN DER
MASTERARBEIT
- EINBLICK IN DIE DATENANALYSE MIT HILFE DER QDA-SOFTWARE MAXQDA2022

Leitfaden für Gruppendiskussionen

Organisation und Angebote der B+U	Wer organisiert das B+U Angebot? (Kanton, Gemeinden, Schulen)
Umsetzung der Beratung und Unterstützung in Schulen	Wer übernimmt die Aufgabe der «Beratung und Unterstützung» bei Ihnen? (Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Fachkräfte, Therapeuten, Beratungsstellen, Sonderschulen)
Bedarf an Beratung und Unterstützung	Wie intensiv wird das Angebot genutzt? Bestehen Erfahrungswerte?
Finanzierung des Angebotes	Wie wird dieses Angebot finanziert?
Herausforderungen im Bereich B+U	Welche Herausforderungen stellen Sie im Bezug zu B+U fest?
Positive Gelingens Faktoren	Was sind Voraussetzungen für eine gelingende Beratung und Unterstützung?
Präventive Massnahmen	Werden präventive Massnahmen im Rahmen der B+U betrieben?
Erwartungen und Wünsche	Welche Erwartungen haben Sie auf die B+U? Was wünschen Sie sich für die Zukunft im Rahmen des Beratungs- und Unterstützungssystems?

Beratung und Unterstützung

- SHP aus Sonderschulen unterstützen und beraten Schulen (LP, SHP, SL etc.) bei integrierten SuS mit kognitiver Beeinträchtigung oder Körper-, Sinnes- und Mehrfachbehinderung.
- Ziel der B & U ist es u.a., fachspezifisches Wissen zu vermitteln, Teilhabe der ISR- SuS zu ermöglichen, Handlungskompetenzen zu vermitteln sowie die Weiterentwicklung des Unterrichts und der sonderpädagogischen Förderung voranzutreiben.

- SHP für ISR-Beschulung sind i.d.R. ausgebildet für die Bereiche Lern- und Verhaltensauffälligkeiten und können Klassen(-teams) beratend zur Seite stehen.
- Im Rahmen des Schulversuchs „FSL - Fokus starke Lernbeziehung“ im Kanton Zürich, steht die/der SHP als DaZ/IF-Beratungsperson den Klassenteams zur Verfügung.
- SHP hat in ihrem Berufsauftrag eine beratende Funktion.

Darstellung der Gruppenzusammensetzung für die Online-Gruppendifkussionen

Online-Gruppendifkussion vom 20.01.22:

1. Gruppe	
Funktion	Ort
Leitung Abteilung Schulische Integration (Departement Schule und Sport, Stadt Winterthur)	Kanton Zürich, Winterthur
Projektleitung Schulentwicklung (Departement Schule und Sport, Stadt Winterthur)	Kanton Zürich, Winterthur
Schulleitung Sonderpädagogik & Fachstelle Pädagogik (Schule Kloten)	Kanton Zürich, Kloten
Fachbereichsleitung (Heilpädagogische Schule, Zürich)	Kanton Zürich, Zürich

Online-Gruppendifkussion vom 21.01.22:

2. Gruppe	
Funktion	Ort
Heilpädagogische Fachperson & Supervision, Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung, (Zeka - Zentren Körperbehinderte Aargau)	Kanton Aargau, Aarau
Heilpädagogische Fachperson (Heilpädagogische Sonderschule, St. Gallen)	Kanton St. Gallen, St. Gallen
Schulleitung und Heilpädagogische Fachperson (Stiftung Vivala)	Kanton Thurgau, Weinfeldern
Schulleitung (Primarschule Uesslingen-Buch)	Kanton Thurgau, Uesslingen
Schulleitung (Primarschule Herisau)	Kanton Appenzell Ausserrhoden, Herisau
Leitung Visiopädagogischer Dienst & Fachperson Visiopädagogik (Fachstelle für Früherziehung und integrative Sonderschulung)	Kanton Luzern, Luzern

A. Transkript der Online-Gruppendiskussion B+U vom 20.01.2022

1 I: -komplett. Genau. Also, ich würde sonst anfangen. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zur
2 Online-Diskussionsgruppe zum Thema Beratung und Unterstützung. Falls Sie mich nicht
3 hören, dann melden Sie sich einfach mit Handheben oder Reinrufen. Ich bedanke mich im
4 Voraus für Ihre Teilnahme und die Zeit, die Sie sich jetzt nehmen über Mittag, Lunchzeit. Sie
5 dürfen gerne Kaffee und Wasser und was auch immer bei Seite haben. Um Energie zu tanken,
6 genau. Im Vorhinein möchte ich Sie ganz herzlich bitten, in Standardsprache zu sprechen,
7 falls es möglich ist. Da es um eine wissenschaftliche Arbeit geht und mir die Datenanalyse
8 anschließend vereinfachen würde. Gut, ich erläutere kurz den Ablauf dieser
9 Gruppendiskussion, und dann übergebe ich Ihnen das Wort. Ich habe vorgesehen, dass wir
10 eine kurze Vorstellungsrunde machen mit Name, Funktion, und Arbeitsort. Anschließend
11 werde ich auf einer Folie den Unterschied zwischen B und O, also dem sonderpädagogisch
12 externen organisierten Angebot erläutern, und dieses Angebot Beratung, Unterstützung vor
13 Ort, also in der Schule, welches durch eine schulische Heilpädagogin gemacht wird. Und
14 genau. Ich starte sonst mit der Vorstellungsrunde. Mein Name ist [Personenname1]. Ich
15 arbeite jetzt schon fast dreizehn, 14 Jahre in [Ortsname1]. Ich habe als Klassenlehrperson
16 auf der Kindergartenstufe gearbeitet, auch als DaZ/IF-Lehrperson, und seit drei Jahren
17 arbeite ich jetzt als schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe in einem
18 Klassenteam, bei [Personenname], sie ist meine Schulleiterin und nimmt auch an der
19 Diskussion teil. Und ja, im Rahmen meines Studiums möchte ich jetzt dieses
20 sonderpädagogische Angebot Beratung und Unterstützung genauer erforschen. Ich übergebe
21 sonst das Wort an [Personenname2] weiter. Danke. #00:02:36#

22 **B1:** Ja, das ist eine gute Idee. Danke, [Personenname1]. Ja, ich arbeite auch in [Ortsname1].
23 Und ihr habt es bereits gehört, ich bin noch die Chefin der Fachpersonen Sonderpädagogik.
24 Seit 2019 haben wir eine Untereinheit gegründet, hier in [Ortsname1]. Eine Schuleinheit
25 Sonderpädagogik. Ich habe jetzt noch die personelle und fachliche Führung aller
26 Fachpersonen im Bereich Sonderpädagogik inne. Und zudem habe ich noch ein zweites
27 Hütchen an, das heißt Fachstelle Pädagogik, wo es darum geht eigentlich die Schulleitungen
28 in der gesamten Schulentwicklung zu unterstützen. Das sind so diese zwei Aufgaben, die sich
29 gut verbinden lassen. Und ich arbeite hier zu 100 Prozent. Habe vor dieser Restrukturierung
30 eine Schuleinheit geführt, hier in [Ortsname1], und auch noch in anderen Orten, in
31 [Ortsname2]. Und bin ganz tief auch in diesem Thema drin, weil wir in [Ortsname1] ja noch in
32 diesem Schulversuch sind. Also ich bin auch die Hauptverantwortliche, die das Projekt hier in
33 [Ortsname1] Fokus starke Lernbeziehungen also das Thema Beratung begleitet uns schon
34 länger. Und ich freue mich auf dieses heutige Interview. (...) Ich gebe-, soll ich gleich

35 weitergeben? Weil ich kenne ja die [Personenname3], mit ihr bin ich in einem CAS, so haben
36 wir uns kennengelernt. #00:04:18#

37 **B2:** Genau, so trifft man sich. Also mein Name ist [Personenname3], ich bin Projektleiterin für
38 Schulentwicklung in der Stadt [Ortsname3]. Und hatte die Projektleitung bei der Erarbeitung
39 des neuen Rahmenkonzepts schulische Integration, das wir mit allen Akteuren in der Stadt
40 [Ortsname3] zusammen erarbeitet haben. Und jetzt das Konzept eigentlich umgesetzt haben
41 in den letzten Jahren, und seit dem ersten Januar jetzt eigentlich voll in Betrieb sind damit.
42 Wobei natürlich viele Änderungen im Bereich der Sonderpädagogik ja schon wieder voll im
43 Gange sind. Einerseits seitens der Rechtsgrundlagen des Kantons [Ortsname2], aber auch
44 weil wir das ISS, das wir in [Ortsname3] hatten, jetzt überführt haben ins ISR. Wir sind voll an
45 diesen Themen dran. Es ist viel zu tun, und wir stehen mitten mit Umbruch. #00:05:27#

46 **I:** Ja, vielen Dank. (...) Dann dürfen Sie das Wort weitergeben. #00:05:35#

47 **B2:** Ja, ich kenne natürlich [Personenname4], die ist ja mit mir aus [Ortsname3] da. Oder ich
48 mit ihr, besser gesagt. Und ich glaube, ich gebe das Wort direkt an dich, [Personenname4].
49 #00:05:46#

50 **B3:** Gerne, also mein Name ist [Personenname4]. Ich bin Leiterin der Abteilung schulische
51 Integration. Und wir arbeiten eben sehr eng zusammen auch mit [Personenname3] und ihrem
52 Team von der Schulentwicklung. Wir haben schon länger ja den Beratungs- und auch
53 Unterstützungsauftrag, auf den wir ja zu sprechen kommen. Und haben aber bis Ende Jahr
54 ja die Personalführung inne gehabt. Waren für die Qualitätssicherung von 120 Personen,
55 Heilpädagogen, Assistenzpersonen verantwortlich, und diese Verantwortung ist ja jetzt an die
56 Schulen übergegangen. Ich selber bin von Haus aus Pädagogin, Heilpädagogin, durfte auch
57 Entwicklungsarbeit außerhalb von [Ortsname] vor vielen Jahren leisten. Und die Integration,
58 die weiterentwickeln und sitze auch hier für ein Team, ein ganzes Team von acht Personen,
59 die uns in dieser Beratungs- und Unterstützungsarbeit unterstützen. Und auch ich habe einen
60 zweiten Auftrag als Abteilung, wir sind neu seit dem ersten ersten 22 für die externen,
61 separativen Sonderschulmaßnahmen und Kinder wie zuständig und verantwortlich und
62 machen dort die Fallbegleitung. #00:07:14#

63 **I:** Herzlichen Dank, Frau [Personenname4]. Dann übergebe ich noch das Wort an
64 [Personenname5]. #00:07:23#

65 **B4:** Genau. Also ich bin [Personenname5], arbeite als Standortleitung der heilpädagogischen
66 Schule am Standort hier in [Ortsname2]. Ich mache das jetzt seit einem halben Jahr. Vorher

67 war ich beim Volksschulamt vom Kanton [Ortsname2] im Sektor Sonderpädagogik. Habe dort
68 bei der VSM (Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen) und der
69 entsprechenden Vernehmlassung in diesem Projekt mitgearbeitet und auch sonst
70 verschiedene Themen gehütet und Sonderschulen betreut und begleitet und beaufsichtigt.
71 Ursprünglich bin ich gelernte Logopädin und hoffe, dass ich so meinen Beitrag zu dieser
72 Diskussion beisteuern kann. #00:08:10#

73 I: Herzlichen Dank für die Vorstellungsrunde. Dann würde ich einsteigen mit einer kurzen
74 Folie, ich teile meinen Bildschirm. Und dann sehen Sie es. So. Genau. Das ist die Folie. (...)
75 So, können Sie es alle sehen? Mit Daumen hoch können Sie auch bestätigen. Sehr gut. Also
76 Beratung und Unterstützung, da kann man zwischen zwei Formen unterscheiden. Es gibt die
77 externe und die interne Unterstützung. Das, was mich vor allem interessiert, ist jetzt die
78 Organisation, die Finanzierung, auch wer das organisiert und wer das finanziert, das wäre die
79 externe Organisation hier. B+U. Das ist vor allem heute bekannt, dass schulische
80 Heilpädagogen aus Sonderschulen andere Schulen, also Regelschulen, Lehrpersonen,
81 schulische Heilpädagogen vor Ort, und Schulleitungen bei der Integration von Schülern mit
82 einer geistigen oder Körper-, Sinnes-, und Mehrfachbehinderung unterstützen und begleiten.
83 Ziel dieses externen Angebots ist es unter anderem, das fachspezifische Wissen zu
84 vermitteln. Und so durch auch die Teilhabe aller Schüler, ISR-Schüler nenne ich diese jetzt
85 hier, zu ermöglichen und die Handlungskompetenz der einzelnen Akteure und Akteurinnen
86 voran zu treiben und zu unterstützen. Das wäre dieses Gebiet, das mich vor allem heute
87 interessiert bei unserer Diskussion. Das andere, das wir kennen, das eigentlich auch im
88 Berufsauftrag einer schulischen Heilpädagogen ist, ist ja die Beratungs- und
89 Unterstützungsform. Im Sinne von, ich unterstütze, berate mein Klassenteam, ich unterstütze,
90 berate Sitzungen an pädagogischen Sitzungen, an denen ich teilnehme. Oder auch im
91 Rahmen des Fokus starke Lernbeziehung dieses Projektes DaZ- und IF-Beratungsperson.
92 Das wird intern organisiert, genau. Mich interessiert jetzt vor allem das externe B+U. Ich ziehe
93 die Folie wieder zurück, damit wir uns wieder für die Diskussion sehen. Genau. Und wie alle-
94 , ich bin Statistiken durchgegangen, habe verschiedene Ämter angefragt, verschiedene
95 Kantone, und es sind keine Zahlen und keine Werte vorhanden, welches dieses Angebot
96 wiedergeben. Also es wurde ja in einem Sonderpädagogik-Konkordat von 16 Kantonen
97 unterschrieben, dass man dieses Grundangebot bewerkstelligen soll. Das ist wie Logopädie,
98 PMT, aber man findet es nirgendwo in Schulen wieder. Und das ist auch meine
99 Forschungsaufgabe in meinem Forschungsteam, diesem nachzugehen. Und darum frage ich
100 auch ganz provokativ in die Runde, findet denn bei Ihnen keine Beratung statt, oder wie
101 bewerkstelligen Sie das, dass in Ihrer Schule die Lehrperson, die Kinder, auch Eltern
102 Unterstützung finden? Und wie wird das finanziert, organisiert? Ich übergebe sonst gerade
103 das Wort an Frau [Personenname], weil wir haben ganz lange darüber diskutiert, Sie können

104 uns ein Bild davon geben. Und die anderen sind willkommen, einfach in die Diskussion
105 einzusteigen. Ich halte mich wenn möglich zurück, danke. #00:12:15#

106 **B3:** Ja, Sie haben so gesagt an Ihrer Schule. Ich kann dazu sagen, es findet B+U an den
107 [Ortsname3]er Schulen statt. Das ist gewachsen in den Jahren. Auch damals gleichzeitig mit
108 den ersten Integrationen in ISS vor 20 Jahren hat es sich so ergeben, dass auch Gemeinden
109 um [Ortsname3] herum das Bedürfnis nach Beratung und Unterstützung eingeholt haben, und
110 dies bei den Sonderschulen damals, vor allem an der CPS, die sehr eng mit uns damals schon
111 als Fachstelle zusammen gearbeitet hat, und so kam es zu den ersten Beratungs-, und
112 Unterstützungsangeboten von unserer Seite. Also sie findet statt, und ich denke, es besteht
113 auch ein Auftrag, also von dem haben Sie auch schon gesprochen. Es ist so, dass der Kanton
114 ja das auch einfordert. Es wichtig ist, dass wenn die Qualität nicht gewährleistet sein kann,
115 weil die Heilpädagogen die Ausbildung nicht haben, dass sie die Möglichkeiten auch haben
116 auf ein gutes B+U-Angebot zurückzugreifen. Und dies hat zudem dazu geführt, jetzt auch mit
117 dem Wechsel von ISS zu ISR, der bei uns in [Ortsname3] nach vielen, vielen Jahren, wo wir
118 noch beides hatten, wie ich vorher gesagt habe erfolgen konnte. Mit diesem Wechsel ist auch
119 der Anspruch nach B+U nochmals gestiegen. Und diesen Anforderungen stellen wir uns und
120 sind dabei, auch das quasi umzusetzen. Anhand auch eines eigenen Konzepts, das jetzt wie
121 erweitert und festgehalten werden konnte. #00:14:27#

122 **B1:** Ja, soll ich weiter machen? Das ist eindrücklich, wir sind in [Ortsname1], wir sind natürlich
123 nicht so groß wie [Ortsname3], ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Hört ihr mich, ist
124 das gut, hört man mich gut? Vor mindestens zehn Jahren hat [Ortsname1] entschieden, keine
125 ISS zu haben. Also wir sind schon länger im ISR-Setting unterwegs. Wenn, dann haben wir
126 einfach externe Sonderschülerinnen und -schüler: Also beispielsweise in der
127 Sprachheilschule haben wir auch welche. Wir haben dann in dieser Phase haben wir natürlich
128 auch gemerkt, ja, wir müssen wie kompetenter werden. Also es geht ja um die
129 Kompetenzsteigerung, deswegen diese Beratung, diese spezifische Beratung. Und die haben
130 wir uns nicht extern geholt, sondern wir sind den Weg gegangen, wir haben sogenannte
131 Kompetenzzentren gebildet. Das heißt, jede Schuleinheit bildet ein Kompetenzzentrum.
132 Beispielsweise, dass eine im Bezug auf Kinder mit Sprachentwicklungstörungen. Also wir
133 haben eigentlich ein separatives Modell im Grundsatz gewählt. Nämlich die Kinder von
134 [Ortsname1], die jetzt beispielsweise eine Spracherwerbsstörung haben, die können vielleicht
135 nicht unmittelbar in ihrem Wohngebiet zur Schule gehen, aber innerhalb von [Ortsname1] in
136 eine andere Schuleinheit, eben in dieses Kompetenzzentrum, wo natürlich alle Kinder in der
137 Regelklasse sind. Aber dort haben wir die Ressourcen so rein gegeben, dass mindestens 200
138 Stellenprozente drin sind. Eine schulische Heilpädagogin zu 100 Prozent, und eine Logopädin
139 zu 100 Prozent. Und die haben sich mit dem Team haben die sich weiterentwickelt und sich

140 intensiv mit dem Thema Sprachentwicklungsstörungen, also Spracherwerbsstörungen
141 befasst, Weiterbildungen gemacht, das ganze Team. Dass halt das Wissen hat man als
142 Schulentwicklungsthema aufgenommen. Und zugleich die Fachpersonen, schulische
143 Heilpädagogik und Logopädie auch haben sich in diesem Gebiet noch weiter spezialisiert mit
144 individuellen Weiterbildungen. Und so fließt eigentlich das Wissen durch die gemeinsame
145 Unterrichtsplanung und Förderung der Kinder ein. Also wir haben das eigentlich-, es entspricht
146 eigentlich nicht deiner Folie, Tanja. Also eigentlich machen wir das einfach intern. Und des
147 gleichen auch mit dem Kompetenzzentrum beispielsweise Verhalten. Wir haben zwei
148 Kompetenzzentren, die einfach Kinder aufnehmen. Und da haben wir bewusst zwei gewählt,
149 zwei Primärschulstufen und eine Oberstufe. Weil bei dem Kind mit Verhaltensstörung will
150 man sie ja nicht zu stark gebündelt haben. Das kann ja auch immer unheimlichen Druck
151 auslösen auf die Schuleinheiten. Dass man versucht, wirklich das auf zwei Schuleinheiten zu
152 verteilen, dass die Belastung nicht zu groß wird. Einfach vom Verhaltenspotenzial auch für
153 diese Kinder. Und dort haben wir schulische Heilpädagogen und Schulsozialpädagogen
154 eingesetzt. Und haben auch dort Konzepte entwickelt. Und arbeiten nach diesen Konzepten,
155 also analog zur Sprache einfach Fokus Verhalten und Kognition, also kognitive
156 Beeinträchtigungen. Und dort arbeiten wir insbesondere auf der Sekundarstufe, auch mit
157 Schulsozialpädagogen, aber vor allem mit dem Fokus Berufsfindung, Lebenskompetenz, dass
158 die Ende ihrer obligatorischen Schulzeit eine Anschlusslösung haben, ins Berufsleben
159 eintreten können. Und wir sind eigentlich dieses separative Modell gehend, sind die jetzt
160 gegangen, und haben wirklich spezifisches Wissen, also Beratung und Unterstützung in
161 dieser Form ins System gebracht. Jetzt aber stehen wir an einem Wendepunkt, wo wir sagen,
162 diese Behinderungen sind gar nicht mehr so spezifisch, uns fällt ein allgemeines Phänomen
163 auf, dass, wir haben jetzt kurze Messungen, aktuell, sämtliche ISR-Schüler an unserer Schule
164 in [Ortsname1]. Das sind etwa 50, 75, und dann haben wir noch Externe. Übrigens auch
165 unsere Externen, die haben alle, sei es einen Sonderschulstatus sagen wir jetzt, aufgrund von
166 ihrem Verhalten oder kognitiver Beeinträchtigung. Die haben einfach alle einen hohen
167 Aufwand oder Bedarf an logopädischer Intervention. Das haben wir festgestellt, und das hat
168 enorm zugenommen. Bei uns ist natürlich auch das Thema die Mehrsprachigkeit und die
169 Korrelation auch mit Spracherwerbsstörungen. Wir machen auch deswegen jetzt dann im
170 Sommer eine Weiterbildung mit der Doktor Frau Häusermann. Die ja da eine Koryphäe ist auf
171 diesem Gebiet. Und einfach um zu sagen, deswegen haben wir gemerkt, eigentlich kann man
172 nicht mehr so einteilen. Und das widerspricht ja eigentlich auch im Inklusionsgedanken. Und
173 wir werden aber dennoch weitergehen, also wir werden diese Kompetenzzentren jetzt dann
174 in den nächsten Jahren auflösen. Aber die Konzepte überführen und anpassen. Also wir
175 werden das Wissen der Transfer unbedingt beibehalten, also konzeptionell arbeiten.
176 Einerseits auf der Ebenen Ressourcensprechung. Und wie viele Ressourcen, der Plan, die

177 Ideen, die sind jetzt noch vage, aber es geht wahrscheinlich in die Richtung, dass wir jede
178 Schuleinheit also ressourcieren mit schulischer Heilpädagogik, Schulsozialpädagogik und
179 Logopädie. Einfach für den Sonderschulbereich. Und so wollen wir eigentlich diese
180 Erkenntnisse überführen und auf diese Art und Weise Beratung und Unterstützung im System
181 geben. Aber das ist erst noch im Kopf. #00:20:56#

182 I: (...) Vielen Dank für die Ausführung. #00:21:04#

183 **B3:** Danke ist ganz spannend zu hören, oder? Also auch die Möglichkeiten, die man so sucht
184 nach verschiedenen Umsetzungsformen, oder? Also Kompetenzzentrum oder wie der Begriff
185 verwendet. Und ich denke, wir verstehen uns zum jetzigen Zeitpunkt auch als
186 Kompetenzzentrum. Uns ist aber auch, wie es soeben gesagt wurde, unheimlich wichtig, dass
187 es in einer interdisziplinären Zusammenarbeit geschieht. Also nicht umsonst sitzen
188 [Personenname3] und ich wie beide auch hier, ich denke das ist uns ganz, ganz wichtig, dass
189 wir innerhalb der-, wir haben eine sogenannte Hauptabteilung. Also und dort sitzen die
190 Leitungen von Therapie, schulpsychologischer Dienst und Schulsozialarbeit mit mir so wie
191 zusammen und es ist uns auch wichtig zu wissen, wer bietet welches Beratungs- und
192 Unterstützungsangebot auch an. Das ist teilweise auch in Entwicklung, entspricht ja auch den
193 kantonalen Vorgaben. Dass es nicht nur in einem Bereich wie angeboten wird. Und ich denke,
194 es ist uns ganz, ganz wichtig auch, ja, die Schulen auch zu befähigen, oder. Und zu schauen,
195 was braucht es wirklich, dass sie sich weiterentwickeln können, und was ist unser Teil, ja, das
196 kann man im Konzept heraus lesen, und wo sind wir aber auch gefordert, die Triage zu
197 machen. Und auch die Triage eben zur Schulentwicklung, wie ich vorher auch schon erwähnt
198 habe. Also nach dem Motto auch Integrationsentwicklung und überhaupt Entwicklung gleich
199 Schulentwicklung, dass wir gemeinsam auf diesem Wege weitergehen können. #00:23:09#

200 **B2:** Also ich möchte da noch etwas anführen. Ich denke, das sind auch verschiedene
201 Strukturen, die dann hinter diesen Konzepten stehen. Und in [Ortsname3] hat das sicher
202 strukturelle Gründe, dass wir sehr stark die Autonomie der Schulleitungen akzeptieren und
203 das auch müssen. Also wir haben ganz klar die Schulentwicklung vor Ort ist Sache der
204 Schulleitung. Wir haben ja auch nicht einfach bis jetzt eine Schulgemeinde, sondern vier
205 Schulgemeinden. Eine komplizierte politische Struktur, die jetzt dann geändert wird auf den
206 Sommer. Und diese Struktur hat natürlich auch das Konzept, das Rahmenkonzept beeinflusst,
207 und auch das Beratungs- und Unterstützungsangebot. Also das heißt, wir haben zwar gewisse
208 Rahmenbedingungen, die gesetzt sind, aber es ist in [Ortsname] nicht möglich, qualitativ so
209 stark in die Schule einzugreifen, wie das jetzt [Personenname] für [Ortsname] beschrieben
210 hat. Die Schulleitung ist zuständig für die interprofessionelle Zusammenarbeit vor Ort. Und
211 Beratung und Unterstützung wird selbstverständlich intern durch die Heilpädagoginnen und -

212 pädagogen geleistet, so wie Sie das aufgezeigt haben. Wo aber das B+U Angebot, das ist
213 klar eben ein zentrales Angebot von der Stadt, das beigezogen werden kann. Und da haben
214 wir jetzt ganz stark ausgeweitet eben es ist für alle Akteure, und das ist ganz breit aufgestellt.
215 Das heißt, Behörden können sich beraten lassen, Schulleitungen können sich beraten lassen,
216 Lehrpersonen-, also Heilpädagoginnen, Heilpädagogen, Assistenzpersonal kann sich beraten
217 lassen, aber auch die schulergänzende Betreuung, die ist bei uns auch ganz stark strukturell
218 getrennt von der Schule, also nicht wie in [Ortsname2]. Wird auch unterstützt. Und das ist
219 jetzt-, das kommt jetzt erst so breit in Gang. Also wir sind jetzt erst-, wir haben gestartet, das
220 läuft jetzt, aber wir stehen ganz am Anfang. Aber eben strukturell ganz anders als in
221 [Ortsname1]. Und das hat eben wirklich politische Gründe letztendlich. #00:25:35#

222 **I:** (...) Danke für die Ausführung. Ja, ich habe Ihr Beratungskonzept von [Personenname4]
223 erhalten und durchgelesen. Es ist erstaunlich auch, dass sie auf der Homepage stellen Sie
224 solche Veranstaltungen und Weiterbildungen ja der Öffentlichkeit dar. Und dort sieht man
225 auch, dass es ganz unkompliziert stattfinden kann. Also an solch einer Weiterbildung sich
226 anzumelden. Jetzt haben Sie gesagt, [Ortsname2] geht ganz anders vor, Frau
227 [Personenname3]. Vielleicht kann Frau [Personenname5] hier etwas dazu sagen, wie Sie das
228 organisieren. Auch weil Sie ja auch im Volksschulamt selber in der Sonderpädagogikabteilung
229 tätig waren. #00:26:21#

230 **B4:** Genau, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass jetzt [Ortsname2] einen ganz anderen
231 Weg geht wie [Ortsname3], weil beide Städte haben ja wie die gleichen Herausforderungen,
232 insbesondere mit der Ablösung von dem ISS zum ISR. Ich glaube, [Ortsname3] ist jetzt
233 einfach ein halbes Jahr vor [Ortsname2], aber die Grundsätze sind in beiden Städten die
234 gleichen. Im Moment ist es ja so in [Ortsname2], dass die drei städtischen Sonderschulen wie
235 das Beratungs- und Unterstützungsangebot für diese ISS-Kinder stellt. Also respektive die
236 ISR, ISS-Kinder sind ja Kinder der Sonderschulen, und erhalten so das Fachwissen. Und die
237 zwei städtischen Sonderschulen, die SFS und die SKB, die bieten aber auch Beratung und
238 Unterstützung für ISR-Kinder im ganzen Kanton [Ortsname2] an. Und da war es auch immer
239 wieder schwierig, also insbesondere auch für die SFS, für die Kinder die Low-Vision
240 benötigen. Da hat man dann wie auch ISR-Staten geschaffen, die eigentlich gar nicht
241 notwendig waren. Also man musste einem Kind den Stempel ISR geben, damit das Kind dann
242 auch Beratung und Unterstützung von der SFS erhalten hat. Dieser Missstand wurde jetzt wie
243 behoben mit der neuen VSM, wo jetzt wirklich auch die Beratung und Unterstützung im Bereich
244 Hör-, Seh-, und Körperbeeinträchtigung der Logopädie gleichgestellt ist. Also man muss jetzt
245 nicht mehr ein Kind mit einem Sonderschulstatus stigmatisieren, nur dass das Kind dann
246 wirklich zur fachlichen Beratung und Unterstützung durch eben jetzt in diesem Beispiel durch
247 die SFS kommt. Bei uns an der HPS ist es so, wir haben auch so Fachzentren in den

248 verschiedenen Schulhäusern, die spezialisiert sind für Themen. Also ASS, unterstützte
249 Kommunikation, Wahrnehmung, Verhalten, und dieses Fachwissen, ja, das fließt in die
250 Schulung, oder ja in die Beratung und Unterstützung von den ISS-Kindern. Und die große
251 Herausforderung ist jetzt, wie bringen wir das Wissen auch dann nach der Ablösung ISS zu
252 ISR zu den ISR-Kindern. Also wie können wir hier die Durchlässigkeit gewährleisten? Da ist
253 ein Projekt am Laufen. Es ist dann angedacht, dass es ein pädagogisches Fachzentrum gibt,
254 wo dann wirklich auch die Regelschule darauf zurückgreifen kann, auf dieses Fachwissen.
255 Dass ja wirklich in der ganzen Stadt durch diese drei Sonderschulen, oder eben durch uns als
256 HPS, vorhanden ist. Ja, dieses Projekt ist am Laufen, da bin ich wie nicht oder zu wenig
257 involviert, dass ich jetzt da etwas dazu sagen kann. Aber ich persönlich finde auch, also man
258 muss wieder das Wissen für alle zugänglich machen, und man sollte das Wissen zugänglich
259 machen, unabhängig davon, ob ein Kind jetzt einen Status hat, oder nicht. Eben nicht ein Kind
260 stigmatisieren, nur dass es zum Fachwissen kommt. #00:29:35#

261 **B2:** (...) Ich möchte noch etwas präzisieren von meiner Aussage, die anscheinend falsch
262 verstanden wurde. Der Vergleich mit [Ortsname2] hat sich nur auf die schulergänzende
263 Betreuung bezogen. Da sind wir völlig anders aufgestellt als [Ortsname2]. Und deshalb habe
264 ich präzisiert, dass dort eben auch B+U stattfindet, weil das sind für uns zwei Organisationen.
265 Aber das, denke ich, dass [Ortsname2] eher auch in diese Richtung geht wie [Ortsname3]
266 jetzt so unterwegs ist, das, ok. #00:30:11#

267 **B4:** Ich denke so wie Frau [Personenname5] das beschrieben hat, das eine ist was brauchen
268 die Schulen, oder die Kinder, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen, dass sie optimal
269 geschult und gefördert werden können. Und die andere Thematik, die uns auch beschäftigt,
270 nebst der Vermittlung von spezifischem Fachwissen, ist der präventive Aspekt, oder? Also
271 nach dem Motto, was ist wirklich wie was? Wie können wir auch mit verstärkter
272 Präventionsarbeit wie das verhindern, dass jemand einen Sonderschulstatus erhalten soll?
273 Sei es wegen der Ressourcen, oder sei es systembedingt. Und ich denke, das ist für uns ein
274 ganz wichtiger Aspekt auch. Also da möchten wir und legen wir einen großen Schwerpunkt
275 drauf im B+U. Und da merken wir auch mit unserem neuen Auftrag, dass wir jetzt ja die
276 Vollbegleitung für die vielen Schülerinnen und Schüler in der externen Sonderbeschulung
277 haben, dass das auch dort, oder, dass man wie gemeinsam immer wie schauen wer braucht
278 wie was, und auch alle Disziplinen und Professionen hinzu holt, damit man da auch wirklich
279 kind- und menschengerechte Einschätzungen machen kann. Also, diese Prävention, ich
280 denke das eine ist die Aktion, Interaktion, und das Reagieren, aber auch eben das vorgängig
281 Agieren. Und doch Sicherheit vermitteln, oder? Also dass sich die Schulen und auch alle an
282 der Schulung Beteiligten, wurde vorher erwähnt auch von Frau [Personenname2], dass wir
283 wirklich auch offen sind und mit, ja, aus diesem Grund auch, weil wir merken, alle, die Fragen

284 haben, sollen wie kommen dürfen, oder? Dürfen kommen, sollen kommen, damit da irgendwie
285 nicht künstliche Barrieren so im Raum sind. #00:32:29#

286 **B1:** Ja, das sind unheimlich wichtige Aspekte. Wir haben jetzt beispielsweise in den
287 vergangenen zwei Jahren habe ich mit allen Therapeutinnen und Therapeuten also aus dem
288 Bereich Logopädie und Psychomotorik, und wir haben auch noch eine Psychotherapeutin,
289 wobei die nicht so stark involviert ist in diesen Prozessschritten, also einfach inhaltlich nicht.
290 Wir haben ganz stark in den Fokus genommen, wir hatten uns mit Beratung intern mal einfach
291 mit dem Konzept der Beratung als Therapeut, das gehört ja zum Berufsbild, sehr intensiv
292 auseinander gesetzt. Und wir haben festgestellt, wir haben dann mal uns einfach nur
293 ausgetauscht, weil das wusste man vorher gar nicht. Die Logopäden sind in unterschiedlichen
294 Schuleinheiten unterwegs, man wusste gar nicht von einander, wer macht wie Beratung. Und
295 dann konnten wir einfach mal feststellen, aha, also eigentlich kann man das alles unter
296 fallbezogene Beratung verorten. Und haben gemerkt, dort ist es ausgeprägt, das ist so das
297 Klassische, die fallbezogene Beratung, also dann, wenn das Kind zum Fall wird. Und jetzt
298 kommt eben dieser präventive Aspekt, beziehungsweise wie erfährt das System oder die
299 Klassenlehrpersonen, wie könnten sie sprachsensibler unterrichten und so weiter. Damit-,
300 oder graphomotorisch, feinmotorische Übungen, oder grob-, oder feinmotorische im Unterricht
301 und so weiter einbauen bevor es zum Fall wird. Und so hatten wir uns sehr intensiv mit diesem-
302 , mit fachbezogener Beratung nach Kempe, Susanne Kempe befasst. Wir haben auch
303 Wolfgang Doktor Braun eingeladen zu uns. Und haben gemerkt, und ich habe gemerkt, wir
304 müssen jetzt einen Schritt weitergehen. Und das war wieder so im Riss. Das ist ganz ein
305 schwieriges Thema, weil beruflich sind die Therapeuten sehr stark eher so sozialisiert mit dem
306 Kind am Fall. Also auch wenn das Fachbezogene dazu gehört, wobei ich erkenne jetzt von
307 der HfH, die haben ja enorme Fortschritte gemacht, also die Öffnung und die Ausbildung auch
308 der schulischen Heilpädagogen, das ist sehr stark eng am Unterricht. Also wirklich in
309 Kooperation, Co-Konstruktionen, und das läuft. Und da musste ich jetzt mit meinem ganzen
310 Team, also wir sind jetzt so weit, dass wir nachdem wir uns theoretisch befasst haben mit der
311 fachbezogenen Beratung, also dass da wirklich ein Spot drauf kommt, dieses Feld jetzt
312 eröffnet wird, haben wir uns auch weitergebildet eben mit ganz niederschwellig. Und jetzt
313 dieses Jahr lacieren all meine Therapeutinnen und Therapeuten ein Projekt, und das heißt
314 fachbezogene Beratung. Mit dem Ziel, dass wir Ende dieses Schuljahres das Konzept
315 erweitern mit diesem Aspekt fachbezogene Beratung. Und ich bin sogar so weit gegangen,
316 dass ich im NBA verpflichtend auch das quantifiziert habe. Also bei einer Logopädin bei sagen
317 wir hundertprozentiger Anstellung hat sie sogar 116 Stunden, also zwei Wochenlektionen, nur
318 für die fachbezogene Beratung. Und die Schwierigkeit, aber die Auseinandersetzung war
319 nämlich die, dass so der erste Gedanke ist, oder der erste Reflex ich habe dann weniger
320 Lektionen für Therapie, oder. Also am Kind, am Fall. Und aus dieser Haltung raus zu gehen,

321 dass es eine Investition eben ins System ist, dass es gar nicht zu solchen Fällen kommt,
322 sobald ja dann auch wie zeigt in diesen Wandel rein zu wachsen. Und auch das auszuhalten,
323 jetzt sind wir in einer Phase, wo wir wirklich Wartelisten haben, aber wo wir jetzt dran bleiben,
324 dass das System fähiger wird. Also eben wie Sie gesagt haben, Frau [Personenname4], diese
325 Kompetenzsteigerung. Im Ganzen, diese Schulentwicklung. Und das ist jetzt im Moment sehr
326 anspruchsvoll, und das ist noch nicht ganz im kollektiven Bewusstsein, aber bei den
327 Fachpersonen hat das jetzt einen enormen Aufschwung erhalten, und die sind-, aber einfach
328 zu sagen, also Beratung, ich glaube-, also diese externe Beratung, ich stelle mir-, also ich
329 glaube, das ist enorm wichtig, aber ich glaube die höchste Wirksamkeit ist schon, wenn es in
330 den Unterricht einfließt. Also wir haben jetzt einzelne Logopäden, die sind auf den Weg
331 gegangen, die haben wirklich den Rubikon überschritten, und bereiten mit den Klassenteams
332 Unterrichtseinheiten. Also die eine hat sich als Projekt diesjährig vorgenommen, Natur,
333 Mensch und Gesellschaft mit dem Lehrerteam zu planen. Und die geht so weit, dass sie ein
334 Teil des Teamteachings ist, für spezifische Lektionen, natürlich nicht immer, oder. Und sie ist
335 sogar so weit gegangen, ich war letztens, das war reiner Zufall, auf Unterrichtsbesuch, dass
336 sie die stärkste Gruppe hat im Rahmen der Binnendifferenzierung, und darin auch eines ihrer
337 ISR-Kinder ist. Also ich glaube, das wäre die Kür, wenn man so weit geht, dass das ganz
338 vernetzt zusammen geht. Und das schließt natürlich nie die therapeutische Intervention auch
339 in einem Einzelsetting, in einem geschützten Rahmen haben sie überhaupt nicht. Auch da
340 sehe ich unheimlich viel Potenzial, aber verrückt ist, das sind halt immer wieder
341 Paradigmenwechsel. Und ich bin jetzt das dritte Jahr an diesem Thema. #00:38:44#

342 **B4:** Ich möchte wie auch dazu sagen, als Logopädin habe ich auch so gearbeitet. Und ich
343 finde es gut, wenn die Therapeutinnen ja bereit sind, auch so fachbezogene Prävention zu
344 leisten, was eben auch im Rahmen ihres Berufsauftrages leisten müssen. Es gibt aber immer
345 auch noch eine Gegenseite. Also wenn ich als Logopädin zwar bereit bin, das Klassenteam
346 zu beraten, und das Umfeld eines Kindes anzuschauen und dort präventiv zu arbeiten, bin ich
347 wie auch darauf angewiesen, dass das Gegenüber, also die Klassenlehrperson, diese
348 Beratung wie auch annehmen kann. Also ich denke, es gibt wie auch dort ein Umdenken, also
349 da ist man jetzt unterwegs, auch im Rahmen von der Ausbildung an der PH. Und dass da
350 auch ein Umdenken stattfindet. Also früher war es wirklich so, die Lehrperson, Einzelkämpfer
351 im Schulzimmer, und wehe wenn da noch eine Fachperson kommt und noch irgendwie merkt,
352 eine Beeinträchtigung eines Kindes kann teilweise-, wird auch ein bisschen hausgemacht.
353 Also ich denke, es braucht wie beide Seiten. Eine Offenheit beider Seiten. Und, ja. #00:39:55#

354 **B1:** Also das finde ich-, ich bin unglaublich froh um diese ganze zentrale Ergänzung. Also es
355 ist wirklich ein Angebot. Das ist so. Das erfahren meine Logopädinnen auch, oder die haben
356 einfach gefragt, wer möchte mich. Diejenigen, die wollen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt ist

357 dann ganz wichtig bei der Auswertung, dass man darüber spricht und erzählt. Ins Storytelling
358 kommt. Ich habe jetzt mit [Personenname3] wir haben gestern in irgend so einem Modul auch
359 etwas darüber erfahren, wie wichtig es ist, oder, aus diesem Erfahrungssystem, die
360 Organisation kann nur lernen, wenn man über diese Erfahrung berichtet, erzählt. Ohne dass
361 aufzudrücken, oder, sondern einfach erzählen. Und ich finde es enorm wichtig, was Sie sagen,
362 Frau [Personenname5]. Es braucht auch eine Wechselwirkung, es geht um Interaktion, es
363 geht um partnerschaftliches Tun miteinander. Und wenn das Gegenüber nicht will, ja, dann
364 ist momentan nicht. Und dann ist aber die Schulleitung zentral. Denen wird-, versteht die, wie
365 bedeutsam das ist, dass wir da auf den Weg gehen. Also bis hin, dass man multiprofessionelle
366 Teams bildet bewusst für pädagogische Entwicklung. Da gehören die Fachpersonen auch
367 dazu. Wir stehen jetzt an diesem Punkt, also jetzt, wo die Überführung-, die personelle
368 Führung dann abgegeben wird, dass diese Fachperson wirklich auch ein Teil des Teams sind
369 mit dem pädagogischen Teams. #00:41:27#

370 **B4:** Ja, und ich denke-. #00:41:29#

371 **B1:** Pardon. Nein, nein, das ist schon alles. #00:41:33#

372 **B4:** Also Teilhabe, oder? Also ich denke, die Teilhabe einerseits auf Schülerinnen- und
373 Schülerebene. Was braucht es, dass sie wirklich am gleichen Gegenstand, oder, sei es eben,
374 ja, wie Sie so schön geschildert haben auch von therapeutischer Sicht, aber auch
375 pädagogischer, heilpädagogischer Sicht optimal gefördert werden. Und ich denke, wenn diese
376 Teilhabe eben auf allen Ebenen wie stattfinden kann, oder? Also in interdisziplinären Teams,
377 in den Schulen, und das ist das, was wir eben auch stark jetzt priorisieren möchten auch bei
378 uns in [Ortsname3]. So in dieser Hauptabteilung, oder in der Zusammenarbeit auch mit der
379 Schulentwicklung. Ich denke, dass das eben keine Lippenbekenntnisse sind, sondern dass
380 man das wirklich auch auf allen Ebenen wie ausprobiert, oder. Sie sagen, es ist ein
381 Paradigmenwechsel. Ja, für die einen mehr, für die anderen weniger. Aber dass wir mutig uns
382 auf diesen Weg begeben und Erfahrungen sammeln, und nach dem Motto das
383 Alleinkämpfertum ist eigentlich vorbei, und es haben alle auch das Recht auf Weiterbildung,
384 auf Entwicklung, auf sich auch Beratung und Unterstützung zu holen. Und ich denke, da
385 befinden wir uns ganz stark. Und dass auch die Hemmungen, ich denke auch, es ist ja
386 manchmal auch-, es macht mit jedem auch etwas, wenn man eine Frage hat. Die einen, denen
387 fällt es vielleicht leichter, bei den anderen löst da das vielleicht noch etwas Unbehagen aus.
388 Und da merke ich auch mit unserem Team, wir hatten heute morgen eben auch im Team
389 bereits wieder so einen Input genau zu dieser Thematik. Dass es eben, ja, einen Aufbau von
390 Vertrauen oder Weiterentwicklung auch braucht, über die Personen vor Ort, oder einfach
391 externen Stellen. Dass einem auch kein Zacken aus der Krone fällt, wenn man eine Beratung

392 in Anspruch nimmt. Und dass eben, und darauf legen wir großen Wert, eben auch den
393 freiwilligen Charakter hat, oder? Dass jeder mündig genug ist, um zu merken was er braucht
394 und das auch einholen darf. #00:44:00#

395 **B2:** Möchte vielleicht nur noch-, oh. #00:44:03#

396 **B1:** [Personenname3] du erzählst, ja. #00:44:07#

397 **B2:** Ein paar konkrete Informationen noch geben zu Finanzierung. In [Ortsname3] ist es so,
398 dass die Schulen das nicht direkt bezahlen müssen. Also es wird kommunal finanziert, das
399 B+U, und es wird den Schulen nicht in Rechnung gestellt. Also sie haben bei uns einen
400 Schulkredit für integrative Schule, darüber bezahlen sie eigentlich ihre Settings. Und das B+U
401 läuft nicht über diesen Betrag. So und das ist eine zentral finanzierte Geschichte, und da
402 glaube ich, dass das ganz wichtig ist, damit das B+U eben auch wirklich in Anspruch
403 genommen wird, muss es niederschwellig sein, und muss es gut erreichbar sein, und die
404 finanzielle Hürde für die Schule, sei es jetzt wenn eine Schulleitung möchte, dass jemand B+U
405 in Anspruch nimmt, oder eben eine Person selber B+U in Anspruch nehmen möchte, das
406 finde ich ganz zentral. Zur Finanzierung. Dann wollte ich zu den Therapien noch kurz etwas
407 sagen, unsere Therapien, die haben jetzt auch mit einem B+U-Konzept gestartet, stehen aber
408 noch sehr am Anfang, und zwar sind sie im Moment dabei, sich gegenseitig zu beraten. Also
409 sie haben jetzt mal definiert, wer von den Therapeutinnen und Therapeuten ist Spezialist
410 wofür. Und bieten sich diese Beratung eben gegenseitig unter Fachpersonen an, werden das
411 evaluieren, und dann später eben auch öffnen für die Lehrpersonen, für die Schulleitungen,
412 und so weiter. Dass auch wieder für das ganze Spektrum an Personen das noch zu den
413 Therapien von unserer Seite. Und was ich auch noch sagen wollte, also ich weiß nicht, wie
414 stark wir auch auf Weiterbildungen eingehen sollen. Also das sind für mich wie zwei
415 verschiedene Angebote, das B+U, und dann gibt es die Weiterbildungen. Und es gibt dann
416 bei den Weiterbildungen wie zwei verschiedene Ebenen. Es gibt das stehende Angebot, dass
417 wir fix jetzt also schon lange auch die Abteilung schulische Integration anbietet, aber jetzt
418 auch noch ausgebaut hat. Und dann gibt es projektbezogene Weiterbildungen bei uns. Also
419 ich kann da ein paar Beispiele nennen. Jetzt im Rahmen der Einführung des
420 Rahmenkonzeptes haben wir Weiterbildungen zu Fachteamarbeit angeboten. Also das haben
421 wir schon 2019 mit Peter Lienhart und jetzt 21 wieder für alle Schulen mit Patrick Widmer Wolf
422 und David Labhart mit einem Vertiefungsangebot, das die Schulen nutzen konnten. Wir haben
423 auch andere Angebote zum Beispiel bei der Einführung der Basisschrift haben bei uns die
424 Psychomotoriktherapeutinnen mit allen Kindergartenlehrpersonen eine
425 Einführungsveranstaltung gemacht. Also wir haben wirklich, die Basisschrift wurde bei uns
426 flächendeckend bei den Kindergartenlehrpersonen psychomotorisch begleitet eigentlich. Also

427 da haben wir viel investiert, das ist sehr gut angekommen. Und da gab es zum Beispiel auch
428 schon Weiterbildungen in der Turnhalle von den Psychomotoriktherapeutinnen mit den
429 Kindergartenlehrpersonen und so weiter. Also solche Angebote. Und wir haben in
430 [Ortsname3] eine Kommission, im Moment noch von der Zentralschulpflege, wie das
431 weitergeht weiß ich noch nicht. Aber das ist eine Kommission, die ist zusammengesetzt mit
432 Behördenmitgliedern und Schulleitungsvertretungen. Die dann mit den Fachpersonen aus der
433 Verwaltung das Weiterbildungsprogramm der Zentrale bestimmt. Also selbstverständlich
434 haben die Schulen eigene Budgets auch für ihre Weiterbildungen, aber wir haben auch ein
435 städtisches Angebot. Da geht es auch darum, die Legislaturziele dann zu verfolgen, aber da
436 sind verschiedenste Themen darunter. Und auch das ganze B+U-Angebot und
437 Weiterbildungsangebot der Abteilung schulische Integration geht in diese Kommission, wird
438 dort beraten, wird dort überarbeitet, es werden Rückmeldungen gegeben und es wird
439 angepasst. Und dasselbe auch mit anderen Weiterbildungen. Wenn es projektartige
440 Weiterbildungen sind, also auch diese Fachteam-Weiterbildungen wurden dort besprochen.
441 Wir haben Weiterbildungen auch, die sind in Zusammenarbeit mit dem sozialpädagogischen
442 Zentrum jetzt angedacht zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Da gab
443 es ja in [Ortsname3] eine große Umfrage auch dazu, und da arbeitet man jetzt weiter. Also es
444 geht dann viel breiter zum DaZ auch, und das sehe ich auch eben in sehr engem
445 Zusammenhang mit der Sonderpädagogik. Auch dort gibt es Weiterbildungsangebote,
446 gesamtstädtische, das wird dann dort zusammengeführt. Also wo man eben auch über alle
447 Förderstufen hinweg das anschaut. Also ich denke, da muss man wie den Blick jetzt auch
448 noch ein bisschen öffnen und wir hatten auch ein Beratungsunterstützungsangebot für
449 Schulleitungen zur Einführung des Rahmenkonzepts, dass durch Schulleitungen, also
450 erfahrene Schulleitung, die auch sehr stark bei der Erarbeitung des Rahmenkonzepts
451 mitgewirkt haben. Andere Schulleitung-, also wir hatten ein breites Angebot mit
452 Standortbestimmungen, Prozessbegleitungen, thematischen Fachberatungen, Coachings zur
453 integrativen Schulführung. Das war aber freiwillig, also ein Angebot, finanziert zentral durch
454 die Zentralschulpflege. Und das konnten dann die Schulleitungen in Anspruch nehmen, was
455 etwa gut die Hälfte gemacht hat. #00:50:08#

456 **B4:** Sie haben jetzt eben gesagt, in [Ortsname3] beraten sich die Logopädinnen
457 untereinander. Da ist vielleicht noch der Hinweis zu machen, dass auch der Berufsverband
458 der Logopädinnen Fachberatungen für die Logopädinnen anbieten. Also dass man wie ich
459 sage jetzt über die Stadtgrenze hinaus denkt, oder über die Gemeindegrenze heraus denkt.
460 Und ja, sich bewusst ist, dass da auch noch Berufsverbände sehr aktiv sind, und auch
461 Beratung für ihre Mitglieder anbietet. Auf die dann recht niederschwellig zurückgegriffen
462 werden kann. Ohne ich sage jetzt große finanzielle Folgen für eine Gemeinde. Also für-, ich
463 denke jetzt für die Städte [Ortsname3] und [Ortsname2], oder auch [Ortsname1], ist der

464 finanzielle Rahmen anders, als für eine kleine Gemeinde irgendwo bei sich im ([Ortsname2]-
465 Oberland) oder so sage ich jetzt mal. Einfach dass da, ja, dass das vielleicht auch noch gesagt
466 ist, mich würde eigentlich noch interessieren, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt falsch, aber
467 wir haben jetzt viel über die Beratung von Fachpersonen zu Fachpersonen, Fachpersonen zu
468 Lehrpersonen, aber für mich ein zentrales Element sind wie auch noch die Eltern. Also unsere
469 Kinder sind ja schon, ja, fünf Tage in der Schule. Und ich sage jetzt, fünf Tage auch bei sich
470 sieben Stunden oder so in der Schule. Aber was ist die restliche Zeit? Also irgendwie muss
471 aus meiner Sicht das Wissen ja wie auch zu den Eltern transportiert werden. Weil wenn nur
472 alle an einem Strick ziehen, können wir auch etwas ja erreichen für das Kind, oder für die
473 Kinder. Und ich weiß nicht, ja, es würde mich interessieren wie ihr dazu steht, oder was da im
474 Raum steht. #00:52:00#

475 **B3:** Ich glaube, da geht es wirklich darum, ja, wo steht jeder mit seinem Hintergrund, oder?
476 Und ich denke, die Schulpsychologinnen auch, die haben ja auch ihren Auftrag explizit schon
477 länger. Und da sind wir uns auch eben in den verschiedenen Professionen sehr wohl bewusst,
478 dass es da auch wie eine Absprache braucht. Wir waren bis anhin halt sehr nah auch in der
479 Begleitung dieser Kinder von klein auf im ISS waren wir in Kontakt mit den Eltern, haben auch,
480 ja, diese Schullaufbahn über die Stufen aus wie begleitet. Und jetzt ist ja quasi der Wechsel,
481 oder, dass die Schulleitung die Ansprechperson ist. Und uns war es ganz wichtig, dass da
482 eine sehr gute Übergabe auch geschieht. Und dass wir aber auch gemeinsam wie verkündigt
483 haben so von der Fachlichkeit, deswegen ist das auch im Konzept ersichtlich, sind wir nach
484 wie vor also auch Ansprechperson, oder eine quasi eine Stelle, wo man sich an uns wenden
485 kann. Und wir aber dann sorgfältig die Triage machen möchten, oder? Was gehört wirklich
486 auch zum schulpsychologischen Dienst? Wo ist es auch ein Thema, falls ein logopädisches?
487 Wo gehört es direkt auch, ja, in die Schulen, an die Schulleitungen. Ich denke, das ist uns
488 auch sowieso in der ganzen Beratung ein ganz großes Anliegen, dass wir nicht irgendwie uns
489 aus Versehen hinter dem Rücken gegenseitig beraten, oder wegberaten, oder uns noch in die
490 Quere kommen. Sondern dass wir wie schauen miteinander auch den Datenschutz natürlich
491 auch respektieren, und schauen wie optimal wir mit unserer Fachlichkeit auch den Eltern zur
492 Verfügung stehen können, damit nicht groß Irritationen auch in den Schulen stattfinden. Und
493 ich merke also jetzt gerade mit dem neuen Konzept, mit unserer neuen erweiterten
494 Homepage, also es kommen Anfragen rein, auch über die Formulare. Ist jetzt ganz neu, seit
495 Anfang Jahr. Und ich denke, da werden wir schon auch gefordert sein, auch mal zu schauen
496 was heißt das, wie gehen wir um, wie wissen wir voreinander, damit das professionell auch
497 gehandhabt wird. #00:54:39#

498 **B1:** Also ich finde, die Beratung der Eltern ist ja ganz etwas Zentrales, auf jeden Fall. In
499 [Ortsname1] ist es halt entlang den Professionen eben auch, das haben Sie jetzt schon

500 erwähnt, SPD ist natürlich ein Ort, wo man sich hinwenden kann, insbesondere im Kontext
501 von Sonderschulung. Wir hatten in der Vergangenheit verschiedenste Angebote lanciert. Als
502 Schuleinheiten aufgrund von Initiativen, Wunsch, Bedürfnis seitens der Eltern, also Elternräte.
503 Dass man so einen Weiterbildungszyklus aufgebaut hat, sei es eben zur Sprachentwicklung,
504 wie bedeutsam ist das, welche Stufen, wie kann man zuhause das und dies tun, was
505 unterstützt diese Prozesse. Wir haben auch in [Ortsname1] das Modell der Vorschulgruppe.
506 Das ist freiwillig, oder, der Basler kennt ja das verpflichtend. Und da-, und wir haben auch
507 eine Integrationsbeauftragte der Stadt [Ortsname1], eine Integrationsbeauftragte. Und die
508 besucht ja alle neuen Elternfamilien, die da in die Schweiz kommen, nach [Ortsname1]
509 kommen, und sie versucht sie wirklich alle sehr zu motivieren, dass sie ihre Kinder und selber
510 auch Deutsch lernen. Und in diese Vorschulgruppe gehen. Diese Vorschulgruppe hat ja das
511 Konzept einerseits ist es Spielgruppen vor dem-, also obligatorischen Schulalter. In
512 Kombination mit Deutschkursen für die Eltern, eine Lektion. Und dann kommen sie zusammen
513 im Reigen sozusagen. Also die Eltern lernen dann mit ihren Kindern Lieder kennen, Verse,
514 und erhalten einen Input. Und da hatten wir auch schon, dass regelmäßig Logopädinnen da
515 rein gehen und etwas mal sagen im kleinen Kreis und auf diese Fragen und Bedürfnisse
516 zugehen. Und die Psychomotorik Therapeuten, also an den Bedürfnissen, an den Fragen der
517 Eltern. Aber ich muss sagen, wir haben das noch nicht richtig gut etablieren können. Und das
518 hat-, oder auch eine Kindergärtnerin, das warst ja du, [Personenname1], die ganz nahe am
519 Kindergarten sehr spezifisch noch zusätzliche Angebote gemacht hat, nahe an den Eltern,
520 um sie in ihrer Beziehungsverantwortung zu befähigen, und auch nahe zum Schweizerischen
521 Schulsystem zu führen. Weil ja häufig die Antizipation unseres Schulsystems vielen ja sehr
522 fremd ist. Also das ist auch unsere reale Situation hier in [Ortsname1]. Wir hatten sogar auch
523 einen Effort geleistet, interkulturelle, wie sagt man, interkulturelle Vermittlung. Nein,
524 interkulturelle Dolmetscher hatten wir jeweils in diesen Weiterbildungen engagiert. Ja, das ist
525 gewachsen und dann wieder gestorben, und jetzt dümpelt es irgendwie. Also es ist nichts
526 strukturiert. Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich finde sowieso, dass
527 die Schulen also diese Einbindung der Eltern im Sinne der Mitsprache echte Mitsprache ist in
528 diesem Thema. Aber wiederum sehr herausfordernd, wenn man mit Eltern, also hier in
529 [Ortsname1] ist das einfach eine Realität. Viele Eltern haben einfach die Ressourcen nicht,
530 am Abend auch noch weg zu gehen. Die haben vielleicht niemanden, der ihr Kind hütet, weil
531 sie die Mittel dazu nicht haben. Oder die Eltern schaffen Schicht und wechseln sich ab. Und
532 dann haben die einfach diese Kapazität nicht mehr. Ich denke, da wird für uns das Thema
533 Tagesschule, dass die Schule alles so wie übernimmt und die Eltern kooperieren, also wir
534 sind partnerschaftlich unterwegs, aber wir übernehmen viel. Das ist so hier die nächsten
535 Schritte. Also dass Beratung und Unterstützung unbedingt auch muss weggehen nur von der
536 formalen Bildung, hinaus in die nonformale Bildungsebene, informelle Bildungsebene. Ich

537 glaube, das sind Terrains die noch gar noch nicht-, sind immer noch Brachland, oder. Das ist
538 noch nicht-, zum Teil geschehen Dinge, aber nicht strukturiert und konzeptionell. #00:59:35#

539 **I:** Genau, und ich wollte auch kurz da nachhaken. Weil es ist ja so, es bestehen noch wenige
540 Erfahrungswerte hier. Oder Zahlen, oder Messungen. Und ich wollte wie noch einmal in die
541 Runde werfen und nachfragen, wie stellen Sie die Qualitätssicherung dar? Ich meine jetzt
542 auch vor allem, wenn man den Schulleitern diese B+U, oder diese Kinder übergibt, die Leitung
543 des Fachlichen. Wie kann man dann auch die Qualitätssicherung bewerkstelligen? Wie misst
544 man sie? Weil jede Schule ist auch dann wieder anders unterwegs. Und ist es dann
545 verpflichtend, dass man sagt, diese schulische Heilpädagogin muss sich dort fit machen,
546 damit sie diesen Bereich dann auch übernehmen und die Eltern und oder die Schulleitung
547 selber beraten kann. Wie stellt man diese Qualität dann auch sicher? #01:00:36#

548 **B3:** Ich denke in einer ganz guten Zusammenarbeit auch mit den Schulen. Die weiter gepflegt
549 werden muss. Und wir haben ja erwähnt, dass wir verschiedene Angebote haben eben wie
550 Weiterbildungsangebote, Fachkarussell, oder man kann auch mit expliziten Fragestellungen
551 zu uns kommen. Wir haben gemerkt jetzt auch, dass es wichtig ist, wenn das Know-How eben
552 nicht da ist und die Heilpädagoginnen teilweise nicht die Ausbildungen haben, oder noch nicht
553 ausgebildet sind, dass es ganz wichtig ist, dass sie eng auch begleitet werden können. Und
554 wir haben jetzt, ja, bald eineinhalb Jahre Erfahrung gesammelt mit sogenannten Mentorinnen,
555 die dann wie einen fachlichen Auftrag bekommen, eine fachliche Begleitung dieser
556 Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen. Und die dann wirklich auch in ihren Themen
557 regelmäßig unterstützen und das läuft dann über ein ganzes Jahr. Und das ist aber auch
558 transparent mit den Schulleitungen abgesprochen, dass die Bescheid wissen und dass die
559 das so wie zugute haben und diese Anfragen auch für Mentorate, die kommen wirklich rein.
560 Und wir haben schon einige Personen, die das machen. Und wir sind jetzt am Überlegen, wie
561 wir das System allenfalls auch noch ein bisschen erweitern, wie viele Leute braucht es
562 wirklich, wie sehr übernimmt vielleicht eine Person mehrere Mentorate. Da stecken wir wie
563 mitten drin. Und zur Qualitätssicherung hat [Personenname3] ja ein bisschen gesagt, wie wir
564 da auch Rückmeldungen einholen. Wir führen so Monitorings insofern, dass wir notieren so
565 eigene quasi kleine Protokolle, aber nicht-, also dass es nicht so viel Energie braucht, dass
566 wir so den Überblick haben, was sind das auch für Themen. Auch um daraus wieder zu
567 schauen, das bieten wir allenfalls an Weiterbildungen an, oder was braucht es für Know-How
568 in unseren Reihen, damit wir da ja uns ein Bild verschaffen können. Aber es ist wirklich, wir
569 möchten da gerne auch noch weiterkommen. Also sind erste Erfahrungen gemacht worden.
570 Aber gerade auch so mit Evaluationstools zu schauen, vor einer, was wir auch schon gemacht
571 haben, beziehungsweise nach einer Weiterbildung. Oder auch wie holen wir das ein vor einer

572 Planung, einer Jahresplanung, damit wir auch das bringen, die Themen bringen, die quasi die
573 Schulen und die Personen brauchen. #01:03:40#

574 **B2:** Also zur Qualitätssicherung möchte ich schon auch noch die Behörde erwähnen, oder,
575 die ja eigentlich hier auch einen Auftrag hat. Ist bei uns aktuell sehr unterschiedlich, wie das
576 dann auch wahrgenommen wird, diese Verantwortung, hoffen wir, dass jetzt dann auch ein
577 Professionalisierungsschritt geschieht, wenn wir dann ab Sommer hoffentlich Leitung und
578 Bildung haben. Da glaube ich schon, dass das eine sehr große Herausforderung ist, auch für
579 die Behörden, die Qualitätssicherung hier wirklich zu gewährleisten. Denn in der integrierten
580 Sonderschulung. Was ich glaube, da sind wir überhaupt als ganzer Kanton stehen wir
581 wahrscheinlich noch am Anfang. Also ich habe auch mit Matthias Lindenmann über diese-,
582 also es ging eigentlich um Staatsbeiträge, aber letztendlich geht es dann auch um B+U, und
583 um die Qualitätssicherung, wie findet das statt, kann das da wie so diese Aufsicht, die Sie hier
584 jetzt auch machen wollen, wirklich wahrnehmen. Wird bei einem Antrag aufs Staatsbeiträge
585 das ausgefüllt, was tatsächlich stattgefunden hat, oder wird einfach irgendetwas hinein
586 gemogelt? Wer übernimmt die Verantwortung, dass alle Unterlagen ordnungsgemäß da sind,
587 dass die Überprüfungen ordnungsgemäß stattgefunden haben? Und da glaube ich schon
588 eben auch, dass unser Laiensystem hier schon auch ein wenig an die Grenze stößt mit der
589 Komplexität der integrierten Sonderschulung. Also da stelle ich mir schon immer wieder die
590 Frage nur schon wenn ich die ganze Dichte an Papieren seitens Kanton mir zu Gemüte führe
591 und ich habe kein operatives Geschäft zu bewältigen, dann denke ich mir manchmal schon,
592 wie man das schafft als Schulleitung hier sich wirklich up to Date zu halten, jetzt gerade wieder
593 mit den Änderungen, ich finde das wirklich enorm anspruchsvoll. Und jetzt gerade in Städten,
594 wir sind jetzt da Vertretungen von Städten, sind wir natürlich schon angehalten, auch die
595 Schulen hier zu unterstützen, und das gehört auch dazu. Und da glaube ich schon, da sind
596 wir noch in einer großen Suchbewegung. #01:06:09#

597 **I:** Vielleicht kann-, ja, genau, Frau [Personenname5]. #01:06:12#

598 **B4:** Ja. Ich musste jetzt schmunzeln, weil, ja, in der neuen VSM (Verordnung über die
599 sonderpädagogischen Massnahmen) ist ja wie der Artikel drin. Falls Sie nicht über das
600 zusätzlich notwendige Fachwissen verfügen, nehmen Sie Beratung und Unterstützung einer
601 Sonderschule in Anspruch. Also eigentlich, die Verordnung sieht vor, wenn das Fachwissen
602 nicht da ist, braucht es B+U. Aber ja, genau, wer überprüft das? Also der Kanton, wenn ich
603 jetzt daran denke, dass in der Stadt [Ortsname2], das, weiß ich wie viele Hunderte ISR-
604 Schüler, ich sage jetzt generiert werden, die dann der Kanton überprüfen müsste. Und in
605 [Ortsname3] ist das ja etwa ähnlich. Da bin ich mir also nicht ganz sicher, dass das der Kanton
606 bewerkstelligen kann. Also muss man wie eine Ebene höher gehen, oder tiefer, wie man das

607 nennen möchte. Also der Ball ist dann bei der Gemeinde, bei den Behörden, aber auch da
608 denke ich, dass die nicht beurteilen können, ist jetzt das Fachwissen da, oder ist es nicht da.
609 Also geht man noch eine Stufe weiter, und dann ist das in der Verantwortung von den
610 Schulleitungen, die dann wirklich beurteilen müssen, bringt die Heilpädagogin die Mitschüler
611 XY im ISR arbeitet wirklich auch die-, nicht nur die Qualifikationen, sondern auch die wirklich
612 fachspezifischen Hintergründe mit. Also ein ISR-Kind mit Status C, kognitiver
613 Beeinträchtigung, ja, das braucht eine Heilpädagogin, aber vielleicht hat das Kind auch noch
614 irgendwo im Autissmusspektrum Schwierigkeiten, und dann braucht es dort noch das
615 zusätzliche Fachwissen. Wo dann wie, ich bin der Meinung, nicht jede Heilpädagogin, nur weil
616 sie eine SHP ist, das abdecken kann. Und dort ist für mich wirklich die Schulleitung zentral,
617 die sowohl das Kind, die Bedürfnisse der Kinder, auch die Förderziele, aber eben auch die
618 Mitarbeiter mit ihrem, ja, Aus- und Weiterbildungsricksack kennt. Also hat dort die
619 Schulleitung wie eine tragende Rolle für eigentlich die Umsetzung, was in der VSM ja gefordert
620 wird. #01:08:25#

621 I: Und darum finde ich auch eben, dass das B+U, das externe B+U jetzt nicht wie es in
622 [Ortsname3] organisiert ist, sondern in kleineren Gemeinden. Dort, wo vielleicht das
623 Fachwissen weniger hingelangt. Oder dass man sich an diese B+U-Stellen auch wendet. Also
624 an diese Sonderschulen, weil schulische Heilpädagogen, wie es Frau [Personenname5] auch
625 gesagt hat, sie verfügen auch nicht über alles. Das Wissen für Autismus, ASS, oder in
626 Bereichen der Körper-Seh-Wahrnehmungsbehinderung. Und dort ist ja vor allem das B+U
627 angesiedelt. Man holt sich vor allem Beratung auch, wenn es das Logische betrifft, wenn es
628 eine körperliche Beeinträchtigung ist, oder auch jetzt wir vor Ort in der Schule selber haben
629 ein Kind mit einer starken Hörbeeinträchtigung, und dort kommt eine Audiopädagogin, und
630 das war vier Lektionen pro Woche. Also das ist auch in dem Sinne aus dem Frühbereich
631 kommt sie, aber weil der Frühbereich, der arbeitet ja schon länger mit dem B+U-Prinzip. Sie
632 sind ja sehr nah mit den Eltern unterwegs. Und dort ist das viel, sage ich vielleicht auch,
633 einfacher umzusetzen. Man kommt näher an die Eltern dran. Man ist in einer engen
634 Zusammenarbeit und das Fachwissen gelangt schneller an die Person, auch wir arbeiten
635 dann zusammen mit der Audiopädagogin in einem interdisziplinären Team zusammen. Und
636 das bedarf es, so wie ich das auch zusammenfassen kann kurz, sicher mal auch einer
637 Freiwilligkeit. Dann auch eine Niederschwelligkeit und eine Offenheit. In einer
638 Zusammenarbeit, dies auch bewerkstelligen zu können. Und wie ich sehe, da sind sehr viele
639 auch unterschiedlich unterwegs, und das ist auch gut so. Aber man muss wie eben wie gesagt
640 irgendwo auf eine Ebene kommen, wo wir auch eine Qualitätssicherung bewerkstelligen
641 können, und schlussendlich auch schauen, wird das Angebot genutzt, wird das auch wirklich
642 beansprucht? Man kann es anbieten, aber wenn es nicht genutzt ist, warum wird es nicht?
643 Also da muss man sich auch hinterher fragen, wie komme ich dann an diese Lehrpersonen

644 ran, an diese schulischen Heilpädagogen, damit sie das Angebot auch nutzen. Und das ist
645 vielleicht auch eine große Hürde für die Zukunft. #01:11:07#

646 **B4:** Du hast gesagt, [Personenname1], das Angebot sollte freiwillig sein. Da würde ich dir jetzt
647 halb widersprechen. Also freiwillig erreichst du die Personen, oder die Lehrpersonen, die du
648 sowieso erreichst, die sowieso engagiert sind. Aber auch jetzt in der Sonderschule, also eben
649 wir haben Fachzentren von in der HPS intern. Und auch da gibt es Momente, wo ich auf die
650 Lehrperson zugehe und sage „So, und jetzt musst du dir Beratung von einem Fachzentrum
651 holen“. Also die Freiwilligkeit würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Sondern es ist
652 dann wie die Kunst hinzusehen, und es der Mitarbeiter oder der Lehrperson so zu verkaufen,
653 dass sie das Gefühl hat, es sei freiwillig. Aber grundsätzlich ist es für mich nicht unbedingt
654 freiwillig, sondern ein Muss. #01:12:04#

655 **I:** Ja, ja, da hast du mich vielleicht falsch verstanden. Es ist wirklich so, es ist ja noch ein
656 freiwilliges Angebot, sage ich mal. Das sollte aber eben verbindlich werden für einzelne
657 Lehrpersonen, und das liegt dann auch in der Hand der Schulleitung, oder? Zu schauen, wenn
658 man auf Unterrichtsbesuch geht, zu schauen, dass man auch die Fachkräfte verpflichtet, auch
659 Lehrpersonen an gewissen Weiterbildungen teilzunehmen oder Kurse zu besuchen. Dem
660 stimme ich dir zu, also total, weil auf Freiwilligkeit ist ja-, ist das Risiko hoch, dass die Qualität
661 dann auch nicht stimmt. #01:12:43#

662 **B4:** Im ISR ist B+U eigentlich nicht freiwillig. Also das ist so vorgeschrieben, also auch dort,
663 das ist in der Verordnung, das muss gemacht werden. #01:12:55#

664 **B2:** Da kann ich vielleicht auch noch zwei, drei Dinge sagen dazu. Also ich finde schon, also
665 im Gespräch mit Matthias Lindemann ist mir eigentlich erst klar geworden, wie verbindlich
666 dass das jetzt neu ist mit diesem B+U. Ich habe das zwar alles gelesen, muss aber ehrlich
667 sagen, dass mir das nicht klar wurde, auch nicht aus dem Kommentar, also der Verordnung.
668 Und ich war doch diesem Gespräch dann schon ein bisschen, ja, ok. Also auch vom
669 Mengengerüst, da kann ich nur hinzufügen, wir haben 450 integrierte Sonderschülerinnen und
670 Sonderschüler. Und Matthias war der Meinung, wir hätten ja alle Sonderschulen auch Platz
671 und die sollen dieses B+U leisten, das wäre ja optimal. Da muss ich einfach wirklich infrage
672 stellen, ob diese Kapazitäten da überhaupt vorhanden sind, das ist ja mal das eine. Also wir
673 sind eigentlich gezwungen, ein eigenes Angebot zu haben. Sind eigentlich froh sind wir jetzt
674 schon so weit, und haben nicht erst jetzt gemerkt, dass das jetzt so verbindlich-, also dass
675 man jetzt in die Gänge kommen muss als Stadt. Und dann möchte ich noch etwas sagen zur
676 Verbindlichkeit. Also wir haben im Rahmenkonzept enorm lange darüber diskutiert, ob B+U
677 verbindlich ist, oder nicht. Das war ja noch vor den Anpassungen auf kantonaler Ebene. Lange

678 diskutiert. Und das wurde so explizit nicht gewünscht seitens Schulleitungen. Dass es
679 verbindlich ist. Was wir aber gemacht haben in [Ortsname3] ist, wir haben eigentlich den
680 Verfügungsweg für die integrierte Sonderschulung und die separative Sonderschulung
681 auseinander genommen. Das kommt jetzt dann zwar wieder zusammen, aber also weil wir
682 dann nur noch eine Schulpflege haben, aber ich glaube operativ gibt es doch einen anderen
683 Weg. Aber es gibt eine Trennung. Und sobald das Thema Separation aufkommt, müssen bei
684 uns die Schulen jetzt die Abteilung schulische Integration beiziehen und verpflichtend
685 Beratung und Unterstützung hinein nehmen, bevor sie den Prozess einleiten. Und die Idee
686 dahinter ist, dass man nochmal schaut, also es ist zwar spät, aber in dem Fall, in dem
687 eigentlich gar nichts passiert ist mit externer Beratung und Unterstützung, ist das der späteste
688 Zeitpunkt. Nochmal hinzusehen, nochmal zu schauen, das können wir noch machen mit
689 Beratung und Unterstützung, mit zusätzlichem Fachwissen. Und dort wirklich noch einmal
690 eine Qualitätssicherungsschwelle einzubauen. Sie ist spät, lieber wäre uns natürlich früher,
691 das ist klar. Aber das ist eine Schaltstelle. Und die schulische Integration übernimmt da eine
692 klare Triage-Funktion, oder auch Gatekeeper-Funktion. Und was wir auch eingebaut haben
693 jetzt, da sind wir aber auch erst am Aufbau jetzt, ist dass wir für den indizierten Bereich aus
694 dem Frühbereich, also aus der-, sei es von der heilpädagogischen Frühberatung, oder bei
695 uns Zentrum für kleine Kinder, die Sprachabklärungen machen, oder die SPZ und so weiter,
696 eine Fallbegleitung dazu nehmen. Also bei uns sind die Zuteilungen relativ spät, und zur
697 konkreten Schule. Also man weiß relativ spät, welche Schulleitung dann wirklich die
698 Zuständigkeit hat, und dass man eigentlich diesen Gap durch eine heilpädagogische
699 Fallbegleitung führt. Also jemand mit Fachwissen, der die Eltern und das Kind aus der
700 Frühberatung oder aus der heilpädagogischen Frühberatung begleitet. Auch aus diesem
701 therapeutischen Setting, das ja noch nicht in eine pädagogische-, in einem pädagogischen
702 Umfeld stattfindet. Da gibt es ja auch einen großen Unterschied zur Frühberatung, und dann
703 zur Schule. Das System wird komplexer, oder? Es ist nicht nur die Familie und das Kind,
704 sondern es kommt die Schule dazu. Und auch diesen Übergang eng zu begleiten, da glaube
705 ich auch ist die Kommunikation mit den Eltern eben ganz wichtig. Hier findet ein Übergang
706 statt. Vorher ist alles kantonal finanziert, es ist anders geregelt, es ist viel intensiver begleitet.
707 Und dann ist dieser Übergang in die Schule, da braucht es ganz enge Begleitung auch für die
708 Eltern, dass das kein Schock auch wird, vor allem bei hochschwell-, also bei behinderten
709 Kindern, die eben zwar integriert werden, aber doch eine gewisse Hochschwelligkeit eben da
710 ist. Dass man das erklären kann, begleiten kann, das ist ganz wichtig. Und auch dann die
711 Schulleitung begleitet, wenn diese Fälle aus dem Frühbereich kommen. Ich weiß, das ist
712 immer schwierig mit der Sprache. Fälle und eben die Kinder kommen aus dem Frühbereich.
713 Dass da eine gute fachliche Begleitung der Schulleitung stattfindet. Und da, glaube ich, haben
714 wir enorm viel Potenzial in der Qualität. Das ist ja aber dann nur die eine Seite, und die andere

715 Seite ist die Kostenfrage, die wir jetzt völlig ausblenden. Und ich möchte das einfach kurz
716 erwähnen. Qualität ist das eine, Kosten sind das andere, und es muss nicht zwingend sein,
717 dass je höher die Qualität, desto höher die Kosten. Das möchte ich einfach noch einwerfen.
718 Also dass der Blick auf die Kostenfrage auch von zentraler Bedeutung ist. Ich möchte das
719 nicht jetzt vertiefen, aber ich glaube man darf es nicht einfach außen vor lassen. #01:18:45#

720 **B4:** Also ich glaube, es war ja auch ein Grund, dieser Gap, den Sie jetzt erwähnt haben, das
721 ist ja auch eigentlich ein selbstgemachter Gap auch, aufgrund von Sparmaßnahmen seitens
722 Kanton. Also wenn ich mich richtig erinnere, war früher der Übergang zwischen
723 heilpädagogischer Früherziehung im Übergang in den Kindergarten länger, die Person noch
724 länger involviert. Und meiner Meinung nach wurde da auch einfach der Geldhahn zugedreht,
725 der Ball den Gemeinden zugespielt, und ja, ihr habt das jetzt so gelöst, aber eigentlich ist Gap
726 ich sage jetzt vom Kanton selbstgemacht. Schade, aber ja. #01:19:28#

727 **I:** Ich möchte noch mit dem Blick auf die Uhr, wir sind bald am Ende, es war sehr spannend
728 zu erfahren, wie unterschiedlich jetzt die einzelnen Schulen, Gemeinden unterwegs sind. Und
729 ich sehe, es gibt ganz viel noch zu erarbeiten, ein großer Weg steht uns allen noch vor. Und
730 sind noch sehr viele Stolpersteine, die wir bewältigen müssen. Und vielleicht so als
731 abschließende Frage, Sie dürfen auch noch etwas ergänzend dazu sagen, bevor wir die
732 Runde schließen. Was bräuchte es, damit das B+U allgemein besser umgesetzt, oder besser
733 an die Leute, an die Eltern, an die Fachpersonen, an die Schulleitungen kommen könnte. Was
734 müsste sich da ändern, damit dieses Angebot dann auch genutzt wird? Auf einer freiwilligen
735 Basis natürlich. #01:20:34#

736 **B4:** (...) Ich würde sagen Zeit. Also es braucht Zeit bis die Umsetzung von den verschiedenen
737 guten Konzepten, die es in den Gemeinden im Kanton gibt, bis das greift und wirklich auch
738 bei den Eltern, bei den Lehrpersonen, bei den Therapeutinnen so angekommen ist, dass es
739 auch gelebt wird. Also für mich ist es wirklich noch ein bisschen Zeit. #01:21:01#

740 **B3:** Ich würde das noch wie ergänzen. Zeit, Vertrauen auch. Und ich merke auch Präsenz.
741 Also mit dem System, dass wir auch im Moment vier Fachleiterinnen haben, die eng auch mit
742 den Schulen und auch den Behörden zusammenarbeiten, kann immer mehr auch Vertrauen
743 geschaffen, werden die Wege auch kürzer, man ist dort und spricht gerade noch etwas an.
744 Und ich denke, das Vertrauen ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass der-, teilweise ist
745 der schon da, aber dass das Vertrauen immer weiterentwickelt wird. #01:21:45#

746 **B2:** (...) Ja, und das andere ist natürlich Qualität, klar. Wenn das Angebot gut ist, dann wird
747 es auch genutzt, und da sind wir dran. Geben wir unser Bestes. Und lernen dazu. #01:22:06#

748 I: Ja, danke vielmals für das Schlusswort, das ist schön, dass wir das auch so abrunden.
749 Haben Sie noch etwas ganz Wichtiges, was Sie uns mitteilen möchten, oder ich lasse noch
750 kurz offen, damit Sie dringende Fragen noch klären möchten. Frau [Personenname4].
751 #01:22:28#

752 **B3:** Also vielleicht ganz kurz noch, ich habe ja gesagt, wer wendet sich an wen, oder? Und
753 kurz andiskutiert jetzt mit dieser Vorgabe auch vom Kanton, dass die Fachlichkeit eingeholt
754 werden soll oder muss. Und da muss ich sagen, also ich habe wirklich auch in der Praxis
755 haben wir jetzt die paar-, ist ja noch nicht so lange her. Seit Anfang Januar die paar wenigen
756 Wochen wirklich schon erlebt, dass jetzt auch Schulleitungen ganz bewusst auf uns
757 zukommen und die Qualität und auch die Begleitung wie einholen. Weil sie auch wie müssen
758 sollten. Und das auch gefordert ist. Also da haben wir jetzt Einzelfälle, wo wir merken das hilft
759 ein bisschen. Nicht dass sie das Messer am Hals spüren, aber dass sie sich bewusst sind,
760 auch nochmals es braucht es, sie brauchen die Unterschriften, sie brauchen die Fachlichkeit
761 durch Fachpersonen. Und ich denke, das ist so eine Schiene neben der Freiwilligkeit, so die
762 weiter ein bisschen im Raum ist und dieser Weg weiter gegangen werden kann, soll, muss.
763 #01:23:49#

764 I: Genau, und eben mit dieser Freiwilligkeit, mit diesem schönen Weg, den wir jetzt alle
765 unterwegs sind, bedanke ich mich ganz herzlich für die rege Diskussion, ich konnte ganz viel
766 Neues erfahren, neue auch Ideen mitnehmen für meine Arbeit, für die weitere Arbeit. Und
767 auch für-, ich hoffe einen Beitrag dazu zu leisten, dass dieses Angebot dann auch etabliert
768 wird, in anderen Schulen ankommt, und ja, Sie werden selbstverständlich noch eine
769 Zusammenfassung dann erhalten meiner Masterarbeit wenn es so weit ist, und Sie dürfen
770 mich gerne kontaktieren, wenn Sie irgendetwas darüber wissen möchten, oder wie auch
771 immer. Genau. Ich verabschiede mich und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an
772 der regen Diskussion. Danke vielmals. #01:24:50#

B. Transkript der Online-Gruppendiskussion B+U vom 21.01.2022

1 I: -teilzunehmen und mich dabei unterstützen. Ich erläutere am Anfang kurz den Ablauf dieser
2 Gruppendiskussion. Beginnen werden wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde, danach
3 erläutere ich kurz das sonderpädagogische Angebot Beratung und Unterstützung, welches
4 sich eigentlich von der Beratung, der schulinternen Beratung einer SHP zum Beispiel
5 unterscheidet. Und, ja, dann lasse ich Sie rege diskutieren. Meine Aufgabe ist die Moderation.
6 Ich halte mich so weit wie möglich zurück. Gut. Ich fange kurz an. Mein Name ist
7 [Personenname1], ich studiere zurzeit im letzten Semester an der [Institutionsname1]. Und ich
8 arbeite ungefähr seit 14 Jahren in der Stadt [Ortsname1] als Klassenlehrperson auf der
9 Kindergartenstufe, dann als DAZ und IF-Förderlehrperson. Und jetzt begleite ich seit drei
10 Jahren Sonderschüler auf der Kindergartenstufe. Genau. So kurz zu mir. Ich übergebe das
11 Wort gerne weiter an [Personenname2]. Und Sie dürfen dann das Wort wieder weitergeben.
12 Danke. #00:01:25#

13 **B1:** Herzlichen Dank, liebe [Personenname1], für die Einladung zu dieser Diskussion. Wir
14 kennen uns aus [Ortsname1]. Ich habe vor einigen Jahren in [Ortsname1] gearbeitet als
15 Kindergartenlehrperson, dann nach als schulische Heilpädagogin, auch bei dir in der Klasse.
16 In der Zwischenzeit habe ich noch die Beratungsausbildung gemacht und arbeite im Kanton
17 [Kanton1] als behinderungsspezifische Beraterin und Begleiterin. Werde später mehr dazu
18 mitteilen. (...) Entschuldigung, muss ich das Wort weitergeben, dann würde ich meine rechte
19 Seite, [Personenname3] bitten. (.....) #00:02:18#

20 **B2:** Hallo zusammen. Ich bin Schulleiterin im Kanton [Kanton2]. Momentan bin ich
21 Schulleiterin von zwei verschiedenen Primarschulen. Eine in [Ortsname2] und die andere in
22 [Ortsname3]. Es sind beides relativ kleine Schulen mit ungefähr je 80 Schüler und
23 Schülerinnen. Und je einem Team von 12 bis 15 Lehrpersonen. Dann gebe ich das Wort gleich
24 weiter an [Personenname4]. #00:03:01#

25 **B3:** Ja, auch ich arbeite im Kanton [Kanton2], in der [Institutionsname2], das ist eine
26 Sonderschule. Ich bin dort pädagogischer Leiter, das ist so Schulorganisation. Und ich glaube
27 zu der Diskussion bin ich gekommen, weil ich der Kontakt bin für die Einschulungen mit der
28 Frühförderung. Und ich glaube, weil eine Kommilitonin von Ihnen arbeitet bei uns. Also, ich
29 selber bin Heilpädagoge und arbeite eigentlich eher in Oberstufenklassen, wenn ich im
30 schulischen Kontext arbeite. Und sitze eigentlich mit der Frühförderung immer dann
31 zusammen, wenn ein Kind bei uns eingeschult werden soll. Das ist mein Bezug zur
32 Früherziehung. Ich denke, ich gebe jetzt einfach weiter an [Personenname5]. #00:03:58#

33 **B4:** Hi miteinander, ich bin [Personenname5], ich arbeite an der [Institutionsname3] in
34 [Ortsname4], ich bin dort seit acht Jahren Heilpädagogin auf einer Basisstufenklasse. Und ich
35 habe nebenbei noch das 20 Prozent Pensum für das B+U, genau. Ja. Ich bin gespannt auf
36 heute und ich würde [Personenname6] das Wort überreichen. #00:04:22#

37 **B5:** Ja, hallo zäme oder Hallo zusammen, [Personenname6] mein Name, ich bin Leiter vom
38 [Institutionsname4] in [Ortname5]. Der [Institutionsname4] ist ein Fachdienst von mehreren der
39 [Institutionsname5] und integrative Sonderschulung. Zum Beispiel, der [Institutionsname6]
40 gehört dazu, der Fachdienst Autismus, Fachdienst integrative Sonderschulung,
41 heilpädagogische Früherziehungsdienste. In den letzten Jahren ist da immer ein Dienst nach
42 und nach dazu gekommen. Wir begleiten Kinder und Jugendliche mit einer Sehbehinderung
43 im Früherziehungsbereich ab Geburt. Und dann, so Schnittstelle ist freiwilliger Kindergarten
44 bis und mit eigentlich erste berufliche Ausbildung. Und ich bin so die Vertretung eben von jetzt
45 [Institutionsname6] und auch Fachdienst Autismus, die im Sonderschulbereich wirklich mit
46 Beratungs- und Unterstützungsangeboten in den Schulen unterstützen. Ja, dann wäre Herr
47 oder-, [Personenname7]. (...) #00:05:31#

48 **B6:** Genau. Hallo miteinander. Mein Name ist [Personenname7]. Zuerst zu mir, ich bin
49 Schulleitungsperson im Kanton [Kanton3]. Das heißt, in der Gemeinde [Ortsname6].
50 Gemeinde [Ortsname6] umfasst neun Primarschuleinheiten und eine Oberstufe. Die neun
51 Primarschuleinheiten fassen aktuell etwa 1500 Lernende, vom Kindergarten bis sechste
52 Klasse und dann wechseln sie dann an die gemeinsame Oberstufe, wo wir mit
53 Lernlandschaften unterwegs sind. Und Beziehung, B+U, Beratung und Unterstützung ist ein
54 spannendes Thema bei uns im Kanton aktuell, weil unser Angebot ist ziemlich neu aufgegleist
55 worden. Bei uns gibt es Beratung und Unterstützung "Sonderpädagogik" und Beratung und
56 Unterstützung "Regelpädagogik". Und das ist bei uns im Kanton wirklich Neuland von der
57 Organisation her. Darum eine spannende Diskussion, worauf ich mich sehr freue. Dazu
58 gekommen bin ich durch, ich glaube, von Ihnen die Schulleitung, von [Personenname1], ist
59 das richtig? Und er ist ein ehemaliger Berufskollege vom Kanton [Kanton3] in den
60 Schulleitungszeiten in unserem Kanton. Und darum hat er mich so angefragt. Danke, dann
61 gebe ich das Wort zurück. (...) #00:07:02#

62 **I:** Herzlichen Dank für die Vorstellungsrunde. Ich sehe, es wird eine spannende und bunte
63 Diskussion. Am Anfang, wie bereits erläutert, werde ich kurz eine Folie jetzt aufziehen, damit
64 ich Ihnen erklären kann, was eigentlich Beratung und Unterstützung ist. So, jetzt bestätige ich
65 noch mal Präsentationsmodus. So, Sie sollten jetzt alle die Folie sehen. Es gibt zwei Arten von
66 Beratung und Unterstützung. Es gibt die externe, das sonderpädagogische Angebot, das ja im
67 Konkordat von 16 Kantonen unterzeichnet wurde und somit auch als obligatorisch gilt. Dieses

68 sonderpädagogische Angebot richtet sich vor allem an Kinder mit einer kognitiven
69 Behinderung, so wie auch Körper- Sinnes- und einer Mehrfachbehinderung. Und diese wird
70 oftmals, wie schon gesagt, in Sonderschulen oder auch im Frühbereich angeboten. Ziel dieses
71 B+U ist es unter anderem, das fachspezifische Wissen zu vermitteln, und somit auch die
72 Teilhabe der Sonderschüler im Unterricht zu gewährleisten und auch die
73 Handlungskompetenz der Lehrpersonen zu fördern und erweitern. Das, was die meisten
74 Schulen aber kennen, ist die intern organisierte Beratung, die mittels einer SHP stattfindet. Sie
75 berät -, unterstützt ihre Kollegen, auch die Schulleitung und ist ein Teil des pädagogischen
76 Schulteams. Und mich interessiert vor allem dieser Bereich, ob hier die Schulen überhaupt die
77 Schulen informiert sind, welche Konzepte bereits erarbeitet worden sind und wo weitere
78 Schritte eventuell notwendig wären. Genau. Das ist der Unterschied zwischen diesen zwei
79 Beratungsangeboten. Ich ziehe die Folie wieder zurück, damit wir uns alle wieder sehen. So.
80 Gut. Okay. Darum frage ich jetzt ganz provokativ in der Runde, weil sehr wenige
81 Erfahrungswerte und Statistiken zu diesem Beratungsangebot offensichtlich nicht vorhanden
82 sind. Ich habe mich überall erkundigt, auch bei den Ämtern und es sind keine Werte
83 vorhanden, die dieses Angebot in dem Sinne auch als obligatorisch, wie zum Beispiel eine
84 Logopädie oder PMT-Therapie ausweisen. Darum frage ich jetzt auch in die Runde, wie findet
85 bei Ihnen diese Beratung und Unterstützung statt und kennen Sie das Angebot B+U? Ich gebe
86 sonst das Wort an [Personenname7], weil Sie dort bereits mittendrin stecken, in dieser
87 Entwicklung. #00:10:21#

88 **B6:** Ja, das ist so. Wie ich vorher bei der Einführung bekannt gegeben habe, haben wir vom
89 Kanton aus wirklich ein Angebot, dass-, der schulpsychologische Dienst hat sich neu aufstellen
90 lassen und zwar haben wir eigentlich den schulpsychologischen Dienst als Titel nicht mehr,
91 sondern wir unterscheiden in Abteilung Regelpädagogik und Abteilung Sonderpädagogik.
92 Also, der schulpsychologische Dienst hat sich neu aufgeteilt intern. Und das ist, also, wir sind
93 wirklich in diesem Schuljahr, ist wirklich das neue System wirklich aktiv. Und da gibt es
94 natürlich noch innerhalb des schulpsychologischen Dienstes viele Absprachen und wer ist für
95 was zuständig. Aber mittlerweile habe ich jetzt in diesem Schuljahr auch bereits Erfahrungen
96 sammeln können, wie man da arbeitet und dass die Lehrpersonen jetzt wirklich die Möglichkeit
97 haben, niederschwellig, das ist wirklich das Hauptanliegen, sich zu melden. Und dann kommt
98 eigentlich der Beratung und Unterstützungsdienst kommt der Schulbesuch, kommt-, macht
99 Telefonbesprechungen, Telefonempfehlungen oder ist involviert in Gespräche, was kann man
100 als Schule intern noch ausschöpfen. Also, man berätet auch innerhalb der schulischen
101 Heilpädagogik oder eben auch Logopädie oder die anderen Fachbereiche. Und je nachdem
102 geht es dann-, da sind wir uns noch so am Finden, wo geht es weiter? Geht es nachher eben
103 dann an die Beratung und Unterstützung sonderpädagogische oder Regelpädagogik. Da ist
104 immer so, welcher Fall gehört wohin und was ist noch ein bisschen, darum sage ich, in der

105 Findung vor so, was ist für welchen Bereich zuständig. Oder wer. Aber grundsätzlich, die
106 ersten Erfahrungen sind wirklich sehr gut, dass das von Lehrpersonen geschätzt wird, dieses
107 niederschwellige Angebot, das man das nutzen kann. #00:12:20#

108 **I:** Die anderen Teilnehmenden dürfen gerne einfach sich einbringen, Rückmeldungen oder
109 Ergänzungen bringen. Ich halte mich so weit wie möglich zurück. Danke. #00:12:39#

110 **B1:** Dann versuche ich mich ein bisschen einzubringen, wie es im Kanton [Kanton1] aussieht.
111 Die zwei Teilungen, die du gezeigt hast, das ist uns allen bekannt im Kanton [Kanton1]. Kanton
112 [Kanton1] hat sozusagen wie drei verschiedene Gruppierungen, noch extern gemacht,
113 Beratungsdienste, spezifisch nur für Kinder und Jugendliche. Dann spezifisch nur für die
114 Klassen und spezifisch für Lehrpersonen und Schulleitungen. Da ich selber im
115 [Institutionsname7] arbeite, das ist [Institutionsname7] abgekürzt, werde ich jetzt vermehrt nur
116 auf das eingehen. Die Angebote, die für Lehrpersonen und Schulleitungen vom Kanton
117 gemacht werden, unterteilen sich nochmals in sieben verschiedene kleine Gruppierungen.
118 Unter anderem zum Beispiel Case Management für Lehrpersonen, Lehrpersonenberatungen
119 direkt oder Ansprechstellen für schulische Fragen oder Gefährdung vom Kindeswohl und so
120 weiter. Dann gibt es die ganz spezifische, das ist die behinderungsspezifische Beratung und
121 Begleitung. Da muss ich auch schnell runterscrollen, Moment. Genau. Da gibt es zum Beispiel
122 für behinderungsspezifische, für kognitiv Beeinträchtigte. Dann gibt es für gesundheitlich und
123 Körperbeeinträchtigte und sensorische Beeinträchtigung wie hören oder das Sehen. Oder
124 auch die Institutionen für tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Somit werden im Kanton
125 [Kanton1] niederschwelligen, wie [Personenname7] vorher auch erwähnt hat, eigentlich fünf
126 bis sechs verschiedene Beeinträchtigungen beraten. Diese sind für die Schulen und für die
127 Lehrpersonen, also, für die Eltern auch kostenlos, da der Kanton einen Leistungsvertrag mit
128 all diesen Institutionen hat. Das ist-, das geht so, dass wir einen Anruf erhalten oder eine E-
129 Mail bekommen, das kann sein, dass die Lehrpersonen direkt sich an uns wendet oder der
130 Schulleiter sich oder die Schulleiterin sich bei uns melden. Es kann aber sein, dass die
131 Schulpsychologin sich bei uns meldet oder sogar die Ärzte. Sie melden sich, sie müssen uns
132 dann aber auch eine medizinische Diagnose mitteilen, beziehungsweise auch die Berichte. Es
133 muss wirklich jetzt in meinem Fall Körperbeeinträchtigung und gesundheitlich beeinträchtigte
134 Menschen, die müssen eine medizinische ICF und ICD anerkannte Diagnose haben. Wir
135 gehen dann auch in die Klassen oder zu ihnen nach Hause, zum Kind, zum Schüler oder
136 Schülerinnen. Und schauen gemeinsam, was behindert das Kind zurzeit in der Partizipation.
137 Was benötigt dieses Kind, damit das mit seinem Handicap trotzdem in der Regelschule mit
138 teilhaben kann. Es kann unter Umständen sein, dass wir die Eltern beraten oder die
139 Lehrpersonen beraten oder das Kind persönlich direkt nur beratend beistehen. Oder sogar
140 wöchentlich selbst behinderungsspezifische heilpädagogische Unterstützung anbieten. Wir

141 gehen dann einmal in der Woche entweder in die Schule oder zu ihnen nach Hause und
142 arbeiten behinderungsspezifisch. Es kann aber auch sein, wenn es schwerwiegende
143 körperliche Beeinträchtigungen hat, das Kind pflegerische Bedürfnisse hat, Transfer vom
144 Rollstuhl in verschiedene Sitzgelegenheiten nicht selbstständig machen kann, dass wir vom
145 Zentrum, also, vom [Institutionsname7] sogar Assistent-, pädagogische Assistent*Innen
146 einstellen und sie beraten, auch ausbilden im Unterricht, die Stunde, die das Kind benötigt, zur
147 Verfügung stellen, damit das Kind wirklich vor Ort integrativ geschult werden kann. In unserem
148 Fall, also, im [Institutionsname7] sind unsere Kinder auch alles kognitiv im Normbereich und
149 lernfähig. Also, unsere haben jetzt wirklich nur körperliche Beeinträchtigungen oder, wie
150 gesagt, gesundheitliche Beeinträchtigungen. Aber wie ich vorher auch schon erwähnt habe,
151 wir haben auch Beratungsdienste für kognitiv Beeinträchtigte oder andere
152 Sinnesbehinderungen, wie auch Autismus. Und wir sind alle extern, das heißt, wir sind nicht
153 an der Schule direkt, sondern wir reisen dahin. Das hat Vor- und Nachteile. #00:18:43#

154 **I:** Danke für die Ausführung, [Personenname2]. Jetzt nimmt es mich natürlich auch Wunder,
155 wie es Regelschulen handeln. Kennen Sie das Angebot der Beratung und Unterstützung in
156 [Kanton2]? [Personenname3], Sie in einer kleineren Schule, sage ich mal, die Kantone sind
157 groß, [Kanton2], Sie als Schulleiterin, wie gehen Sie da vor? #00:19:15#

158 **B2:** Ich habe jetzt gerade bemerkt, dass ich ein bisschen neidisch bin auf den Kanton
159 [Kanton1], auf dieses super gute Angebot, weil wir das hier eigentlich nicht so kennen. Ich
160 finde schon, dass wir als Regelschule in diesen Belangen eigentlich noch zum großen Teil
161 alleine gelassen werden. Also, einerseits wünscht sich der Kanton natürlich, dass wir die
162 Kinder integrativ beschulen. Und wir haben auch die Anforderung, dass jedes Kind, das
163 integrativ geschult wird, auch eine zusätzliche Unterstützung hat. Der Kanton hat einen Pool
164 mit Personen, die von den Sonderschulen angestellt sind und jedes dieser Kinder braucht eine
165 dieser Personen. Das heißt aber, diese Personen, die kommen pro Semester für eine Lektion
166 oder eine Stunde in die Schule und beobachten das Kind und beantworten Fragen von den
167 Lehrpersonen, falls, ja, für den Sonderbedarf und mehr Beratung und Unterstützung haben wir
168 eigentlich nicht. Also, alles andere, was bei uns läuft, das organisiere ich. Auch
169 Weiterbildungen für die Lehrpersonen, gerade jetzt im Autismusspektrumbereich. Das geht
170 dann über die schulinternen Weiterbildungen, wenn Lehrpersonen nicht mehr weiterwissen,
171 dann bin ich oder die SHP eigentlich Vermittlungsperson für zusätzliche Beratung und
172 Unterstützung. Und ich glaube auch, das ist mit ein Grund, weshalb viele Schulen in unserem
173 Umfeld halt einfach noch sehr zurückhaltend sind mit Aufnahme von integrativen
174 Sonderschülern und Sonderschülerinnen. Weil das ist wirklich eine zusätzliche Aufgabe für
175 Eltern, für Lehrpersonen, aber auch für uns Schulleitungen. (...) #00:21:21#

176 I: Vielleicht [Personenname4], Sie sind auch aus dem Kanton [Kanton2]. Sie sind dann jetzt
177 an eine Stiftung, an einer Sonderschule tätig. Wie handhaben Sie das selber intern oder
178 extern? Senden Sie auch Ihre schulischen Heilpädagogen in die Schulen oder wie seid ihr
179 organisiert? #00:21:50#

180 **B3:** Ja, das gehört auch zu unseren Aufgaben. Also, es ist so, dass-, also, wir fangen mal an,
181 Schulzeit beginnt bei uns mit vier Jahren, oder. Es gab ja auch die Frage, was passiert vorher?
182 Da ist unsere Schule nicht zuständig. Das heißt, wir haben eine klare Trennung,
183 Früherziehung, heilpädagogische Früherziehung bis vier. Und mit dem Eintritt in die Schule
184 übernehmen wir. Also, das ist bei uns Kinder, die einen Sonderschulstatus haben. Ich selber
185 begleite auch diverse Schulen in die-, mit InS-Kindern. Und was ich vorfinde, ist eigentlich, in
186 der Tat, es sind wenig Termine, das stimmt. Aber die Schulen selber, die wir betreuen, haben
187 Heilpädagogen angestellt. Und meine Aufgabe ist eigentlich eher, das Team zu begleiten.
188 Also, dass-, also, bei uns geht es immer um sehr spezielle Dinge. Also, zum Beispiel eben
189 ASS oder so was. Die Teams dann eben noch zu unterstützen und eventuell noch ein paar
190 Kompetenzen aufzubauen, die die Heilpädagogen bis dahin noch nicht gehabt haben, das ist
191 durchaus auch Teil der Aufgabe. Es gibt aber auch sehr viel Sitzungen zum Beispiel, wo es
192 darum geht, den Status zu verlängern, die Integrationsmaßnahmen zu verlängern. Und es geht
193 ganz oft um Kostenübernahme von Assistenzpersonen. Also, es ist sehr viel
194 organisatorisches, systemisches Arbeiten. Ich rede nicht so viel über spezielles
195 Pädagogisches, sondern das ist eigentlich sehr viel Organisatorisches im Hintergrund, was ins
196 Laufen gebracht werden muss. Also, das Problem, wo ich mehr erlebe, ist, dass ein Kind erst
197 einmal einen InS-Status erhalten muss, dass ich überhaupt wirksam werden kann. So. Und
198 was ich dann erlebe, ist, dass Schulen durchaus ihre Kinder haben mit Förderbedarf und es
199 einen großen Beratungsbedarf gibt und der nicht abgedeckt ist und, ja, also, da ist die
200 Zuständigkeit dabei im Amt für Schulpsychologie. Und da habe ich auch den Eindruck, dass
201 es da eine Lücke gibt. Es gibt-, also, entweder man ist kognitiv beeinträchtigt, dann geht es
202 relativ einfach mit der Beratung und der Sonderbeschulung. Aber nicht automatisch, also, das
203 läuft nicht automatisch glatt in der Regelschule mit der InS, aber es gibt das Angebot. Und
204 dann gibt es Kinder, die haben heilpädagogischen Bedarf, ganz eindeutigen, aber keine
205 eindeutige Diagnose oder keinen IQ-Wert, der tief genug ist, sage ich mal. Da gibt es eine
206 Beratungslücke. Und die Schulen, die ich so betreue, die haben eigentlich alle solche Schüler,
207 die nicht von Beratung abgedeckt sind. Ja, das wäre so der Stand, den ich so beobachtet
208 habe. (...) #00:25:07#

209 **B4:** Also, bei uns ist es so, dass, im Kanton [Kanton4], wir arbeiten ja separativ. Und ich
210 glaube, die [Schulname1] und auch die [Schulname2], die für die körperlich behinderten Kinder
211 zuständig sind, die haben alle so ein B+U- Pensum. Und ich mache das jetzt schon seit vier

212 Jahren, bin ich dort Beraterin für Regelschulen. Und ich mache eher die Erfahrung, dass es
213 gar nicht so bekannt ist bei den Regelschulen. Deshalb ist es eher-, es kommt erst jetzt ins
214 Rollen. Aber die Erfahrung ist, dass es hauptsächlich darum geht, den Heilpädagogen, wie
215 auch den Lehrpersonen neue Methoden aufzuzeigen, ihnen zur Seite stehen, sie ermutigen.
216 Ja. Ich wünsche mir fest, dass es mehr gefragt wird, weil es sind wirklich 20 Prozent, die ich
217 manchmal nicht ausschöpfen kann. Aber der Schulleiter ist jetzt dran, um die anderen
218 Schulleiter darüber zu informieren. Und wir sehen jetzt, wie es weitergeht, ja. (...) #00:26:21#

219 **I:** Mich nimmt es noch Wunder, [Personenname5], wie wird das Angebot finanziert bei euch
220 im Kanton? Also, tragen die Schulen die Kosten, wenn sie eure und Unterstützung
221 beanspruchen oder stellt das Geld der Kanton den Schulen zur Verfügung? Wissen Sie
222 darüber (?nichts). #00:26:50#

223 **B4:** Ich glaube, die Gemeinden oder, also, die Schulen. Und es sind 40 Lektionen pro Kind.
224 Und bei uns können alle Kinder wie-, wir können für alle Kinder da sein. Also, wir brauchen
225 keine Diagnosen oder so. Einfach nach 40 Lektionen muss dann der SPD wieder eingeschaltet
226 werden, um eventuell eine Verlängerung zu beantragen, ja. (...) #00:27:15#

227 **I:** Einfach freiwillig melden. [Personenname6] sonst übergebe ich Ihnen das Wort, wie es bei
228 Ihnen in [Ortsname5] organisiert ist? #00:27:38#

229 **B5:** Ja, genau. Also, die integrativen Sonderschulangebote, eben, ich komme von der
230 Sonderschule, oder. Also, die [Institutionsname5], was unsere [Institutionsname5] ist
231 eingebettet in der Dienststelle für Volksschulbildung im Kanton [Kanton5] für den eben in der
232 Abteilung für Sonderschulung. Und finanziert wird das zum einen Hälfte vom Kanton und zur
233 anderen Hälfte durch die Gemeinden. Das wird dann prozentual einwohnermäßig gibt es da
234 einen Pool. Und aus dem bedient man sich. Also, in dem Sinne ist das, ja, ist das Angebot
235 eigentlich auch unkompliziert und einfach einzuholen oder einzulösen. Eben, wie ich schon
236 gesagt habe, so dieses Angebot, dieses Sonderschulangebot ist in den letzten Jahren nach
237 und nach kantonalisiert worden. Ich kann vielleicht gerade mal ein Beispiel von unserem
238 [Institutionsname4] nehmen. Also, bis vor-, also, bis 2017 war das [Institutionsname6] in
239 [Ortsname7], das ist auch Zentralschweiz, kennen vielleicht oder haben vielleicht die eine oder
240 andere schon gehört im Zusammenhang mit Thema Sehbehinderung und Blindheit. Die waren
241 dort zuständig für die ganze Zentralschweiz. Pendand vielleicht "Obvita" in der Ostschweiz,
242 die ja auch für das Beratungs- und Unterstützungsangebot für sehbehinderte Kinder und
243 Jugendliche zuständig sind. Im Kanton [Kanton7] ist es [Ortsname8] und eben vor vier Jahren,
244 das war ein politischer Entscheid, dass selbst machen zu wollen, vom Kanton [Kanton5], oder.
245 Und eben auch mit allen Vor- und Nachteilen, wenn diese Kantonalisierungen jetzt da so ein

246 bisschen Einzug halten. Ich war vorher in [Ortsname7] und bin jetzt beim Kanton [Kanton5].
247 Von dem her ist diese Verbindung nach wie vor gegeben. Ich stelle einfach fest jetzt durch die
248 Kantonalisierung wächst die Nachfrage von Jahr zu Jahr. Und zwar wirklich ohne, dass ich
249 eigentlich proaktiv auf die Schulen zu gehe. Am liebsten würde ich eigentlich, dass jedes
250 Schulhaus, jede Schulleitung zumindest schon mal vom [Institutionsname4] gehört hat und
251 irgendwo das einordnen kann: Ja, was heißt das, oder? Weil irgendwo sitzen in jeder Klasse
252 Kinder, die visuelle Themen haben. Zum einen mehr oder weniger. Einfach durch die
253 Tatsache, dass es kantonalisiert ist, es wird vermehrt in Schulhäusern Kanton [Kanton5]
254 anzutreffen sind, es spricht sich rum, ja. Also, es wächst steigend, oder, die Nachfrage ist
255 wirklich steigend oder. Das gleiche ist beim Fachdienst Autismus, der eigentlich vor zwei
256 Jahren oder vor-, ja, doch, vor zwei Jahren frisch aufgebaut wurde. Also, das explodiert. Das
257 geht wirklich komplett durch die Decke. Also, die verdoppeln sich fast von Jahr zu Jahr. Ich
258 glaube, das Thema ASS ist ja überall einfach im Moment sehr, ja, sehr stark sich am, wie soll
259 ich sagen, ausbreiten. Oder einfach es werden mehr Diagnosen gestellt. Da kommen auch die
260 Abklärungsstellen an den Anschlag. Aber was vielleicht wirklich gegeben ist, im besten Fall
261 hat ein Kind in der Regelschule eine Körperbehinderung, eine Sehbehinderung diagnostiziert,
262 eine kognitive Beeinträchtigung, also, vom IQ her halt dieser Wert, der erreicht werden muss,
263 eben eine Hörbehinderung. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, integrative
264 Sonderschulmaßnahmen oder auch Beratung und Unterstützung zu bekommen. Und sei das
265 in einem relativ niederschweligen Rahmen, also, wie-, ich begleite ganz viele Kinder
266 niederschwellig mit einer Beratungsmaßnahme, die jetzt nicht in diesem Sinne eine klassische
267 Sehbehinderung haben, aber trotzdem hat ein spezielles Bedürfnis rund um das Thema sehen
268 und berate da einfach die Lehrpersonen oder eigentlich alle, auch die Eltern, die mit diesem
269 Kind zu tun haben. Sollte es eben mehr Unterstützung brauchen, wir haben oft auch Kinder,
270 die halt nicht nur jetzt isoliert eine Sehbehinderung haben, sondern oft sind es ja so
271 verschiedene Aspekte, die da reinkommen. Dann gibt es bei uns beim Kanton einen
272 Fachdienst für Sonderschulabklärungen. Der ist zuständig zum Beispiel für die Bereiche der
273 Sinnesbehinderung. Also, Audio, also, Hörbehinderung, Sehbehinderung, Körperbehinderung.
274 Diese werden dann durch diese-, also, die Kinder durch diese Fachstelle überprüft, abgeklärt.
275 Und dann wird eine Empfehlung gemacht an den Kanton und der Kanton verfügt dann eine
276 integrative Sonderschulmaßnahme, die dann-, mit den Fachpersonen in Zusammenarbeit mit
277 den Schulleitungen wird dann dieses Päcklein geschnürt. Also, das ist dann ein Betrag, der
278 zur Verfügung steht, 50.000 Franken, sage ich jetzt mal. Und dann muss man überlegen, was
279 soll dieses Päcklein beinhalten, integrative-, also, IS-Lektionen, sagen wir. Das ist dann eben
280 die Fachperson, zum Beispiel vom [Institutionsname4]. Aber es kann auch sein, dass in
281 diesem Päckchen IF-Lektionen drinstecken oder auch Klassenassistenten-Lektionen. Ich kann
282 vielleicht ein Beispiel machen, ich begleite einen Zweitklässler aktuell seit dem Kindergarten.

283 Der hat eine diagnostizierte Sehbehinderung. Also, ganz klar. Ist aber eigentlich, also, die
284 Sehbehinderung ist von der ganzen Problemstellung das kleinste Problem. Also, er hat
285 massive Sprachschwierigkeiten, hat zum Beispiel jetzt aktuell auch eigentlich in allen Fächern
286 individuelle Lernziele. Und da haben jetzt so ein Päcklein, wo ich zwei Lektionen in der Woche
287 regelmäßig in dieser Klasse unterstütze. Bei mir liegt auch die Fallführung. Zusätzlich hat aber
288 die IF-Lehrpersonen der Klasse noch sechs Lektionen zusätzlich. Und dafür keine
289 Klassenassistenten, weil es eben halt wirklich um auch kognitive Themen geht. Und da haben
290 wir zum Beispiel gemerkt, es ist einfacher, wenn die IF-Lehrperson gerade zum Beispiel die
291 individuellen Lernziele unter sich hat, auch da die Förderplanung entsprechend machen kann,
292 weil ich bin halt wirklich so ein bisschen der Koffer-Heilpädagoge, der von Schule zu Schule
293 wandert, kommt und geht. Und das ist dann zum Teil halt schwieriger Absprachen zu treffen.
294 Das ist einfach so ein Beispiel. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwo vier Lektionen
295 involviert bin, weil halt das Thema Sehbehinderung doch größer ist, weniger IF-Lektionen
296 dafür, aber zum Beispiel fünf bis sechs Stunden Klassenassistenten - weil das ein Kind ist, das
297 einfach zusätzlich Unterstützung braucht für alltägliche Sachen. Also, so werden diese
298 Päcklein individuell geschnürt. Das ist jetzt konkret [Institutionsname4]. Fachdienst Autismus
299 sieht das ähnlich aus. Dort ist eigentlich so dieses Beratungs- und Unterstützungsangebot bis
300 zu 50 Stunden. Beratung pro Schuljahr, für Eltern, für Schule. Sollte es noch mehr
301 Unterstützung brauchen, geht auch das über eine, also, über ein spezielles Zuweisungs- und
302 Abklärungsverfahren vom Kanton. Da ist einfach das Problem, es muss natürlich eine
303 Autismusdiagnose vorliegen. Und da sind die Wartezeiten bei den Abklärungsstellen im
304 Moment bis zu eineinhalb Jahren. Also, das ist von dem her schwierig. Also, ich glaube,
305 insgesamt sind wir gut aufgestellt im Kanton [Kanton5]. Eben, wie weit jetzt die einzelnen
306 Schulen über einen Dienst wie uns Bescheid wissen, das stelle ich ganz klar infrage. Also,
307 darum gibt das ganz viele Schulen, die noch nie vom [Institutionsname4] gehört haben. Auf
308 der einen Seite bin ich im Moment froh, weil ressourcentechnisch, wir eigentlich immer ein
309 bisschen am Anschlag laufen. Und auf der anderen Seite sehe ich einfach in meinem Alltag,
310 dass es ganz viele Kinder gibt, eben die auch mit visuellen Wahrnehmungs- und
311 Verarbeitungsthematiken halt zu tun haben. Und das ist eben dieser Bereich auch,
312 Wahrnehmung und Verarbeitung oder visuelle Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen,
313 das ist auch so ein-, so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Ja, und trotzdem versuche ich halt,
314 in einem ganz, ganz geringen Maße, ein bisschen halt zu informieren. Wir setzen da wirklich
315 auch schon bei der Ausbildung an. Also, ich bin jedes Jahr bei abschließenden
316 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von der pädagogischen Hochschule, wo ich unseren
317 Dienst vorstelle, einfach so ein bisschen sensibilisieren für die Thematik. So eigentlich mit dem
318 Ziel, dass jede Lehrperson oder jede Heilpädagogin, jeder Heilpädagoge, der dann ins
319 Berufsfeld geht, zumindest schon mal gehört hat, dass es einen Dienst gibt wie unseren. Oder

320 einfach auch die Thematik rund um visuelle Problemstellungen kennt. Bei den anderen
321 Behinderungsformen ist es ähnlich. Also, eigentlich der Bereich Körper ist im Moment noch
322 wirklich der Einzige, der nicht jetzt in dem Sinne kantonalisiert ist. Also, bei uns gibt es auch
323 eine Institution für körperbehinderte Kinder und Jugendliche. Und die bieten eigentlich dann
324 dieses Beratungs- und Unterstützungsangebot an. Also, ähnlich wie bei, ich sehe nur den
325 Vornamen, [Personenname5], wenn es okay ist. Ich glaube, das ist ähnlich wie da. Aber auch
326 diese Maßnahmen sollte es über einfach Beratung niederschwellig gehen, werden dann auch
327 über diesen Fachdienst für Sonderschulabklärungen-, können dann erweitert werden für eine
328 integrative Sonderschulung. Das ist-, das bewegt sich dann im Rahmen ähnlich wie bei
329 Kognitionen. Also, bis maximal sechs Lektionen in der Woche. Jetzt habe ich sicher etwas
330 vergessen oder so. Nein, es ist wirklich so, es ist so ein umfassendes Angebot. Irgendwo auch
331 mittlerweile so gebündelt, eben durch diesen Fachdienst für Früherziehung und integrative
332 Sonderschulung. Das war früher eigentlich nur der Fachdienst für Früherziehung. Also wir
333 beim [Institutionsname4] haben jetzt auch einfach einen Bereich Früherziehung, spezialisiert
334 für Sehbehinderung. Das gleiche gibt es beim [Institutionsname6] und dann gibt es eben
335 diesen allgemeinen Früherziehungsdienst, der dann halt für alle anderen Themen im dem
336 Sinne verantwortlich ist. Und der Vorteil, finde ich jetzt, dass wir alle so unter dem gleichen
337 Dach sind, die Wege sind natürlich viel näher, die Zusammenarbeit ist natürlich so super
338 gegeben. Gerade jetzt auch so der Übergang vom Früherziehung Bereich in den Schulbereich.
339 Also, das funktioniert in meinen Augen sehr gut. Ja. #00:39:15#

340 I: Herzlichen Dank, [Personenname6] für die Ausführungen. Ich sehe, im Kanton [Kanton5]
341 wird sehr viel gemacht und da seid ihr gut unterwegs. Jetzt, vielfach habe ich gehört, es
342 braucht eine Diagnose. Es braucht eine Diagnose, damit überhaupt das B+U zum Zuge
343 kommt. Manchmal ist es niederschwellig oder man bietet es innerhalb von der Schule an oder
344 man holt sich extern dieses B+U ein. Aber was passiert jetzt mit diesen Kindern, die keine
345 Diagnose haben, aber die trotzdem ein Anrecht eigentlich auf B+U hätten, eben
346 niederschwellig, sage ich, wie eine PMT-Therapie oder Logopädie? Da muss ich nicht eine-,
347 ich weiß nicht, große Diagnosen, das kann ganz niederschwelligen dann auch passieren. Wie
348 passiert das bei Ihnen, vielleicht [Personenname3], in der Schule? (...) #00:40:19#

349 B2: Also, bei uns passiert das so, dass wir ja in der Schule eine Logopädin angestellt haben
350 und eine schulische Heilpädagogin. Und beide haben aber natürlich ein relativ kleines
351 Pensum. Diese arbeiten aber eng zusammen mit den Klassenlehrpersonen im Schulhaus und
352 machen auch sogenannte, also, einfach gewisse Standardtests, wo sie dann wirklich Kinder
353 mit einem Bedarf, sage ich jetzt mal, herausfiltern. Und sie stellen dann jeweils einen Antrag
354 an die Schulleitung und wir besprechen das zusammen. Und dann bekommen sie, jetzt gerade
355 im logopädischen Bereich bekommen die Kinder dann zum Beispiel zehn Lektionen einmal,

356 wo sie die Logopädie besuchen dürfen. Dann meistens gibt es eine Pause. Und dann sieht
357 man, wo steht das Kind, braucht es eventuell nach ein paar-, nach einem halben Jahr
358 nochmals zehn Lektionen. Im Kanton [Kanton2] ist es so, dass die Kinder im Logopädie-
359 Bereich 40 Lektionen zur Verfügung bekommen. Und wenn sie-, wenn man den Eindruck hat,
360 sie benötigen mehr als diese 40 Lektionen, dann müssen sie über den kantonslogopädischen
361 Dienst abgeklärt werden, um diese Lektionen dann noch zu erhalten. Und im
362 schulpädagogischen Bereich läuft das eigentlich ähnlich. Also, alles, was niederschwellig läuft,
363 das geht über Empfehlung Klassenlehrpersonen, SHP. Wir besprechen das zusammen und
364 dann geht das relativ problemlos. Aber natürlich haben wir immer ein relativ kleines Pensum
365 für diese Kinder zur Verfügung. (.....) #00:42:14#

366 **B5:** Also, vielleicht so aus meiner Erfahrung in den Schulzimmern oder auf die Frage
367 zurückzukommen, was bekommen die Kinder, die keine Diagnose haben, oder? Eben, ich
368 habe ja ganz am Anfang erwähnt, im besten Falle hat es eine Körperbehinderung, hat es
369 irgendwo diese kognitive-, diesen Schwellenwert oder eben Hör- oder Sehbehinderung. Ich
370 finde es tatsächlich oder sehe eigentlich immer wieder, habe in vielen Klassen Kinder, die
371 eben nichts haben. Auf der einen Seite zum guten Glück und auf der anderen Seite, wirklich
372 verhindert das zusätzliche Unterstützung, die das Kind eigentlich, ja, brauchen könnte, oder?
373 Also, das, ja, ich glaube, das ist schon so ein Problem, oder. Das irgendwelche
374 Lernschwierigkeiten da sind, die eigentlich durch das Regelschulangebot der SHPs einfach
375 schlichtweg nicht abgedeckt werden kann, einfach ressourcentechnisch, oder. Das sind ja,
376 also, dort kenne ich mich jetzt nicht im Detail aus, wie viel Ressourcen gesprochen sind
377 innerhalb einer Schule oder eines Schulhauses. Aber ich höre einfach überall von allen
378 Heilpädagoginnen, dass es nirgends hinreicht, oder. Da hast ist das Schöne bei uns, oder. Ich
379 begleite Kinder und habe wirklich-, kann mich auf die konzentrieren, oder. Und die allgemeinen
380 schulischen Heilpädagoginnen, Heilpädagogen eben sind zuständig für ganze Klassen mit
381 allem Drum und Dran. Also, das kennen wir alle. Und da stelle ich wirklich fest, dass da eben
382 immer wieder Kinder, die eben nichts haben, keine Diagnose, haben, zum Teil wirklich
383 schlichtweg, ja, eigentlich nicht das bekommen, was sie eigentlich brauchen würden. Ich
384 glaube, das ist, also, bei uns ganz sicher also eine Realität, die ich tagtäglich beobachte.
385 #00:44:27#

386 **B6:** Ja, ich glaube-. #00:44:30#

387 **B2:** Ich glaube, Entschuldigung schnell, ganz kurz nur. Ich-, das ist auch ein Problem, dass
388 wir bei uns sehen. Dass eben diese Kinder, die auch keine InS bekommen, eigentlich, also,
389 die integrative Sonderschulung, dass die eigentlich dazwischen irgendwo fallen. Weil uns
390 wurden auch die sogenannten Kleinklassen ja abgeschafft, die gibt es nicht mehr. Und das

391 sind genau dann die Kinder, die eigentlich viel zu wenig Betreuung bekommen. Und da weiß
392 man zum Teil wirklich nicht, was man mit diesen Kindern machen soll. Also, mir tun die Kinder
393 und auch die Familien, die tun mir wirklich leid, weil die haben zu wenig Unterstützung in der
394 Schule und, ja, die werden einfach irgendwo ein Stück weit mitgeschleppt, sage ich jetzt mal
395 und das finde ich wirklich sehr schade. Entschuldigung. #00:45:23#

396 **B6:** Kein Problem. Also, ich wollte genau das Gleiche eigentlich machen, [Personenname6] in
397 seiner Aussage unterstützen. Wir erleben das eben sehr oft und da schließlich noch mal an
398 die Frage an. Also, das B+U-Angebot, eben, zuerst geht ja die Lehrperson eben an das B+U-
399 Unterstützungsteam Regelpädagogik. Und dann ist es leider dann viel meine Aufgabe, da sind
400 wir eben, sagen wir in der Startphase. Dann kommt dieses Team und sagt: Es wäre gut, eine
401 Eins-zu-Eins-Betreuung von einer Klassenassistenz, es wäre gut das und das.“ Und dann
402 kommen Lehrpersonen zu mir: „Das hat die B+U empfohlen.“ Und ich muss dann wieder
403 sagen: „Ja gut, da sind gewisse finanzielle Ressourcen nötig. Wir haben eben keine Diagnose,
404 es ist wirklich das.“ Und jetzt müssen wir schauen, wie gehen wir weiter, machen eine
405 Abklärung. Und dann ist es eben dann nicht mehr niederschwellig, sondern es geht dann
406 schon, dann brauchen wir eben diese Diagnose. Und das ist absolut richtig. Also, wenn man
407 eine Diagnose irgendwann hat, kriegt man-, bei uns ist es ja wirklich so, im [Kanton3] wir haben
408 eigentlich hoch geschrieben Integration, Sonderschulen eigentlich nur in absoluten, absoluten
409 Sonderfällen. [Kanton4] nimmt uns schon fast gar nicht mehr, weil sie die Plätze eigentlich
410 selbst brauchen. Also, darum wird alles gemacht für Integration. Und ich sage mal, wenn es
411 dann optimal läuft, eben, bei gerade bei Autismusstörungen, da habe ich also ein Idealfall, der
412 kommt mit HFE in den Kindergarten und man weiß Bescheid, man gleist eben, bei uns sagt
413 man die verstärkten Maßnahmen auf, auf das erste Kindergartenjahr. Und das kann dann-, bei
414 diesem Kind hat es dann acht zusätzliche Heilpädagogikstunden plus eine Ein-zu-Eins-
415 Klassenassistenz, wo das Kind Eins-zu-Eins betreut. Und das ist dann getragen die Hälfte vom
416 Kanton, die Hälfte von unserer Schulgemeinde. Und dann ist es aufgegleist. Aber eben, wir
417 sprechen dann auch eben oft auch eben genau über diese Fälle, die solche Diagnosen nicht
418 haben oder die durch alle Maschen hindurch fallen. Und dann hat man grundsätzlich, also, ist
419 wirklich noch die Handhabung, man hat 20 Kinder in einer Klasse und dann mal ein Faktor
420 SHP-Pensum und das ist dann das Klassenpensum, wo man hat, pro Klasse. Und ich höre
421 viel, gerade jetzt eben in diesen Beispielen, in diesen Kindergarten, wo es jetzt eben sechs
422 zusätzliche Lektionen hat, plus das Grundpensum, das sind drei. Dann hat es-, nein, vier
423 sogar, dann haben wir zehn Lektionen. Und dann sagt die SHP selbst, aus diesem Pensum
424 profitiert eigentlich die ganze Klasse daraus. Es ist ja nicht nur so, dass diese sechs
425 Zusatzlektionen nur das eine Kind profitiert, sondern man macht da Kleingruppchen, integrativ,
426 ja. Und dann kann man profitieren. Aber das ist eben schwierig bei niederschwelligen
427 Problemen. (...) #00:48:18#

428 **B1:** Also, bei uns im Kanton [Kanton1] ist es sehr ähnlich. Alles, was niederschwellig ist, ist
429 halt leider wirklich mit den Ressourcen, die die Schulen zur Verfügung haben, intern sehr
430 gering. Wobei sich jetzt das bei uns ein bisschen verändert hat. Ich glaube, seit zwei Jahren
431 ist es so, dass der Kanton nicht mehr die üblichen Stunden, die genau berechnet wurden, der
432 Klasse zugesprochen hat, verteilt, sondern pauschal dem Schulleiter alle Stunden gibt und die
433 Schule kann selbst bestimmen, welche Klassen benötigen zurzeit von etwas mehr oder
434 weniger. Und jede Schuleinheit oder jede, ja, ihre Schuleinheit hat so sein eigenes
435 Projektchen. Ich kenne jetzt die Regelschulen, weil ich sie überall ein bisschen besuche, vom
436 [Institutionsname6] und habe gemerkt, dass im Moment jede Schule ein bisschen anders
437 organisiert ist. Ich habe eine Schule kennengelernt, die wechseln alle drei Monate den
438 schulischen Heilpädagogen, der zum Beispiel in einer Klasse 9 bis 18 Stunden sich eingibt
439 und wirklich ein Projekt mit denen erarbeitet. Und nach drei Monaten schließt er das bei dieser
440 Klasse ab und wechselt in eine andere Klasse. Somit erhoffen sie sich, dass die Lehrerin und
441 die Klassen, die Kinder, jeweils ein bestimmtes Handwerkszeug erhalten haben und das für
442 die nächste Zeit selbstständig weiterführen können. So kann er sich fokussieren für die
443 nächste Klasse. Dann gibt es andere Projekte, die wirklich sagen: In diesem halben Jahr
444 braucht die Klasse A gar nichts, dafür benötigt die Klasse B mehr. Und dann gibt es auch
445 solche Projekte, die sagen: Wir werden die Zahl von Heilpädagogen auf Assistenz verteilen.
446 Somit haben alle Klassen dafür viel mehr Stunden Klassenassistenz, dafür viel weniger
447 heilpädagogische Unterstützung. Die kommen nur punktuell in die Klassen. Also, somit hat
448 jetzt eigentlich jede Schule selbst zu entscheiden, was für sie die beste Form ist. Zurzeit. Aber
449 es ist trotzdem noch so, dass die Ressourcen in meinen Augen immer noch gering sind für die
450 Unterstützung. Was aber der Kanton [Kanton1] hat, man darf bei speziellen Fällen, wenn die
451 Ressourcen ausgeschöpft sind, im Kanton einen Antrag stellen, um mehr Stunden zu erhalten.
452 Die werden aber, glaube ich, wie ich jetzt das gehört habe von vielen Schulleitungen in
453 seltensten Fällen sofort bewilligt. (...) #00:51:49#

454 **I:** [Personenname2], du hast auch etwas jetzt angesprochen, was die, sage ich mal, die
455 Ressourcen betrifft, die knappen Ressourcen auch von den schulischen Heilpädagogen, das
456 man dann überweicht und sagt dann nehme ich Klassenassistenten. Dann frage ich mich
457 immer, wie wird die Qualität dort gesichert, wie wird die Qualität geprüft, wer übernimmt das
458 und wie wird das dann auch evaluiert? Also, ich meine, das sind dann wie eine
459 Klassenassistentin ist im Vergleich einem gelehrten ausgebildeten schulischen
460 Heilpädagogen, das ist ein großer Unterschied. Und dann fragt man sich auch, ja, wo bleibt
461 die Qualität? Und warum wendet sich dann diese Schulen wirklich nicht an Sonderschulen, die
462 das B+U eigentlich anbieten und dieses auch wirklich gewährleisten sollen? Da können sich
463 gerne auch andere noch einbringen zu dieser Frage. #00:52:57#

464 **B1:** Also, ich kann da nur vom Kanton [Kanton1] oder von meiner Sicht sprechen. Kanton
465 [Kanton1] hat eine Homepage, wo alle Beratungsinstitute und Stiftungen, alle Adressen, alle
466 Telefonnummern, alle Angaben vorhanden sind. Das heißt, eigentlich sind alle Lehrpersonen
467 sehr gut informiert. Sie kennen die Institutionen und gelangen auch in meinen Augen rege an
468 diese Institutionen. Das kann ich nur bestätigen. [Personenname6] hat, glaube ich, gesagt, mit
469 Wartezeit, das ist bei uns allen auch so. Wir haben wirklich viele Klienten. Und daher gehe ich
470 davon aus, dass die meisten das Wissen. Das heißt, wenn die Schüler und Schülerinnen eine
471 offizielle Diagnose haben, dann kommen sie auch zu uns und dann ist die Überprüfung, die
472 Qualität auch gesichert. Da bei uns wirklich auch gesetzlich vorgeschrieben ist, mindestens
473 zweimal im Jahr ein Standortgespräch zu führen, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen
474 Beteiligten, Zielsetzungen festzulegen, Indikatoren zu stellen und die dann auch wirklich an
475 diesen Gesprächen überprüfen. In unserer [Institutionsname6] ist es auch so, wenn wir
476 Assistentinnen anstellen dafür, führen wir sie in erster Linie sehr gut ein. Das ist mein Job. Ich
477 führe sie ein, ich gehe sie auch besuchen, ich mache auch Mitarbeitendegespräche. Und
478 schaue dann auch, dass die Qualität gesichert ist. Und wenn wir persönlich hingehen, da
479 denken wir auch, dass die Qualität in dem Sinn gesichert ist, weil wir in der interdisziplinären
480 Zusammenarbeit ja immer wieder feststellen können, ja, wo sind wir angelangt, woran wollen
481 wir noch hin, wer ist für was zuständig, haben wir es erfüllt oder nicht? In den Schulen selber,
482 genau diese Kinder, die eben keine Diagnose haben, sind für die Qualitätssicherung leider
483 nicht von der Heilpädagogin, schulische Heilpädagogin selber gedacht, sondern von
484 Schulleitungen. Und ich weiß, ich kann es jetzt nicht sagen, da kann vielleicht
485 [Personenname3] mehr dafür sagen. Ich habe den Eindruck, dass die Schulleitung die
486 Kapazität dafür gar nicht hat, alle so zu besuchen und so zu überprüfen, ob das wirklich gelingt,
487 weiß ich nicht. (.....) #00:55:55#

488 **B2:** Ja, also, bei uns ist es eigentlich nicht nur meine Aufgabe, die Qualität zu überprüfen.
489 Also, wir-, ich denke, das ist sicher auch ein Vorteil, dass wir-, dass ich jetzt in meinem Fall an
490 beiden Schulen ein relativ kleines Team habe und deshalb einfach auch eine sehr enge
491 Zusammenarbeit entstehen kann zwischen schulischer Heilpädagogin, Klassenlehrperson
492 und mir und Unterrichtsassistenz. Weil halt die Wege sehr kurz sind. Wir sind eigentlich
493 dauernd im Austausch. Und ich bekomme auch relativ schnell mit, wenn irgendwo etwas nicht
494 funktioniert oder gerade jetzt auch bei den Klassenassistenten. Und von daher arbeiten wir
495 wirklich alle eng zusammen und schauen einfach auch, dass die Qualität hier gesichert werden
496 kann. Es ist nicht nur, sage ich jetzt-, natürlich habe ich schlussendlich die Verantwortung,
497 aber ich glaube, das ist ein Vorteil mit einem kleinen Team so zusammenarbeiten zu können.
498 Aber ich denke schon auch, dass mit den Klassenassistenten ist nicht immer ganz einfach,
499 weil es ist auch schwierig, wirklich gut-, sage ich jetzt mal, gute Leute zu finden. Weil der ist
500 nicht unbedingt so wahnsinnig beliebt. Bei uns sind die Klassenassistenten vor allen für die

501 InS-Kinder zuständig. Und da die InS eigentlich immer wieder geändert wird und es kann sein,
502 dass die auf dem Sommer wieder nicht mehr gilt, heißt es auch natürlich, dass sie extrem
503 flexibel sein müssen. Es kann sein, dass sie von einem 20-Lektionen-Pensum im nächsten
504 Schuljahr halt nur noch fünf Lektionen haben. Und deshalb merke ich immer wieder, dass das,
505 wenn man anfragt: „Hättest du Interesse an einer InS-Begleitung“, dass das nicht unbedingt
506 das ist, was die meisten möchten. Weil die meisten möchten natürlich ein Pensum, das stabil
507 ist und das ist in diesem Fall ganz sicher nicht so. (...) #00:58:10#

508 **B3:** Für diese Qualität wäre eigentlich auch der InS-Berater zuständig. Und was ich vorfinde,
509 sind auch Heilpädagogen, die sind zwei Stunden vielleicht in der Woche da drin. Und
510 Assistenzpersonen sind die ganze Woche plus minus da. Manchmal auch nicht. Aber auf jeden
511 Fall viel mehr als die Heilpädagogen. Und, also, ich denke, die Anwesenheit der
512 Assistenzperson hat einen wesentlichen Beitrag zur Qualität. Kann aber auch bestätigen, dass
513 das sehr abhängig ist von der Person, die das gestaltet. Also, ich kann das nachvollziehen,
514 was da-, ja, da gibt es dann halt, da sieht man vieles. Und es ist daher auch-, finde ich ganz
515 oft Teams vor, die sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind und sehr unterschiedlich
516 zusammenarbeiten. Und wieder ist ganz viel Arbeit am Faktor Mensch fällig, um die Teams
517 kompetent und arbeits- und handlungsfähig zu machen, damit wir überhaupt einmal in die
518 Richtung Qualitätsentwicklung kommen können. Das ist so meine praktische Erfahrung. (...)
519 #00:58:32#

520 **B5:** Schön gesagt. Ich glaube, so der Faktor Mensch, jetzt gerade beim B+U ist extrem, also,
521 ist extrem entscheidend. Ich habe jetzt-, in diesem Schuljahr hat jemand Neues bei mir
522 angefangen, ausgebildete schulische Heilpädagogin. Letztes Jahr im August auch jemand,
523 aber ohne jetzt-, also, ohne die Erfahrung zum einen im sehbehinderten pädagogischen
524 Bereich, was einfach auch fachlich ein recht großes-, es einfach ein recht großer Bereich ist,
525 oder? Und dann-, oder ich muss so sagen, gestartet, mit einem ehemaligen Kollegen, der ganz
526 viel Erfahrung hat im B+U, oder. Und irgendwie, wir haben gestartet, ich auch mit meiner
527 Erfahrung. Irgendwie, man macht das so, wie man es immer schon gemacht hat und hat so
528 seine Strategien und so weiter, was gut gegangen ist. Aber jetzt auch nicht so reflektiert, oder.
529 Ich habe-, bin jetzt gezwungen, seit letztem Schuljahr halt wirklich auch diesen-, mich mit
530 diesen Fragen konkret auseinanderzusetzen, wie funktioniert B+U? Also, bis jetzt existiert kein
531 B+U-Ordner, den man zücken kann und dann ist da eine Anleitung drin, wie man eben jetzt
532 eine Lektion, zwei Lektionen pro Woche in unterschiedlichen Klassen, wie das gestaltet
533 werden sollte oder müsste, oder. Und ich-, eben, ich glaube, es gibt da einfach ganz, ganz
534 viele große Unterschiede mit den jeweiligen Schulteams, mit denen man zusammenarbeitet.
535 Also, zum einen mit dem Kind natürlich, was braucht das, was sind da die Bedürfnisse. Aber
536 natürlich auch die Akzeptanz von den Lehrpersonen gegenüber diesen Heilpädagogen und

537 Heilpädagoginnen, die da kommen und wieder gehen. Und das-, ich glaube, dass es dann
538 extrem abhängig auch von der Qualität, oder, von den Möglichkeiten. Also, ich habe hier
539 gelernt, zuerst muss man einfach mal so sein Gärtlein, Gärtchen, finden und irgendwo sich
540 da-, das vielleicht auch mal akzeptieren können, dass man nicht gerade von Anfang an
541 eigentlich das so geben oder leisten kann, was man sollte, um einfach die Beziehung mit dem
542 Klassensystem herzustellen. Um dann im besten Falle mal zu sagen: Okay, jetzt können wir
543 wirklich-, jetzt können wir loslegen, konkret werden, oder. Weil das ist-, ich glaube, wenn man
544 als B+U-Lehrpersonen das Gefühl hat, man kommt und sagt dann, wie es läuft, hat man unter
545 Umständen ein Problem, oder. Und das ist etwas, was ich jetzt persönlich extrem spannend
546 finde, einfach immer wo-, überall wieder so einen eigenen Platz zu suchen und im besten Fall
547 auch zu finden. Ist aber, finde ich, sehr herausfordernd. Und einfach bezüglich
548 Qualitätssicherung, also, wir kämpfen oder ich-, einfach grundsätzlich Leute zu finden. Also,
549 ich nehme an, das geht euch sehr wahrscheinlich ähnlich. Also, vom, ich weiß nicht, wie es
550 bei Regelschullehrpersonen ist, aber bei Heilpädagoginnen, Heilpädagogen ganz schwierig,
551 weil wir jetzt auch im Früherziehungsbereich, als heilpädagogische Früherzieherin, ich habe
552 eine Stelle ausgeschrieben seit-, ich habe jetzt gestern seit eben zwei Monaten überhaupt
553 wieder jemand, der sich nur dafür interessiert, Kindergärtnerin ohne jetzt Vorerfahrung. Aber
554 auch jetzt für den Schulbereich sieht es ein bisschen besser aus, aber und das ist natürlich für
555 Qualität einfach mal so die Basis, oder? Also, das-, ja, im besten Fall hat man ausgebildete
556 Leute und dann hat man diese Grundbasis. Wenn nicht, fängt es dann halt da schon an, wie,
557 ja, wie kann das Wissen, ja, wie kann das dann gesichert und auch transportiert werden in die
558 Schulen. Also, dort, wo wir halt unterstützen. Also, das finde ich schon ganz schwierig, immer
559 wieder. #01:03:35#

560 **I:** Also, ich habe auch viel jetzt aus Ihrer Diskussion herausgehört, es braucht eigentlich-, das
561 A und O ist eine Zusammenarbeit, oder. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, auch eine
562 Lehrperson, ein Klassenteam, das muss bereit sein mit einer schulischen Heilpädagogen
563 extern oder intern zu arbeiten, sich auf das auch einlassen und eine vertrauensvolle Beziehung
564 aufzubauen. Jetzt vielleicht [Personenname5], wie erleben Sie das? Ich meine, diese
565 interdisziplinäre Zusammenarbeit, das ist auch eine Bereitschaft. Jemand, der nicht bereit ist,
566 der holt sich dann diese Hilfe auch nicht ein und versucht, irgendwie alles selber
567 "zusammenzuküngeln", sage ich einmal. Und dann geht sozusagen auch die Qualität ein
568 bisschen flöten oder fällt so weg. #01:04:29#

569 **B4:** Ich finde es ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich ja erst gerufen werde, wenn
570 die Schulleitung und die Lehrpersonen nicht mehr weiterwissen. Aber wenn ich dann mal drin
571 bin, erlebe ich die Lehrpersonen, wie auch die SHP sehr wohlwollend. Sie wollen
572 zusammenarbeiten, da ist vieles möglich. Aber eben, was vorher alles passiert, dass

573 bekomme ich nicht wirklich mit. Ja. Aber ja, alle sind bereit und haben ihr Ziel vor Augen und
574 das schätze ich sehr von allen Lehrpersonen, wirklich. Aber eben, wie gesagt, ich wünsche
575 mir mehr-, dass es mehr gefragt wird. Aber vielleicht wissen sie es in der Stadt [Ortsname4]
576 einfach nicht so, ich weiß auch nicht. Da müssen wir ein wenig dahinter, ja. #01:05:20#

577 **I:** Da kommt auch gerade der Gedanke, wir werden gerufen erst, wenn es brennt. (B4: Ja,
578 genau.) Und dann ist es meistens schon zu spät, oder. Es ist fünf vor zwölf. #01:05:33#

579 **B4:** Es ist oftmals so, dass ich gerufen werde für Kinder, die sowieso dann an die HPS
580 kommen. Und dann ist es jeweils so: „Ja, was wollen wir denn, wenn jetzt der Entschluss
581 sowieso gefasst ist, dass das Kind dann zu uns kommt?“ Und da wünsche ich mir schon auch
582 mehr Prävention und nicht einfach dann, dass ich Bindeglied bin zwischen Regelschule und
583 HPS. Ja. Aber ich bin auch zusätzlich noch für die neuen Kinder, die bei uns in die Schule
584 kommen, zuständig. Und dort erlebe ich, dass die Früherzieherinnen sehr viel leisten und
585 machen und, wie auch ich in der Diskussion gehört habe, auch oft auf Schulbesuch sind. Und
586 diese Zusammenarbeit erlebe ich, wenn ich die Früherzieherinnen hauptsächlich und die
587 Eltern bei uns habe, wirklich sehr, sehr gut diese Zusammenarbeit, ja. (.....) #01:06:28#

588 **I:** Diese Zusammenarbeit, eben jetzt ist sehr wichtig, auch gehört, dass eigentlich, ich werde
589 gerufen, wenn es brennt. Dann fragt man sich, dann sollte man ja bereits präventiv arbeiten.
590 Wie kann man präventiv arbeiten, dass das gar nicht so weit kommt oder dass diese Kinder
591 oder die Lehrpersonen nicht erst zur Schulleitung kommen oder nicht erst an solch eine
592 Beratung kommen, wenn es wirklich fast schon zu spät ist und, wie es [Personenname5] sagt,
593 ja, vielleicht ist es den Schulen gar nicht bekannt. Wie macht man es dann auch bekannt, dass
594 die Regelschulen an euch gelangen oder an eine Sonderschule, an Beratungsstellen? Wie
595 gelangt ihr zu ihnen und wie gelangen sie zu euch im präventiven Sinne auch? #01:07:37#

596 **B4:** Also, ich jetzt, oder, ja? Alle, gut. #01:07:43#

597 **B5:** Also, ich glaube, zentral ist ja, dass eben wenn alle eben Lehrpersonen oder
598 Heilpädagoginnen, die dann in einer Klasse sind, einfach über das kantonale Angebot einfach
599 Bescheid wissen. Ich glaube, das ist da die Voraussetzung. Einfach wirklich wissen: Okay,
600 jetzt bei uns im Kanton [Kanton5], was gibt es denn? Also, was-, das ist eben, wie ich erklärt
601 habe, das ist ja schon recht umfangreich, oder. Und viele Dienste und das ist zum Teil wirklich,
602 ja, je mehr, umso unüberschaubarer. Aber einfach, dass man da Bescheid weiß. Und das fängt
603 natürlich-, in meinen Augen fängt das bei der Ausbildung an. Also, ich finde das-, und da bin
604 ich auch so aktiv ein bisschen am Scharren bei den Stellen, die eben Primarlehrpersonen oder
605 auch-, also, Oberstufenlehrpersonen natürlich auch. Aber dann ist es dann aufteilt wirklich

606 schon recht spät, oder. Aber einfach Kindergarten, Primarschule, Heilpädagoginnen,
607 Heilpädagogen, dass die einfach da eben auch wirklich sensibilisiert werden. Was ist, wenn
608 ich auf ein Kind treffe, dass diese und diese Schwierigkeiten hat, oder. Und das stelle ich schon
609 immer wieder fest, dass das zum Teil, dass man es einfach nicht weiß, dass man da irgendwie
610 , wie so dieses-, nicht um diese Möglichkeiten weiß. Und da fängt es dann an. Eben, es gibt
611 auch die anderen, wo einfach eben auch als Ressourcen, technischen Gründen einfach überall
612 halt versuchen, irgendeine Unterstützung zu kriegen oder zusätzliche Ressourcen. Also, das
613 ist auch bei mir-, gibt es so auch schöne Beispiele. Ich-, bei mir klingelt immer wieder das
614 Telefon, wo dann jemand dran ist und Schulleitung oder Lehrperson: Ich habe da ein Kind in
615 der Klasse, hat eine dicke Brille, schaut ein bisschen lustig, speziell oder einfach auffällig und
616 zusätzlich noch zum Beispiel Schwierigkeiten beim Schreib-Leselernprozess. Könnte das sein,
617 dass da eine visuelle Problematik besteht, oder? Was ja eine gute Frage ist. Aber damit wir
618 eine Überprüfung machen, müssen dann schon ein paar weitere Schritte eingeleitet werden.
619 Also, ich möchte damit sagen, zum Teil versucht man sich überall halt dann festzuhalten, wo
620 es irgendwie Unterstützung geben könnte. Was ja gut ist. Also, dann ist das dann eher eine
621 Abgrenzungsfrage, wo wir dann klar sagen müssten: „Okay, nein, wir sind bis da zuständig
622 und wenn es weitergeht oder in einen anderen Bereich, sind wir dann nicht mehr zuständig“,
623 ja. #01:10:32#

624 **B1:** Bei uns ist wahrscheinlich auch noch eine nächste Anlaufstelle für Lehrpersonen, die
625 schulische, also, SPD, die schuldpsychologische Dienste und die sind auch über alle externen
626 Institutionen informiert. Sie haben alle unsere Flyer und Adressen sie sind auch die ersten
627 Beratungspersonen für die Lehrpersonen, die wirklich uns auch weitervermitteln können. Was
628 bei uns natürlich mit Körperbehinderung, wenn es nicht durch einen Unfall passiert ist, sondern
629 schon mit der Geburt geschehen ist, ist natürlich die Prävention schon da. Wir werden schon
630 von der Geburt her informiert. Unsere Früherzieherinnen sind seit Geburt bei ihnen und dann
631 werden sie eigentlich so auch mit auch weiter in die Spielgruppe, Kindergarten, Schule weiter
632 begleitet, beraten, wenn nötig. Genau. Und, wie gesagt, auch die Seite von Kanton selber, da
633 ist auch alles wirklich aufgelistet. Man-, wenn man sich wirklich die Hilfe holen will oder suchen
634 will, ist sehr transparent, diese Seite. Man findet da alles. Ja. (.....) #01:12:01#

635 **I:** Vielleicht noch so abschließend in die Runde werfe ich-, im Hinblick auf die Zeit, sind wir
636 schon-, wir sind schon bereits fast anderthalb Stunden am Diskutieren. Und jetzt höre ich viel
637 heraus, ja, es fehlen Ressourcen oder das Angebot ist noch nicht angekommen. Wir sind erst
638 dran oder, ja, wir nehmen gar keine Kinder auf, weil wir keine Ressourcen haben. Dann wollen
639 wir uns auch dieser Herausforderung nicht stellen, weil wir diese nicht alles tragen können.
640 Dann frage ich mich, was brauchen die Schulen oder was bräuchte es, dass das B+U mehr
641 Platz gewinnt, was müsste sich ändern, damit die Lehrpersonen mehr dieses Angebot

642 benutzen, nutzen oder, ja, es mehr gelebt wird? Was brauchen die einzelnen Schulen, Ämter,
643 Fachstellen, damit das mehr an die Leute kommt? #01:13:31#

644 **B6:** Also, ich kann da beginnen, eben weil ich gesagt habe bei uns ist das Angebot wirklich
645 neu und wir haben eher im Moment die Erfahrung, dass es eher umgekehrt ist, das B+U-Team
646 hat nicht genug Kapazitäten zum alle Anfragen abzudecken. Weil eben diese
647 Niederschwelligkeit wird eben von unseren Lehrpersonen im Kanton extrem genutzt und
648 geschätzt. Das es eben so ein Angebot gibt. Neben auch den, eben, den internen Beratungs-
649 und Unterstützungangebot. Und es ist auch eine Entlastung für die schulischen Heilpädagogen,
650 wo wir vor Ort haben. Und von dem her ist es eher das Problem, dass eben jetzt eher wieder
651 die Rückmeldung an mich gelangt, ja, ich brauche B+U, aber sie melden sich erst viel zu spät.
652 Jetzt haben wir wieder das andere Problem, dass zu wenig Ressourcen beim Beratungs- und
653 Unterstützungsangebot vorhanden ist. (...) #01:14:36#

654 **B1:** Also, ich mache eher die Erfahrung, dass es bei uns in Kanton [Kanton1] nicht so ist, wie
655 du jetzt im Moment so kurz zusammengefasst hast, sondern im Gegenteil, dass es bei uns
656 wirklich rege genutzt wird. Im Gegenteil, dass wir sogar im Moment eher aufpassen müssen,
657 dass nicht zu viele Institutionen beraten und nicht zu viele Personen involviert sind, was
658 schlussendlich auch eine Verschlechterung der Qualität sein kann, wenn dann überall
659 hergezogen wird. Also, das auch vor allem als Schutz für die Klassenlehrpersonen. Wenn ich
660 mir überlege, wenn Sie von pädagogischer Assistentin, Klassenassistentin, Therapeutinnen
661 und verschiedene Institutionen, die noch beraten, mit sieben verschiedenen oder noch mehr
662 Personen arbeiten muss, das finde ich fast ein bisschen gefährlicher im Moment bei uns in
663 [Kanton1], dass man da wirklich sehr gut hinschaut, was ist dann wirklich im Moment
664 vordergründig am wichtigsten und wer kann wirklich da genau im Moment am nützlichsten sein
665 und was braucht es definitiv und sinnvoll unterwegs zu sein. Dass man wirklich versucht, ein
666 bisschen zu minimieren und nicht aufzufüllen. (...) #01:16:21#

667 **B3:** Ich habe eine Idee, die kann aber auch doof sein, ich sage sie jetzt trotzdem. Und zwar
668 ist es so, wir haben immer ganz viele super spezielle Berater. Die kommen dann einmal im
669 Vierteljahr oder so. Manchmal frage ich mich, ob in der Praxis die Lehrpersonen einfach sowas
670 wie ein Coachingangebot oder etwas bräuchten, wo sie zum Beispiel einfach mal vorsortieren
671 können, was ist das Bedürfnis, welche Berater braucht man. Also, so eine Art Fallführung. Ich
672 habe den Eindruck, dass es uns nicht an Spezialisten fehlt, sondern an täglicher Hilfe. Und,
673 also, das ist so-, vielleicht ist das nur mein Eindruck, dass man einfach die Leute, die das
674 nachher machen, näher begleiten müsste im Alltag. (.....) #01:17:17#

675 **B1:** Also, was bei uns auch immer wieder vorkommt, wenn es Schulen gibt, die man vielleicht
676 von irgendwo mal hört, da gibt es ein Kind, aber von dieser Schule selber nie etwas gehört
677 haben und können wir auch selbst mal anrufen, wenn wir die Kapazität dazu haben. Und
678 nachfragen: Wie sieht das aus, kennt ihr unsere Institution, diese Beratungsstelle oder auch
679 Mal Flyer -, wobei das jetzt von [Institutionsname7] praktisch nie vorkommen kann, weil wir
680 sind wirklich voll ausgebucht. Wir haben ja nicht nur von Früherziehung bis Schulabschluss,
681 sondern bei uns geht es ja nachher noch weiter, auch mit Berufsfeld, erste Arbeitsstelle,
682 Arbeitsmarkt oder zweiter Arbeitsmarkt haben wir auch Beratung. Also, daher sind wir bekannt.
683 Aber ich habe die neue Institution, die ganz neu jetzt geöffnet hat, erfahren, die gehen wirklich
684 in Schulhäuser und stellen die Institution vor. #01:18:47#

685 **B4:** Ich arbeite eigentlich auch gerne so, dass, wenn ich Lehrpersonen der Regelschule
686 berate, dass ich sie auch frage und einlade, ob sie mal auf Unterrichtsbesuch kommen wollen
687 bei mir oder bei Kollegen von mir. Und dort erlebe ich schon, dass nur schon beim Mitmachen,
688 beim Mitarbeiten so viel Aha-Erlebnisse stattfinden können, die dann, ohne viel zu sagen,
689 gleich in die eigene Praxis fließen können. Und das sind eigentlich wirklich so die Momente,
690 die die Lehrpersonen sagen: „Ja, jetzt habe ich einiges mitnehmen können.“ Und das finde ich
691 wirklich toll. (...) #01:19:27#

692 **I:** [Personenname3], was wüssten Sie sich oder wie-, was bräuchte es, damit dieses
693 Angebot bei Ihnen ankommt oder genutzt wird, überhaupt, eben, wenn es existieren würde?
694 #01:19:54#

695 **B2:** Also, ich glaube schon, dass, wenn das Angebot so im Kanton [Kanton2] bestünde, dass
696 ich mir wünschen würde, dass die Lehrpersonen wirklich mehr im Alltag unterstützt werden
697 und dass es eigentlich nicht meine Aufgabe als Schulleiterin sein muss, Weiterbildungen zu
698 den einzelnen Themen zu organisieren, ja. Ich schaue auch immer wieder, dass ich Personen
699 habe, externe Personen, die eben zusätzlich unsere Lehrpersonen bei Fragen unterstützen.
700 Aber das läuft wirklich alles über mich. Und da finde ich schon, hat der Kanton [Kanton2] ganz
701 klar noch Aufholbedarf, wenn ich jetzt so die anderen Personen in dieser Diskussionsrunde
702 höre. (...) #01:20:46#

703 **B3:** Darf ich geschwind dazwischen? Ich möchte mich jetzt schon verabschieden, ich muss
704 mal meinen Sohn in den Kletterkurs fahren. Deswegen gehe ich zehn Minuten früher. Dann
705 sage ich mal Tschüss. #01:21:08#

706 **I:** Danke vielmals, [Personenname4] für die Teilnahme. #01:21:12#

707 **B3:** Tschüss, Ciao. #01:21:13#

708 **I:** Schönes Wochenende Ihnen. #01:21:14#

709 **B3:** Danke, gleichfalls. #01:21:15#

710 **I:** Danke. Ich würde sonst auch hier gerade die Schlussrunde einläuten. Falls Ihnen jetzt noch
711 etwas auf dem Herzen liegt oder Sie wollen sich auch nochmals zu dem äußern möchten, was
712 es bräuchte, dürfen Sie jetzt noch, bevor ich die Gruppendiskussion schließen würde. (...) Wie
713 ich so aus den Gesichtern lesen kann, ist soweit alles klar. Keine Äußerung. Es wurde viel
714 gesagt, viel gesprochen. Und, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Teilnahme.
715 Ich konnte jetzt ganz vieles heraushören, was es bräuchte, was es hat und wie unterschiedlich
716 auch die Kantone unterwegs sind. Gestern hatte ich nur den Kanton [Kanton8] im Gespräch.
717 Und die sind dann total wieder anders gegliedert mit ihren Fachzentren. Dort läuft das dann
718 ähnlich wie in [Kanton5]. Sie sind auch sehr weit, vor allem auch [Ortsname9]. Die Stadt
719 [Ortsname9], wo ich lebe, die sind jetzt auch alles am Umstrukturieren. Und das B+U findet
720 dort sehr viel Platz und sie haben auch einzelne Konzepte erarbeitet, die man auf ihrer
721 Homepage finden kann, so als kleiner Hinweis. Gut. Falls Sie irgendwelche Fragen sonst
722 haben, Unklarheiten oder gerne Infos hätten von mir, dass sie dürfen sich natürlich per E-Mail
723 bei mir melden. Ich kann Ihnen dann diese zukommen lassen. Und gerne sende ich Ihnen
724 dann auch meine Abschlussarbeit zu, wenn es soweit ist, damit Sie sehen, wie der Stand der
725 Dinge ist im Bereich B+U. Dann wünsche ich Ihnen jetzt bald ein erholsames Wochenende
726 und bedanke mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen für die Diskussionsrunde. Danke vielmals.
727 #01:23:16#

728 **B2:** Danke vielmals. Danke miteinander. #01:23:18#

729 **I:** Einen schönen Nachmittag noch, Tschüss. #01:23:20#

730 **B4:** Merci, gleichfalls. #01:23:22#

731 **I:** Danke. #01:23:23#

Mailanfrage zur Teilnahme an der Online-Gruppendiskussion

Sehr geehrte (r)

Bitte nehmen Sie sich einen kurzen Moment Zeit um diese Zeilen zu lesen.

Auch wenn viele Schulen aktuell vor grossen Herausforderungen stehen, ist es jetzt wichtig, diese zu stärken. Gerne möchte ich dazu einen Beitrag leisten und bin auf das Mitwirken von pädagogischen Fachleuten und Experten, wie Ihnen, angewiesen.

Zu meinem Anliegen:

Ich schreibe meine Masterarbeit zum Sonderpädagogischen Angebot "Beratung & Unterstützung", welches im Sonderpädagogik Konkordat vom 25.10.2007 von 16 Vereinbarungskantonen verpflichtend festgelegt wurde:

[Interkantonales Sonderpädagogik Konkordat 2007](#)

Da dieses Feld (noch) nicht erforscht ist und keine offiziellen Zahlen (Statistiken) und öffentliche Informationen zur Umsetzung dieses Sonderpädagogischen Angebots in (Regel-) Schulen bestehen, werde ich in einer Forschungsgruppe mit weiteren sechs Mitstudierenden und Frau Monika T. Wicki, Prof. Dr. phil. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich) u.a. dieses Gebiet untersuchen.

Mittels qualitativer Datenerhebung bzw. der Durchführung einer Online-Gruppendiskussion von Schulleitungen und anderen Fachpersonen, möchte ich erfahren, inwieweit die Schulen von diesem Angebot Kenntnis haben und wie deren Organisation, Umsetzung, Finanzierung etc. geregelt sind.

Meine Fragestellung bzw. Forschungsarbeit lautet:

"In Früh-/Vorschul- und Schulbereich werden die sonderpädagogischen Grundangebote wie Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik explizit ausgeschrieben und in das Bildungssystem integriert. In den Bundes-, EDK- wie auch kantonalen Statistiken finden sich Zahlen und Werte über das Personal, Schülerschaft, etc.

Das Grundangebot «Beratung und Unterstützung» hingegen findet sich nicht in einer Statistik wieder. Es bestehen weder bundesweite noch kantonale Zahlen und Werte über dieses Grundangebot. In den meisten kantonalen Sonderpädagogik-Konzepten wird erwähnt, dass «Beratung & Unterstützung» im Frühbereich, in behinderungsspezifischen Fachstellen oder an Sonderschulen für Körper- oder Sehbehinderung angeboten wird.

In der Fachliteratur sind kaum Studien zu finden, die über Ausmass, Umsetzung, Herausforderungen und Chancen dieses Angebotes berichten. Ziel der gesamten Masterstudie ist es, Grundwissen über Ausmass, Art, Umsetzungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Chancen des Angebotes «Beratung und Unterstützung» zu erarbeiten und sowohl Behörden, Verwaltung, Schulleitungen, Lehrpersonen als auch heilpädagogischen Fachpersonen zur Verfügung zu stellen.

Es werden diesbezüglich Online-Gruppendiskussionen durchgeführt."

Zum Online-Setting:

Ich rechne damit, dass ich diese Gruppendiskussion Mitte/Ende Januar 2022 online halten werde. Das Gespräch wird ca. 45 bis 60 min dauern. Ich lasse bewusst ein Zeitfenster von 90 min offen.

Nun bin ich auf der Suche nach motivierten Schulleitungen und Fachleuten, welche an dieser online durchgeführten Gruppendiskussion teilnehmen und dem Forschungsteam bei der Datenerhebung mithelfen wollen.

Sind Sie bereit mich dabei zu unterstützen und einen wertvollen Beitrag für die Weiterentwicklung des sonderpädagogischen Angebots an Schulen zu leisten?

Ich würde mich jedenfalls sehr freuen Sie als Expertin bzw. als Experten in der Gruppendiskussion begrüßen zu dürfen.

Eine Terminauswahl finden Sie in der Doodle-Umfrage. Bitte tragen Sie sich **bis zum 24.12.2021 an allen für Sie möglichen Teilnahmedaten ein**. Die definitive Einladung mit dem Gesprächstermin und weiteren Angaben erhalten Sie spätestens anfangs Januar 2022.

https://doodle.com/poll/tsq4b53tricbhhma?utm_source=poll&utm_medium=link

Bei Fragen dürfen Sie mich gerne kontaktieren, unter der Tel. Nr. 076 387 30 12 oder per E-Mail: tanja.janezic@kloten.ch, janezic.tanja@learnhfh.ch

Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung auf meine Anfrage. Es würde mich freuen, Sie bald online begrüßen zu dürfen.

Ich danke herzlichst für Ihr Entgegenkommen und Engagement.

Freundliche Grüsse
Tanja Janezic

Stadt Kloten
Tanja Janezic
SHP & Beratung Kindergarten
Schuleinheit Dorf/Feld
Gerlisbergstrasse 5a
8302 Kloten

Tel +41 44 815 35 71

E-Mail: tanja.janezic@kloten.ch

www.kloten.ch

www.facebook.com/stadtkloten

www.instagram.com/stadt.kloten

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Online-Gruppendiskussion Einwilligung zur Erhebung & Bearbeitung personenbezogener Daten

Hiermit willige ich freiwillig in die Teilnahme an der Online-Gruppendiskussion, sowie Erhebung und Bearbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Masterarbeit zum Sonderpädagogischen Angebot „Beratung und Unterstützung“ (B&U) ein. Sofern ich besondere Kategorien von personenbezogenen Daten angebe bzw. angegeben habe, sind diese von der Einwilligungserklärung umfasst. Ich bin ausreichend informiert worden und hatte die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die mit mir von Tanja Janezic am 20.01.2022 oder 21.01.2022 durchgeführte Online-Gruppendiskussion mittels Videos (ZOOM-Meeting-Tool) aufgenommen sowie verschriftlicht werden darf. Die verschriftlichte Version darf für die Auswertung im Rahmen der Masterarbeit zum Sonderpädagogischen Angebot „Beratung und Unterstützung“ (B&U) verwendet werden. Über die Inhalte des Forschungsprojektes bin ich mündlich oder schriftlich vor Beginn der Diskussion aufgeklärt worden. Ich erkläre mich ebenso damit einverstanden, dass die verschriftete Gruppendiskussion unter Beschränkung auf kleine Ausschnitte im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden. Mir wurde zugesichert, dass dabei alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf meine Person zulassen, gelöscht oder vollständig anonymisiert werden.

Ich wurde über die Möglichkeit informiert, Passagen aus dem Interview nachträglich streichen zu lassen, falls ich durch ihre Analyse und Verarbeitung Nachteile erwarte. Dazu habe ich Kontaktdaten der Forschenden erhalten.

Ich erkläre mich in diesem Zusammenhang ebenso damit einverstanden, dass die verschriftete Gruppendiskussion unter Beschränkung auf kleine Ausschnitte für weitere Publikationszwecke (z.B. für Dissertationen, in Vorträgen zur Präsentation der Masterarbeit) oder für die Anfertigung und Publikation von auf die Masterarbeit folgenden Forschungsarbeiten verwendet werden darf. Auch hier wird mir zugesichert, dass dabei alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf meine Person zulassen, gelöscht oder anonymisiert werden.

Ich erkläre mich ebenso damit einverstanden, dass die verschriftete Gruppendiskussion unter Beschränkung auf kleine Ausschnitte allenfalls auch für Ausbildungs-, Lehr- und Forschungszwecke an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich verwendet werden darf. Auch hier wird mir zugesichert, dass dabei alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf meine Person zulassen, gelöscht oder anonymisiert werden.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name und meine Telefonnummer / E-Mailadresse für den Zeitraum der Auswertung der Masterarbeit nach den Regeln des Datenschutzes vertraulich und sicher verwahrt werden (für den Fall der Klärung von Rückfragen im Laufe des Projektzeitraumes) und erst nach Vollendung des Projektes gelöscht werden.

Ort, Datum

Unterschrift und Name Interviewpartner*in

(Name, Vorname)

(Unterschrift)

Einverständniserklärung für die Darstellung der Gruppenzusammensetzung in der Masterarbeit

Betreff: Einverständnis für die Darstellung der Gruppenzusammensetzung in der Masterarbeit

Liebe ALLE

Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie sich trotz Arbeit am freundlichen Frühlingswetter erfreuen können.

Mit der Verschriftlichung meiner Masterarbeit komme ich gut voran, analysiere und werte die Daten der Gruppendiskussionen aus. Es ist spannend sich durch die einzelnen Aussagen der Diskussionen durchzulesen, diese untereinander wie miteinander zu vergleichen.

Ich liess mich durch meine Dozentin beraten, wie ich Sie als Einzelperson in meiner Masterarbeit erwähnen könnte, so dass eine gewisse Anonymität gewährleistet ist, aber auch, dass die Aussagekraft wie auch der Bezug zu Ihrer Funktion inkl. Aussage in der Arbeit sinnvoll darstellbar sind. Es sollte ersichtlich und nachvollziehbar sein, welche Themen wo aktuell sind.

Es geht mir vor allem darum, Ihre Arbeit in Ihrer Funktion zu würdigen und in der Masterarbeit aufzuzeigen, wo Chancen & Herausforderungen im Kontext "B+U" sind.

Im Anhang finden Sie meinen Vorschlag, wie ich Sie erwähnen, bzw. die Teilnehmenden der Gruppendiskussionen in meiner Masterarbeit darstellen möchte. Falls Sie Korrekturen anbringen lassen möchte, teilen Sie es mir mit.

Die Transkripte habe ich vollkommen anonymisiert (Name, Funktion, Ort, Institution). Es können keine Verbindungen von Aussagen zu den einzelnen Personen gemacht werden.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich darin unterstützen würden und mir mit einem "JA" das Einverständnis für die vorgeschlagene Darstellung geben können. Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie gerne auf mich zukommen.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Zeit und die Antwort.

Herzliche Grüsse

Tanja Janezic

Stadt Kloten
Tanja Janezic
SHP & Beratung Kindergarten
Schuleinheit Dorf/Feld
Gerlisbergstrasse 5a
8302 Kloten

Tel +41 44 815 35 71
Mobile +79 631 52 97
E-Mail: tanja.janezic@kloten.ch

Einblick in die Datenanalyse mit Hilfe der QDA-Software

MAXQDA2022

Codesystem

1 Erwartungen und Wünsche	8
2 Positive Gelingens Faktoren	13
3 Präventive Massnahmen	12
4 Herausforderungen im Bereich B+U	6
5 Bedarf an Unterstützung und Beratung	5
6 Qualitätssicherung des Angebotes	14
7 Organisation des Angebotes B+U	23
8 Finanzierung des B+U	11
9 Umsetzung der Beratung und Unterstützung in Schulen	12

The screenshot displays the MAXQDA2022 software interface. The top menu bar includes options like Start, Import, Codes, Memos, Variablen, Analyse, Mixed Methods, Visual Tools, Reports, and MAXDictio. Below the menu is a toolbar with various icons for document management and analysis. The main workspace is divided into several panels:

- Document Browser:** Shows a list of documents, including "20.01.22 Transkript_Online Gruppendiskussion_B&U_zugeschn... (708 Zeilen)".
- Liste der Codes:** Displays the code system with 9 codes and their respective counts: 1 (8), 2 (13), 3 (12), 4 (6), 5 (5), 6 (14), 7 (23), 8 (11), and 9 (12).
- Liste der codierten Segmente:** Shows 212 coded segments from 2 documents. The first segment is a text block starting with "wichtig. Und auch dann die Schulleitung begleitet, wenn diese Fälle aus dem Frühbereich kommen. Ich weiß, das ist immer schwierig mit der Sprache. Fälle und eben die Kinder kommen aus dem Frühbereich. Dass da eine gute fachliche Begleitung der Schulleitung stattfindet. Und da, glaube ich, haben wir enorm viel Potenzial in der Qualität. Das ist ja aber dann nur die eine Seite, und die andere Seite ist die Kostenfrage, die wir jetzt völlig ausblenden. Und ich möchte das einfach kurz erwähnen. Qualität ist das eine, Kosten sind das andere, und es muss nicht zwingend sein, dass je höher die Qualität, desto höher die Kosten. Das möchte ich einfach noch einwerfen. Also dass der Blick auf die Kostenfrage auch von zentraler Bedeutung ist. Ich möchte das nicht jetzt vertiefen, aber ich glaube man darf es nicht einfach außen vor lassen. #01:18:45#". The second segment is a text block starting with "B4: Also ich glaube, es war ja auch ein Grund, dieser Gap, den Sie jetzt erwähnt haben, das ist ja auch eigentlich ein selbstgemachter Gap auch, aufgrund von Sparmaßnahmen seitens Kanton. Also wenn".